

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO
“DR. ANTONIO NÚÑEZ JIMENEZ”
FACULTAD DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

**PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA
PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA.**

Tesis presentada en opción al Grado Científico de
Doctor en Ciencias Geológicas

Autor: Ing. LIBER GALBÁN RODRÍGUEZ

Moa, Holguín

2014

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO
“DR. ANTONIO NÚÑEZ JIMENEZ”
FACULTAD DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA.

Tesis presentada en opción al Grado Científico de
Doctor en Ciencias Geológicas

Autor: Ing. LIBER GALBÁN RODRÍGUEZ

Tutores: Dr. C. Rafael Guardado Lacaba
Dr. C. Tomás Jacinto Chuy Rodríguez
Dra. C. Ingrid Noelia Vidaud Quintana

Moa, Holguín

2014

AGRADECIMIENTOS

Llegue mi agradecimiento a todas aquellas personas que de una forma u otra ayudaron a que esta investigación llegara a feliz término y con ella lograra el grado científico de doctor en ciencias:

- A mis tutores, los excelentes profesores e investigadores Dr. Rafael Guardado Lacaba, Dr. Tomás Jacinto Chuy Rodríguez y Dra. C. Ingrid Noelia Vidaud Quintana, por su incomparable apoyo, ayuda y motivación brindada en la realización de esta investigación.
- A todos los especialistas e instituciones que de una forma u otra colaboraron en la obtención de los resultados que se muestran.
- A mis profesores del ISMM en Moa, gracias a su contribución hoy soy un profesional que ama y defiende la geología, mi profesión.
- A mi familia, que me ha prestado su apoyo y atención siempre que los he necesitado.
- A mis compañeros de trabajo, por su apoyo y confianza durante estos difíciles años.

A Fidel, Raúl y Cuba.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis doctoral a las personas más importantes de mi vida, las cuales son mi razón de ser:

- A mis hijos (Marlevis y Liber), ellos son mi mejor creación.
- A mi esposa (Marvelis) por ser una persona especial, mi compañera de tantos años.
- A mi madre, la excelente profesora (Neris), por su incansable aliento, dedicación, empeño y esfuerzo por que yo lograra ser un hombre de bien, por su ejemplo de magnífica esposa, trabajadora incansable, abuela insuperable y madre perfecta.
- A mi padre Cristóbal (Galbán, el Teniente Coronel) por su apoyo incondicional a lo largo de tantos años, por la confianza depositada en mí y por haberme enseñado valores importantes y necesarios para ser un buen hombre.
- A mi hermana Liuba (la más bonita) y su esposo Arsul por su apoyo, su cariño, madurez y su carácter fuerte y emprendedor.
- A mi hermana Yamiris y mis queridas sobrinas Lianet y Carla, las quiero mucho.

Liber Galbán Rodríguez

SÍNTESIS

La provincia Santiago de Cuba debido a su condiciones ingeniero geológicas, los distintos procesos y fenómenos geológicos que en ella se manifiestan y sus vulnerabilidades, es considerada como la de mayores potencialidades de manifestación de peligros y riesgos geológicos en Cuba. Su análisis señala que existen insuficiencias en la gestión de riesgos, pudiendo llegar a restringir el desarrollo económico y social del territorio.

Para mejorar la situación planteada se propone un procedimiento para la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba basado en los principios de la gestión por procesos. Su aplicación logra resultados importantes, entre ellos: múltiples mapas de peligro, vulnerabilidad, riesgos geológicos y zonación ingeniero-geológica de multiamenazas; la proposición de distintas acciones estratégicas según la situación estudiada, así como, un conjunto de recomendaciones para la mejora continua de la gestión de riesgos geológicos en este territorio. Finalmente la validación del procedimiento propuesto a través de un grupo de expertos en la materia, confirma sus posibilidades de generalización a otros territorios del país.

ABSTRACT

Santiago de Cuba province due to seismicity, its engineering geological conditions, the manifested geological processes and phenomena and its vulnerabilities; is regarded as the greatest potential of geological hazards and risks appearance in Cuba. The analysis of this province, notes that there are insufficiencies in the risk management that could aloud the constraint of the social and economical development of this territory.

To resolve the situation presented, proposes a procedure to the geological risk management in Santiago de Cuba province based in the processes management principles. Its application in Santiago de Cuba province achieve important results, among them are: several maps of hazard, vulnerability, geological risk and multi-hazard engineering geology zonation; the proposition of different strategic actions according to the studied situation, as well as, a group of recommendations for the direct improvement of the geological risk management in this territory. Finally the validation of the procedure proposed through a group of experts in the subject, confirm their possibilities of generalization to other territories of the country.

ÍNDICE DE CONTENIDOS	Pág.
Introducción	1
CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS.	8
1.1. Enfoque conceptual de la gestión de riesgos geológicos.	8
1.1.1 Peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos	9
1.1.2 Riesgos geológicos	12
1.2 Estado de la gestión de riesgos geológicos internacionalmente y en Cuba	13
1.3 La teoría de procesos aplicada a la gestión de riesgos geológicos.	23
CAPÍTULO II. PRINCIPALES PROCESOS Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS CONDUCENTES A RIESGOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA.	28
2.1 Ubicación geográfica y condiciones económico-sociales	28
2.2 Condiciones ingeniero geológicas de la provincia	29
Relieve	29
Hidrografía	30
Geología	30
Estratigrafía	31
Condiciones sismotectónicas	33
Erosión fluvial	36
Abrasión costera	39
Deslizamientos	40

Procesos cárnicos	44
Inundaciones, saturación de suelos y pantanosidad	45
Suelos expansivos	47
Actividad antrópica sobre el medio geológico	48
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIONAR RIESGOS GEOLÓGICOS	50
3.1 Premisas generales que sustentan la proposición metodológica	50
3.2 Proceso de identificación y diagnóstico de riesgos geológicos	52
3.2.1 Identificación de los escenarios de susceptibilidad (Primera fase)	53
3.2.2 Cálculo del peligro (Segunda fase)	55
3.2.3 Cálculo de la vulnerabilidad (Tercera fase)	56
3.2.4 Estimación del riesgo (Cuarta fase)	59
3.3 Establecimiento de estrategias y planes de acción para hacer frente a los fenómenos geológicos.	66
3.3.1 Diseño de acciones estratégicas	67
3.3.2 Establecimiento de planes de acción	68
3.3.3 Diseño general e implementación de medidas de reducción de riesgos geológicos	69
3.4 Proceso de mejora continua de la gestión de riesgos geológicos	75
3.4.1 Actualización de las evaluaciones de riesgos geológicos.	75
3.4.2 Establecimiento de recomendaciones para la mejora continua de la situación de riesgos estudiada	76
3.5 Consideraciones generales del procedimiento de gestión de riesgos geológicos propuesto.	79

CAPITULO IV. VALIDACION DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA GESTIONAR RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA	81
4.1 Identificación y diagnóstico de riesgos geológicos de la provincia Santiago de Cuba	81
4.2 Establecimiento de estrategias y planes de acción para reducir riesgos geológicos en Santiago de Cuba.	92
4.3 Mejora continua de la gestión de riesgos geológicos en Santiago de Cuba.	95
4.4 Validación del procedimiento a través del método Delphi.	101
CONCLUSIONES	104
RECOMENDACIONES	106
BIBLIOGRAFÍA	107
ANEXO 1: TABLAS	139
- Tabla A1.1. Tipología constructiva y estado técnico en los Distritos Urbanos de la ciudad de Santiago de Cuba. García <i>et al</i> , 2002.	139
- Tabla A1.2. Periodización resumida de las principales acciones y hechos vinculados a los antecedentes de la gestión de riesgos geológicos hasta 1925.	139
- Tabla A1.3. Descripción de los suelos (Nagy et al, 1983) y clasificación para la región de Bayamo acorde con diversos métodos	140
- Tabla A1.4. Sismos fuertes reportados en Santiago de Cuba. Chuy, 1999	141
- Tabla A1.5. Tsunamis en el Caribe. Según Pérez <i>et al</i> , 2006.	141
- Tabla A1.6. Valoración de impactos ambientales significativos en el entorno de la bahía de Santiago de Cuba. Chuy <i>et al</i> , 2005.	142
- Tabla A1.7 Datos primarios por fenómeno requeridos para la elaboración de la base de datos de desastres en el municipio o provincia	144

- Tabla A1.8 Elementos generales a considerar en los estudios de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos geológicos (PVR)	145
- Tabla A1.9 Ejemplo de estructura de planes institucionales.	147
- Tabla A1.10 Principales actores que intervienen en la gestión de riesgos geológicos en Santiago de Cuba.	148
- Tabla A1.11 Eventos geológicos potencialmente peligrosos que se manifiestan en la provincia Santiago de Cuba.	151
ANEXO 2: PROYECTO SIG PARA LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA	153
ANEXO 3: PROYECTO SIG PARA EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CUBA	190
ANEXO 4: APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI PARA CONSULTA A EXPERTOS	225
ANEXO 5: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES	251
ANEXO 6: GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS	258
AVALES	259

INDICE DE FIGURAS	Pág.
Figura 1. Pérdidas materiales y humanas calculadas luego de grandes desastres causados por fenómenos naturales entre 1950-2000. Fuente: UNDR0, 2003.	1
Figura 2. Imágenes de daños ocasionados en Santiago de Cuba por el terremoto de 1932. Fuente: Archivos CENAI5.	2
Figura 3. Carretera Granma, con diversos fenómenos geológicos: abrasión marina, deslizamientos, efectos de sismos que en ocasiones impiden el paso y la comunicación de la vía. Fuente: Archivos CENAI5.	3
Figura 1.1. Gráfico que muestra la probabilidad de aparición del riesgo (R) en función de la amenaza A) y la vulnerabilidad (V) según el valor de la intensidad del daño. Fuente: Banco Mundial. (Mora, 2008).	11
Figura 1.2. Esquema representativo de la evolución del enfoque de gestión de riesgos. Fuente: Guardado, 2010.	15
Figura 2.1 Ubicación geográfica de la provincia Santiago de Cuba, significando con un círculo blanco la ciudad cabecera. Fuente: ONEI, 2012.	28
Figura 2.2 Imagen del Modelo Digital del Terreno (MDT) de la provincia Santiago de Cuba, significando su relieve. Fuente: Geocuba, 2010.	30
Figura 2.3 Imagen del mapa geológico de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: IGP, 2008.	32
Figura 2.4 Mapa del Caribe donde se destacan las placas y sus límites. 1- Microplaca de Gonave, 2- microplaca septemtrional, 3- microplaca La Española. Fuente: Mann, 1995.	33
Figura 2.5 Esquema de zonas sismogénicas de la región oriental de Cuba. Fuente: Chuy	34

<i>et al</i> , 1997.	
Figura 2.6 Imagen del mapa de intensidades máximas reportadas en Cuba en el período de 1502-2009. Fuente: Chuy, 2010.	34
Figura 2.7 Afectaciones que se produjeron en la zona de la Alameda (Avenida Jesús Menéndez, Ciudad de Santiago de Cuba) durante el terremoto del 3 de Febrero de 1932, causadas probablemente por la licuefacción del terreno. Fuente: Archivos CENAIIS.	35
Figura 2.8 Imagen del modelo de erosión fluvial de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.	36
Figura 2.9 Afectaciones estructurales en puentes de la carretera Granma por efecto de erosión por socavación en los ríos que la atraviesan (Caoba, Sevilla, La plata, entre otros de la vertiente sur). Fuente: Mullales, 2010. (Proyecto Geo)	38
Figura 2.10 Modelo digital de la cuenca Santiago con inclusión batimétrica donde se observa la escasa extensión de la plataforma continental. Fuente: Archivos CENAIIS.	39
Figura 2.11 Imágenes de áreas afectadas por efecto de la acción erosiva combinada del viento, el mar y las lluvias en temporada ciclónica: Carretera Granma en el municipio Guamá (A y B), Chuy, 2010; hotel Bucanero (C y D), Fuente: Archivos CENAIIS, 2005.	40
Figura 2.12 Imagen del mapa del peligro de derrumbes, deslizamientos y fenómenos asociados a escala 1:1000 000. Fuente: Castellanos <i>et al</i> , 2006.	41
Figura 2.13. Imágenes de desprendimientos en distintos tramos de la carretera Granma probablemente causados por las vibraciones sísmicas: Año 1999 (A), año 1976 (B), año 1987 (C). Fuente: Reyes <i>et al</i> , 2000.	42
Figura 2.14. Imágenes de deslizamientos en la carretera a la Gran Piedra, 2009 (A) (Archivos CENAIIS); Camino a la localidad de San José en Guamá ,1999 (B) (Reyes et al, 2000),; localidad de Altamira en Santiago de Cuba, 2007 (C) (Galbán, 2009); Carretera de El Cobre, 2003 (D) (Chuy et al, 2005), Autopista, 2002(Chuy et al, 2005).	42
Figura 2.15 Deslizamiento ocurrido en el Tramo Quintero, Conductora Central del	43

Acueducto Santiago de Cuba en año 2007. C) Vista del deslizamiento y D) Antigua conductora descubierta. Fotos: Rosabal, 2007. Cortesía de la autora.	
Figura 2.16 Imagen del mapa de desarrollo cársico o amenaza cársica. Fuente: Colectivo de autores, 2002.	44
Figura 2.17 Imagen del mapa de peligro a inundaciones fluviales de provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2010.	45
Figura 2.18. Imágenes de daños provocados por los asentamientos a las estructuras en edificios construidos con el sistema Girón y áreas exteriores a estos de la Sede Julio A. Mella sobre arcillas expansivas. Fotos archivo Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente (Galbán <i>et al</i> , 2012).	48
Figura 3.1 Esquema general del procedimiento.	52
Figura 3.2 Esquema del marco contextual de diseño de los indicadores de riesgos geológicos.	61
Figura 3.3 Esquema de relación entre los criterios de selección de indicadores de riesgos y los niveles de decisión en función de su gestión.	62
Figura 3.4 Esquema que muestra la interrelación de los indicadores de riesgos geológicos con el entorno social y el medio geológico.	64
Figura 3.5 Esquema de un Proyecto SIG conformado por mapas temáticos según la metodología de trabajo descrita.	65
Figura 3.6 Esquema general del proceso de identificación y diagnóstico de riesgos geológicos.	66
Figura 3.7 Esquema para la aplicación y evaluación de medidas de reducción de riesgos geológicos.	73
Figura 3.8 Esquema general del proceso de establecimiento de estrategias y planes de acción para reducir los riesgos geológicos.	74
Figura 3.9 Relación de los indicadores de gestión de riesgos geológicos.	76

Figura 3.10 Esquema general del proceso de mejora continua de la gestión de riesgos geológicos.	78
Figura 4.1 Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: Pendientes, Susceptibilidad litológica y Niveles freáticos.	87
Figura 4.2 Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: riesgo a deslizamientos por sismos y por lluvias.	88
Figura 4.3 Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: población en riesgo, estado técnico constructivo.	89
Figura 4.4 Imagen del mapa de riesgo a la licuefacción.	90
Figura 4.5 Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: multiamenazas geológicas (V1) y (V3).	91

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El estudio y consideración de diferentes procesos y fenómenos geológicos (terremotos, deslizamientos y deslaves, inundaciones, erosión costera y continental, carso, etc.) es una tarea importante para la planificación física, el ordenamiento territorial, la reducción de los riesgos y desastres. En los últimos años, las pérdidas causadas por los fenómenos naturales (entre ellos los geológicos), reflejan un incremento a nivel internacional (Figura 1), por lo que se hace imprescindible atender su comportamiento para reducir los desastres que puedan causar.

Figura 1. Pérdidas materiales y humanas calculadas luego de grandes desastres causados por fenómenos naturales entre 1950-2000. Fuente: UNDR0, 2003.

Se puede vivir bien o mal con los riesgos geológicos; bien si se tiene conciencia de ellos, mal si son ignorados. Es tarea de los especialistas de las geociencias hacer ver dónde hay riesgos, evaluarlos y realizar las recomendaciones necesarias para reducirlos. Actualmente existen numerosas medidas para prevenir, mitigar y reducir los riesgos geológicos. En cuanto a terremotos, por ejemplo, no se puede predecir cuándo van a ocurrir, pero sí delimitar áreas de peligro, vulnerabilidad y riesgos donde puede haberlos en las próximas décadas, determinar el alcance de las sacudidas, diseñar nuevas construcciones resistentes y reforzar las antiguas, entre

otras. En esta labor, la zonificación ingeniero geológica de las áreas más expuestas a ser impactadas por procesos y fenómenos geológicos es un instrumento indispensable para elaborar planes de reducción de desastres y para reducir la vulnerabilidad de la población potencialmente afectada.

En la provincia Santiago de Cuba se observan daños provocados por la consideración inadecuada de distintos peligros geológicos en diferentes localidades. Muy significativo en el pasado siglo XX resultó la ocurrencia de un terremoto de 6.7 en la escala Richter el 3 de febrero de 1932 (Figura 2).

Figura 2. Imágenes de daños ocasionados en la ciudad de Santiago de Cuba por el terremoto de 1932. Fuente: Archivos CENAI.

Otros ejemplos más recientes confirman esta idea, baste citar el deslizamiento ocurrido en el año 2007 durante la remodelación y ampliación del nuevo acueducto de la ciudad de Santiago de Cuba en el tramo Quintero (Rosabal, 2009), el hundimiento de edificaciones en zonas conocidas por la presencia de suelos expansivos, entre ellas, el Hospital Clínico Quirúrgico “Juan Bruno Zayas” o algunos edificios y otras estructuras funcionales de la Sede “Julio Antonio Mella” de la Universidad de Oriente (Galbán, 2009), las afectaciones a la carretera Granma por la fuerte erosión costera y deslizamientos en varios de sus taludes laterales (Figura 3) (Fernández *et al*, 2002), entre otros.

Figura 3. Carretera Granma, con diversos fenómenos geológicos: abrasión marina, deslizamientos, efectos de sismos que en ocasiones impiden el paso y la comunicación de la vía. Fuente: Archivos CENAIIS.

Los elementos anteriormente expuestos señalan como **problema científico** que: la provincia de Santiago de Cuba está expuesta a procesos y fenómenos geológicos cuyos efectos conducen a riesgos que pueden llegar a restringir el desarrollo económico y social del territorio. Por consiguiente se enmarca el **objeto de estudio** en: los riesgos geológicos.

La vulnerabilidad de la provincia Santiago de Cuba se manifiesta al observar que más del 40% de la población actualmente reside en viviendas vulnerables ante el peligro sísmico; muestra de ello es que el 74% de las viviendas, solamente en la ciudad de Santiago de Cuba (principal centro urbano) se encuentran en estado de regular a malo (García *et al*, 2002) (Ver tabla A 1.1, Anexo 1).

Los elementos expresados con anterioridad señalan que en la provincia Santiago de Cuba existen limitaciones en el estudio ingeniero geológico, la evaluación de riesgos, el ordenamiento territorial, la planificación física y constructiva, la organización de acciones, su ejecución, seguimiento y control; por cuanto se evidencia la necesidad imprescindible de continuar investigando esta situación a fin de gestionar y reducir los riesgos geológicos en este territorio. Se infiere entonces la generación de herramientas de gestión más efectivas encaminadas a mejorar esta situación, por tanto se persigue como **objetivo general**: diseñar un procedimiento para la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba sustentado en los principios de la gestión por procesos. Delimitando como **campo de acción**: la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba.

La gestión por procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de una organización, sistema o elemento basándose en procesos; entendiendo como proceso a cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos, informaciones y controles para transformar elementos de Entrada en resultados o Salidas. Los resultados de un proceso han de tener valor añadido y pueden constituir entradas del próximo proceso (Narváez *et al*, 2009). Los procesos están constituidos por conjuntos de actividades realizadas secuencialmente, concatenadas en un orden lógico, y su ejecución responde en forma conjunta a un fin en común. Estas actividades son alimentadas y retroalimentadas recíprocamente y desde el entorno, hasta obtener el producto o resultado (Agudelo y Escobar, 2007).

Para cumplir el objetivo general planteado, fueron propuestos los siguientes **objetivos específicos**:

1. Realizar la fundamentación teórica, conceptual y metodológica de la gestión de riesgos geológicos.
2. Identificar y caracterizar los procesos y fenómenos geológicos conducentes a riesgos en la provincia de Santiago de Cuba.
3. Elaborar una propuesta metodológica que permita garantizar la base cognoscitiva y el instrumento para la gestión de los riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba.
4. Aplicar el procedimiento propuesto en la provincia Santiago de Cuba y realizar su validación a través de un método de expertos.

La gestión de riesgos geológicos basada en procesos tiene las siguientes ventajas:

- Permite generar un sistema de indicadores geológicos para evaluar la peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos en la provincia.
- Posibilita generar como resultado concreto un conjunto de mapas ingeniero geológicos, de peligros y multiriesgos en la provincia.

- Garantiza la homogeneidad de los resultados, los que podrán obtenerse de manera permanente con un mismo grado de calidad.
- Permite obtener criterios para aplicar medidas correctivas que mejoren la eficiencia y calidad del proceso de gestión de riesgos geológicos y de los subprocesos que lo componen.

La Hipótesis de trabajo plantea:

Un procedimiento para la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba, sustentado en los principios de la gestión por procesos, debe propiciar programas de desarrollo que conduzcan a la reducción de estos riesgos y su impacto negativo en este territorio.

Los aportes de esta investigación:

Aporte teórico:

- Un procedimiento para gestionar riesgos geológicos en la provincia de Santiago de Cuba sustentado en los principios de la gestión por procesos.

Aportes prácticos:

- La zonación integral actualizada de peligros, vulnerabilidad y riesgos geológicos de la provincia Santiago de Cuba.
- Un sistema de indicadores geológicos que permite la confección de los distintos mapas de peligro, vulnerabilidad, riesgos y multiriesgos en la provincia.

La **actualidad** de la investigación radica en su correspondencia con los objetivos priorizados de la Defensa Civil Nacional establecidos en la Directiva No.1 /2010, del Presidente del Consejo de Defensa Nacional “Para la organización, planificación y preparación del país para situaciones de desastres”; con los objetivos estratégicos nacionales del CITMA y con los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba aprobados por el 6to Congreso.

Como **novedad científica:**

1. Constituye el primer intento a nivel nacional de desarrollar un procedimiento de gestión de riesgos geológicos sustentado en los principios de la gestión por procesos que incluye:

- La introducción de indicadores geológicos de evaluación durante la realización de los procesos.
 - Una nueva clasificación y zonación integral en cuatro niveles para las evaluaciones de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba.
2. Nuevos mapas de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos geológicos para la provincia Santiago de Cuba.

Para el desarrollo del trabajo investigativo se han empleado varios **métodos de investigación**, entre ellos: el histórico-lógico, el hipotético deductivo, la observación, análisis y síntesis, inducción-deducción, la modelación, medición, el método estadístico, el criterio de expertos, la aplicación del enfoque de procesos, la cartografía ingeniero-geológica, entre otros. Además de emplear distintas técnicas para el procesamiento de la información, entre las fundamentales se encuentran: la modelación, el análisis estadístico, la medición directa, entrevistas y encuestas. La tesis está estructurada en cuatro capítulos que corresponden con los objetivos específicos planteados:

- Capítulo 1: Se llegan a identificar y analizar los principales conceptos relacionados con la gestión de riesgos geológicos, así como su evolución teórico-conceptual internacionalmente y en Cuba. Constituye la base teórico-cognoscitiva para el análisis y reflexión del desarrollo de la gestión de riesgos geológicos, abordando de forma introductoria los orígenes, historicidad, tendencias y el rol significativo del enfoque científico de esta problemática actual.
- Capítulo 2: Brinda la identificación, caracterización y análisis ingeniero geológico de los procesos y fenómenos geológicos conducentes a riesgos geológicos y desastres en la provincia Santiago de Cuba; lo que justifica la necesidad de un procedimiento para reducir sus efectos en el territorio.
- Capítulo 3: Se muestra un procedimiento y sus fundamentos teóricos, que garantizan la base de conocimiento necesaria para proyectar acciones efectivas en la gestión y administración

del riesgo como condición potencial de desastre. Constituye la base de la proposición que se realiza con relación al significado de los estudios de gestión de riesgos geológicos basados en procesos.

- Capítulo 4: Se presenta la aplicación y validación del procedimiento. Se parte de reconocer los problemas existentes con la conceptualización, análisis y estudio de los diferentes riesgos geológicos en la provincia y se generaliza el enfoque real de los multipeligros existentes en la región. Se presentan los resultados del método realizado de consulta a expertos.

Para el desarrollo de la investigación ha sido necesario consultar, analizar y caracterizar un amplio volumen de información bibliográfica, la que ha sido referenciada y contextualizada oportunamente, incluyendo una consulta obligatoria a los documentos que rigen el marco legal de las investigaciones desarrolladas, diferentes medidas y herramientas empleadas para gestionar riesgos geológicos; además de distintos informes de proyectos, documentos, libros, artículos científicos y bases digitales que permitieron reunir la información básica y técnica para el logro de los resultados obtenidos.

Durante el proceso de investigación se lograron distintos resultados, entre estos, la publicación de varios artículos científicos en revistas indexadas en bases de prestigio internacional (Web of Science, SCOPUS, SCIELO, COMPENDEX), además de libros científicos relacionados con la materia. Los resultados presentados de forma general fueron sustentados por distintos proyectos de investigación y diferentes avales de instituciones que participaron en los mismos, además de ser presentados en eventos nacionales e internacionales relacionados con la temática y obtenido diferentes reconocimientos.

CAPÍTULO I.
CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
GEOLÓGICOS

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS

En los últimos años la gestión de riesgos geológicos ante la ocurrencia de desastres ha adquirido mayor relevancia en las agendas de gobiernos y organismos internacionales. El problema se ha vuelto crítico debido a la exposición y a la vulnerabilidad de la población a los fenómenos geológicos; razones por las que se hace necesario conocer la evolución de las principales concepciones, acciones y herramientas empleadas alrededor de esta temática.

1.1. Enfoque conceptual de la gestión de riesgos geológicos.

La geodiversidad y el medio geológico surgen y se desarrollan con la contribución de la atmósfera, hidrósfera, litósfera y capas internas de la Tierra; interaccionan en la historia geológica del planeta creando ciertos equilibrios globales, regionales y locales, tanto en la superficie como en las entrañas del planeta. Estas interacciones crean también contradicciones y condicionan la inevitabilidad del surgimiento y desarrollo de procesos y fenómenos geológicos que cambian y transforman la geodiversidad de una manera renovada.

Los procesos y fenómenos geológicos son considerados como cualquier suceso natural que produzca cambios en los materiales de la corteza terrestre o en las formas que estos adoptan, pueden ocurrir de forma lenta o súbita. Los lentos son aquellos que actúan durante un largo período de tiempo, por lo que sus efectos no son muy evidentes por simple inspección. Los súbitos son aquellos que tienen lugar en un breve espacio de tiempo (Iturralde, 2009); ambos ejercen su influencia en la estabilidad del terreno, el deterioro de las rocas, los suelos, la variación del relieve, los cambios de las redes hidrográficas y respectivamente, en las comunidades e infraestructuras creadas por el hombre.

Para evitar o reducir las consecuencias del impacto de distintos procesos y fenómenos geológicos e incorporar su influencia en el proceso de desarrollo social y económico, es necesaria la evaluación de la peligrosidad, la vulnerabilidad y del riesgo.

1.1.1 Peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos.

En el año 1978 UNDRO y UNESCO promovieron reuniones de expertos con el fin de proponer la unificación de definiciones en los términos de peligro, vulnerabilidad y riesgo; así se dieron a conocer las siguientes definiciones (UNDRO, 1979):

- Amenaza, peligro o peligrosidad, (Hazard – H). Es la probabilidad de ocurrencia de un proceso potencialmente desastroso en un sitio dado durante cierto periodo de tiempo.
- Vulnerabilidad (Vulnerability -V). Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo resultado de la ocurrencia de un suceso desastroso, expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total.
- Riesgo específico (Specific risk – Rs). Es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un suceso particular y como una función de amenaza y de la vulnerabilidad.
- Elementos en riesgo (Elements at risk - E). Son la población, los edificios y obras civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un área determinada.
- Riesgo Total (Total Risk – Rt). Se define como un número de pérdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre, es decir el producto del riesgo específico Rs y los elementos en riesgos E.

Otras fuentes (Cardona, 2003; Lavell, 2009; Defensa Civil, 2012, entre otros) coinciden en definir al peligro como la probabilidad de ocurrencia de un proceso o fenómeno de origen natural o tecnológico que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente;

matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad o severidad en un cierto sitio y en un período de tiempo dado.

Los procesos y fenómenos geológicos constituyen peligros geológicos y según el nivel o valor estimado de peligrosidad, se delimitan por áreas o zonas, es decir, pueden cartografiarse y zonificarse. Actualmente se emplean varias clasificaciones para la zonificación de los peligros geológicos según diferentes niveles. Desde el año 2002, la UNDRRO está promoviendo una uniformidad en cuatro niveles para los peligros naturales; en Cuba, se han logrado distintos avances en la temática por la Agencia Nacional de Medio Ambiente (AMA), pero se requiere continuar trabajando en su introducción a fin de lograr una estandarización en estas evaluaciones.

Los peligros geológicos muchas veces se presentan de manera compleja y concatenada. Por ejemplo, un sismo puede provocar deslizamientos, licuefacción, corrimientos, tsunamis, etc., los cuales tienen diferentes efectos sobre los elementos expuestos. Por tanto, una localidad determinada no se ve expuesta a un peligro aislado, sino a un conjunto de peligros múltiples. Se habla entonces de unas condiciones de peligro, la mayoría de las cuales son inherentes al territorio y forman parte de los procesos naturales que en éste se desarrollan, aunque pueden tener cierta relación con algunas actividades realizadas por el ser humano, que igualmente provoca determinados peligros e incide en el incremento o disminución de la vulnerabilidad.

Autores como Ayala (2002), Cardona (2003), Lavell (2009), entre otros, plantean que la vulnerabilidad está representada por la predisposición intrínseca de elementos a sufrir daños debido a posibles acciones externas, tiene causantes relacionadas con el comportamiento humano y crece exponencialmente con el crecimiento de la población y los grandes conglomerados urbanos e industriales; es un proceso dinámico y sus manifestaciones varían de una comunidad a otra, o de un año a otro. La vulnerabilidad depende entonces de varios factores y se clasifica en: vulnerabilidad económica, vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social, vulnerabilidad cultural, vulnerabilidad institucional y vulnerabilidad política (Lavell, 2009).

Lavell (2009) enfatiza en que la vulnerabilidad no es una propiedad absoluta sino relativa a un sistema en un contexto dado, y a una clase determinada de cambios o peligros. En otras palabras, un sistema se muestra vulnerable frente a ciertas perturbaciones pero robusto frente a otras. Sin embargo, algunos sistemas son tan frágiles que exhiben vulnerabilidad frente a muchos tipos de perturbaciones, y en ese sentido se les podría atribuir una "vulnerabilidad genérica".

Cuando en una zona convergen uno o varios peligros sobre los elementos vulnerables se generan las condiciones de riesgo, de ahí la importancia de reconocer sus componentes y establecer la posibilidad de actuar sobre ellos de forma anticipada evitando la ocurrencia de desastres. La determinación del riesgo conduce a seguir tres pasos claves: 1- La evaluación del peligro, 2- la evaluación de la vulnerabilidad y, 3- La evolución del riesgo (Figura 1.1). Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo. La reducción de los riesgos depende entonces de la velocidad, magnitud y extensión del peligro; la posibilidad de predicción, prevención y el tiempo de aviso; la posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo; así como, la posibilidad de reducir la vulnerabilidad.

Figura 1.1. Gráfico que muestra la probabilidad de aparición del riesgo (R) en función de la amenaza (A) y la vulnerabilidad (V) según el valor de la intensidad del daño. Fuente: Banco Mundial. (Mora, 2008).

En la actualidad existen varias maneras de calcular los riesgos. Una de ellas se plantea mediante la siguiente formulación general: $R_t = (E)(R_s) = (E)(H) \cdot V$ (UNDRO, 1979). Otra forma de determinar riesgos es: $R_{ie} = f(A_i, V_e)$, donde Amenaza o peligro es A_i Y, la vulnerabilidad V_e . (Cardona, 2003). La consulta bibliográfica pudo constatar que la formulación del riesgo más

empleada en Cuba considera que el riesgo es una multiplicación de la sumatoria de vulnerabilidades y peligros que se manifiestan en una área o elemento determinado, reflejado por sus intervalos de intensidades posibles a manifestarse, lo cual se corresponde con las concepciones más analizadas con anterioridad (Castellanos *et al*, 2012):

$$R = \sum_{i=1}^n V_i * P_i$$

Donde: V_i : Vulnerabilidad de los bienes expuestos ante un peligro de intensidad i ésima; P_i : Peligro de intensidad i ésima; n : Cantidad de intervalos de intensidades analizadas

Al igual que el peligro, el riesgo puede plasmarse en mapas, representando un "escenario", es decir, la distribución espacial de los efectos potenciales que puede causar un evento de una intensidad definida sobre un área geográfica, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen el medio expuesto. Estos mapas son de fundamental importancia para la identificación y valoración del peligro y las vulnerabilidades presentes, así como, para la elaboración de los planes de desarrollo que los organismos operativos realizan en función de la reducción de los desastres.

1.1.2 Riesgos geológicos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en 1977, considera por riesgo geológico a cualquier condición geológica, proceso o suceso potencial que suponga una amenaza para la salud, seguridad o bienestar de un grupo de los ciudadanos o para las funciones o economía de una comunidad (Brusi, 2003).

Otra definición los entiende como una circunstancia o situación de peligro, pérdida o daño social y económico, debida a una condición geológica o a una posibilidad de ocurrencia de proceso geológico, inducido o no (Ogura, 2005). Un análisis integral de estas concepciones los resume como: las posibles pérdidas o daños económicos, sociales, ambientales, y/o de vidas humanas que pueden causar distintos eventos geológicos en un área determinada donde se desarrollan las actividades humanas; destacándose la interferencia que existe entre éstos y el uso que el hombre hace del medio natural.

El riesgo geológico representa una inseguridad que en gran parte se construye por la propia sociedad; se distingue por el sello que le imprime la forma específica en que la naturaleza es socializada y la capacidad transformadora de la sociedad sobre lo natural. Por tanto, no es exclusivo de la sociedad moderna, pero sí es característico de ella.

Los riesgos geológicos se manifiestan cuando el hombre altera el equilibrio natural del medio desencadenando procesos potenciados por errores de cálculo y falta de predicción en obras de ingeniería, cuyo resultado escapa de su control o son de corrección muy difícil. Entre estos se encuentran los errores de cálculo y estimación de las propiedades físico – mecánicas de los suelos y las rocas, la inobservancia de la influencia de los procesos y fenómenos geológicos naturales en un área determinada, la aplicación inadecuada de determinados parámetros de resistividad a diferentes construcciones y obras de infraestructura, el uso inadecuado de los suelos para actividades económicas y sociales diversas, etc.

Los procesos y fenómenos geológicos generadores de riesgos en Cuba no están representados en su mayoría a escalas medias y de detalle a nivel nacional o regional (menores a 1: 100 000); según Iturralde (2009) las valoraciones relacionadas con su predictibilidad requirieron que se incrementen los sistemas especiales de observación, alerta temprana y/o estudios específicos, razones por las cuales en el año 2010 fue actualizada la Directiva No.1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, la cual además de orientar la realización de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos (PVR) en todos los territorios, también indica la toma de medidas en orden administrativo y tecnológico que conduzcan a garantizar cierto nivel de seguridad en las obras ingenieras y las distintas medidas de reducción de riesgos que se ejecutan en el país.

1.2 Estado de la gestión de riesgos geológicos internacionalmente y en Cuba.

La gestión de riesgos es conceptualizada como “un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a un peligro, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen el diagnóstico de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo

utilizando recursos gerenciales, cuyo objetivo es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad” (ISO-31000:2009).

El enfoque de gestión de riesgos tiene sus antecedentes en varios sucesos que afectaron la sociedad humana principalmente en el siglo XX, comenzando por la crisis económica del capitalismo en la década de los años 20, cuando a partir de las experiencias vividas y en respuesta a la crisis financiera, surgieron mecanismos bancarios y empresariales para prevenir el impacto de sucesos similares en las economías de las grandes y medianas empresas (Weston y Birgham, 1994). Posteriormente, con las experiencias dejadas por la Segunda Guerra Mundial fueron introducidos mecanismos de gestión de riesgos para la atención a situaciones de guerra.

Luego sucesivamente, con la creación de las primeras agencias ambientales en el mundo (principios de la década de 1970) y la consecución de varias reuniones internacionales donde se manifiesta la progresiva preocupación por el efecto de los desastres naturales sobre las economías y sociedad en general, fueron introduciéndose con fuerza los estudios y enfoques basados en la consideración de los peligros, haciendo énfasis en el grado de exposición ante los fenómenos naturales (principios de la década de 1980), las vulnerabilidades, con énfasis en lo social (principios de la década de 1990), los riesgos, con énfasis en el enfoque integrado al desarrollo (principios de los años 2000), y por último, el de gestión de riesgos vinculado a los enfoques de desarrollo sostenible, la reducción y mitigación de los desastres (actualidad) (Guardado, 2010) (Figura 1.2).

Figura 1.2. Esquema representativo de la evolución del enfoque de gestión de riesgos. Fuente: Guardado, 2010.

Actualmente existen varios enfoques de gestión de riesgos ampliamente descritos en la literatura publicada, entre los más conocidos se encuentran:

- El enfoque de gestión cíclica del riesgo a partir de tres etapas: el antes, el durante y el después (UNDRO, 1979).
- El enfoque de prevención cíclica de desastres en ocho etapas: respuesta a la emergencia, rehabilitación, reconstrucción, desarrollo, preparación, mitigación, prevención y alerta (UNDRO-PNUD, 1991)
- El enfoque de la gestión prospectiva de riesgos: gestión correctiva, reactiva y prospectiva (Guasch, 2009).

La gestión de riesgos geológicos no existió como denominación hasta inicios de la década de los 90 del siglo XX, en que comenzaron a introducirse con fuerza dentro de los esquemas empresariales y gubernamentales las terminologías relacionadas con la gestión (peligro, vulnerabilidad, riesgos, gestión, gestión de riesgos). Según Bahn (1999), Yema (2005), Crespo (2004) y otros, durante los siglos anteriores fueron realizadas distintas acciones para resolver los problemas de "riesgos" que se presentaban en la planificación física y constructiva, el ordenamiento territorial, así como en otras actividades relacionadas con la disminución de los

daños provocados por distintos fenómenos naturales, logrando en distintas etapas diferentes resultados (Ver tabla A1.2, Anexo 1).

Los primeros enfoques realizados por Kates (1971), White (1973), Mileti (1999), etc., sobre el tema de evaluación de los riesgos y su gestión desde la perspectiva de la prevención del desastre, han tenido mayor empuje a finales del siglo XX y comienzo del XXI. Su concepción y análisis sistemático se alcanzó a través de los especialistas de las ciencias naturales al estudiar los fenómenos geodinámicos e hidrometeorológicos y la incidencia del cambio climático en el surgimiento de huracanes, deslizamientos, erosión costera, etc. Esta tendencia fue evidente durante el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres (DIRDN) declarado por la Naciones Unidas para los últimos años del siglo XX (UNDRO, 1990).

La evaluación del riesgo para su reducción y racional gestión, ha inducido a muchos especialistas a promover estos estudios, lo que ha permitido ampliar el trabajo a un enfoque multidisciplinario y holístico debido a la necesidad de involucrar a ingenieros, arquitectos, economistas, planificadores, entre otros. Estos han paulatinamente encontrado de especial importancia la consideración de la peligrosidad y la vulnerabilidad como variables fundamentales para la planificación física y las normas de construcción de edificaciones e infraestructuras. Independientemente a estos avances, existe una alta fragmentación que no ha permitido consumir una teoría coherente del riesgo debido a las distintas visiones de estos especialistas, haciéndose necesario profundizar en la percepción individual y colectiva del riesgo e investigar las características culturales de desarrollo y de organización de las sociedades que favorecen o impiden su gestión y reducción.

Actualmente la gestión de riesgos geológicos forma parte de la gestión ambiental. En muchos países, sobre todo en los de mayor desarrollo, se han tomado en cuenta los aspectos geológicos en la planificación institucional, aunque de manera fragmentada, principalmente en las leyes relativas a las aguas, los recursos naturales y las obras públicas. Pero es a partir de la publicación

de “The Nacional Environmental Policy Act” (NEPA, 1969) en Estados Unidos de Norteamérica, donde se establece que “todas las instancias de gobierno identificarán y desarrollarán métodos y procedimientos que contribuyan a que en el menor tiempo posible los factores ambientales (entre estos los geológicos) sean tomados en cuenta en la toma de decisiones técnicas y económicas”. Este principio se fue extendiendo a otros países, entre éstos están Japón (1971), Canadá (1973), Nueva Zelanda y Australia (1974), Alemania (1975), Francia (1976), Filipinas (1977), Luxemburgo (1978), Holanda (1981), etc. (Cardona, 2003)

Los antecedentes más lejanos de este proceso en Cuba datan de la época colonial, cuando el Adelantado Diego Velázquez estableció en el año 1515 la Villa de Santiago de Cuba en una zona elevada alejada de las inundaciones que por esa época, y hasta nuestros días, se originaban en la parte baja de la ciudad, por la afluencia en la desembocadura de los ríos Yarayó y Trocha (Galbán *et al*, 2012); luego destacan los estudios realizados por el científico e ingeniero militar Juan Francisco de Albear (1816-1888) a finales del siglo XIX (CENCREM, 2009), entre otras.

Sin embargo, no es hasta el triunfo de la Revolución en 1959 que se comienzan a crear instituciones y grupos gubernamentales que favorecieron de un modo u otro acciones encaminadas al cuidado, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente (el INRH, el IGP, la Defensa Civil, el CITMA, las empresas geólogo mineras, etc.), así como trabajos y medidas de prevención de desastres, entre ellos, la construcción de embalses para la regulación de inundaciones.

Cuba adopta los principios de la gestión de riesgos geológicos en el año 1976, a través del Artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba (Prieto *et al*, 2005), reformada en el año 1992, donde se declara al Estado como responsable del cuidado del medioambiente. Entre las principales normas, regulaciones y documentos legales que apoyan este proceso se encuentran:

Ley No. 81/1997: “Ley de Medio ambiente”, la Resolución No. 132/2009: “Reglamento del proceso de evaluación de impacto ambiental”, Ley No. 75/1994: “Ley de la Defensa Nacional”,

el Decreto Ley No. 262/1999: “Reglamento para la compatibilización del desarrollo económico-social del país con los intereses de la defensa”, Decreto Ley No.170/2002: “Sistema de Medidas de Defensa Civil”, Decreto No.205/2005 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre la “Preparación de la economía para la Defensa”; además de otras directivas y documentos importantes para la evaluación de riesgos, entre estos: Las Normas para la proyección y ejecución de las medidas técnico – ingenieras de la Defensa Civil (2001), la Guía para la realización de estudios de riesgo para situaciones de desastres (2005), la Guía metodológica para la organización y planificación del proceso de reducción de desastres (2012) y la Directiva No1/2010, entre los fundamentales. Otros documentos que soportan el proceso son: la Resolución No. 91/2006: “Indicaciones para el Proceso Inversionista” del MEP, los planes de ordenamiento territoriales y la Resolución 103/89 del INRH relacionadas con la explotación y cuidado de las principales fuentes de agua superficiales y subterráneas, etc.

Para gestionar y reducir los riesgos geológicos actualmente se aplican distintas medidas y herramientas. Entre las medidas de reducción están: 1- Para los deslizamientos de tierra, la remoción y/o conformación del perfil del terreno o talud, acciones de terraceo y revestimientos vegetales o artificiales con el fin de incrementar su estabilidad; 2-Para la erosión fluvial se emplean revestimientos con capa vegetal, las canalizaciones y zanjas de infiltración; 3- Para las inundaciones se amplían o desvían los cursos de ríos, se construyen diques y muros de retención, presas reguladoras, etc.; 4- Para los sismos se realizan reforzamientos estructurales en las edificaciones, se aplican métodos de configuración geométrica y combinación de distintos tipos de cimentaciones. Varias medidas de reducción de riesgos están recogidas en códigos o normas. En Cuba se aplican la norma NC 46:1999 (código sismoresistente cubano), varias normas geotécnicas (NC-ISO 5455:2004, NC 53-151:84, NC 54-140:86, NC 19:99, NCG 60:00, NC 58: 00, NC 18:99, NC20:99), entre otras.

Por otro lado, existen medidas de reducción de riesgos que tienen un carácter preventivo, son las más simples e importantes, y están relacionadas con la proyección y ubicación de obras, urbanizaciones, pueblos, viales y ciudades en zonas seguras; éstas agrupan un conjunto de elementos funcionales relacionados con el ordenamiento territorial, la planificación física y el uso de suelos.

Las herramientas utilizadas para gestionar riesgos geológicos pueden ser tecnológicas, educativas, metodológicas, legales y administrativas; entre las que se encuentran: el diseño de modelos, procedimientos, metodologías, estrategias y métodos; métodos de observación visual, el criterio de expertos, empleo de softwares profesionales (entre ellos los SIG), la legislación de aspectos ambientales que influyen en la gestión de riesgos, regulación de usos del suelo y ordenamiento territorial, evaluaciones costo-beneficio, educación en la reducción de riesgos, participación multidisciplinaria en los procesos de gestión, organización de sistemas de monitoreo y alerta temprana, incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión estatales y privados; organización de redes nacionales e internacionales científico técnicas para la investigación del comportamiento de los distintos eventos y riesgos asociados, así como, para el desarrollo de proyectos y el intercambio de experiencias, empleo de mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos, etc.

Los SIG son herramientas actuales que ofrecen múltiples ventajas, permiten caracterizar a través de mapas un área determinada, realizar análisis de sus características espaciales y temáticas para obtener un mejor conocimiento de esa zona; se constituyen en una herramienta de gerencia de la información espacial. En Cuba, a pesar del creciente incremento del número de especialistas que dominan su uso y la existencia de trabajos que emplean los SIG para evaluar riesgos geológicos, se presentan algunas limitaciones, entre éstas: carencias en la referenciación espacial de todas las zonas geográficas en los aspectos relativos a los peligros y riesgos geológicos (Acosta *et al*, 2007), provocando que la mayoría de los mapas de peligro y riesgos geológicos que existen en la

actualidad, ofrezcan pocos detalles de las zonas de estudio (elaborados a escalas que oscilan entre 1: 250 000 y 1: 100 000), por cuanto se hacen necesarias escalas más detalladas que permitan una mejor visión de la situación, deficiencia además influenciada por limitaciones en la entrega y actualización de datos primarios (Ver Anexo 4). Durante el proceso de investigación se pudo verificar además, que los especialistas que trabajan en la construcción, la planificación física, los tomadores de decisiones, entre otros, todavía no dominan adecuadamente la interpretación de los mapas de PVR para poder realizar una correcta gestión de riesgos geológicos (Ver Anexo 4).

En varios países de Latinoamérica (México, Honduras, Costa Rica, Brasil, Colombia, entre otros) se han diseñado estrategias, guías, metodologías y modelos destinados a gestionar riesgos ante posibles desastres, fundamentalmente ocasionados por causas naturales. Un ejemplo de esto lo constituye la “Guía ambiental para obras de prevención y mitigación de riesgos” propuesta por la Organización Panamericana de la Salud en 2005. En Cuba igualmente han surgido varias de estas herramientas, muchas de las cuales hoy tienen cierto nivel de aplicación, sin embargo, todavía persisten limitaciones en su aplicación efectiva, aspectos que se detallan más adelante.

El análisis de costo-beneficio es una herramienta importante en la toma de decisiones, pero posee limitaciones relacionadas a los métodos que se utilizan y los costos tangibles e intangibles que se valoran (Boardman, 2005), limitando evaluaciones relacionadas con la frecuencia y el tiempo durante el cual las comunidades estarán sometidas a la acción de los eventos geológicos. En áreas altamente expuestas, donde ocurren con frecuencia eventos de dimensiones moderadas, cualquier aumento en los costos de mitigación se verá compensado por la reducción en los costos causados por los daños posteriormente.

La educación ambiental, sobre todo la dirigida a reducir las vulnerabilidades, los riesgos y desastres, constituye una herramienta esencial en el logro de un desarrollo sostenible. Hoy existen lineamientos sobre esta temática en distintos documentos internacionales (Declaración de

Estocolmo, 1972; Carta de Belgrado, 1975; Declaración de Tbilisi, 1977; La Declaración de Talloires, 1990; Declaración de Salónica, 1997; II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, 1997; Declaración de Comodoro Rivadavia, 2000; Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales de Kobe, en el Marco de Acción de Hyogo para el período 2005-2015, Japón, entre los fundamentales.), y nacionales, dentro de los pueden mencionarse: Estrategia Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica en Cuba (2010-2014), Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (2012), el “Programa de Comunicación para la Reducción de Desastres en Cuba” en proceso de implementación desde el año 2005 (Defensa Civil, 2005), entre otros.

En Cuba existen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan sostenidamente esta línea (las universidades y los institutos científicos asociados al CITMA, el sistema de educación básica primaria, secundaria y preuniversitaria, la SCG, la UNAIICC, la Defensa Civil, entre otras); sin embargo, según González (2008), la percepción del riesgo ante fenómenos geológicos como los sismos, los deslizamientos y la erosión todavía es baja en varios sectores profesionales, decisores y pobladores de distintas zonas del país.

Una cuestión importante en las herramientas de gestión son los resultados científico técnicos logrados en los últimos 50 años en Cuba. Actualmente múltiples instituciones y sus especialistas trabajan en este sentido (La Defensa Civil, la ENIA en diferentes provincias, el Departamento Geociencias en la CUJAE, la EMPIFAR y Dirección de Inversiones y Proyectos Trasvases del MINFAR, el IGP, el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Cuba, las universidades, el CENAIS, la empresa GEOCUBA, otras instituciones del CITMA, las empresas de proyectos del MICONs, el IGA, MININT, MINSAP, MEP, MICONs, INRH, MINAGRI, Min EM, los Gobiernos Municipales y Provinciales, etc.). En estos momentos se realizan estudios de PVR centrados por la AMA del CITMA que tienen como base la Directiva No.1/2010. Por otro lado, a partir del año 2007 comenzaron a crearse en Cuba los Centros de

Gestión para la Reducción de Riesgos (CGRR) adjuntos a los gobiernos municipales y provinciales, los que constituyen centros asesores y recopiladores de la información sobre riesgos y desastres para el apoyo a la toma de decisiones en los territorios.

Entre los resultados científico técnicos se encuentran los alcanzados por Castellanos *et al* (2006, 2009, 2012) sobre peligro de deslizamientos en Cuba a escala 1:250 000, el levantamiento geológico 1:250 000 de Cuba oriental por la Brigada Cubano-Húngara entre 1970-1976 (Nagy, 1976) en cuyo informe aparece una clasificación ingeniero/geológica en la que se asignan determinadas cualidades físico/mecánicas de importancia a las unidades geológicas que sirven como referencia para los estudios de riesgos (Ver: Tabla A 1.3, Anexo 1), los de Pérez (1983) sobre aspectos ingeniero geológicos del levantamiento geológico de Cuba oriental, las actualizaciones al mapa geológico nacional y al Léxico estratigráfico cubano por especialistas el IGP en los últimos 10 años, el código sismoresistente cubano (NC-46:1999), los realizados por Chuy *et al* (1997, 1999, 2002, 2009, 2012) sobre la amenaza sísmica del territorio nacional a escala 1:250 000, los de García *et al* (2002) en el mapa de riesgo sísmico de la ciudad de Santiago de Cuba, de Zapata *et al* (2008, 2011 y 2012) relacionados al empleo de la geomática en las determinación de peligro sísmico y sobre la vulnerabilidad sísmica de las presas de la región oriental del país, Guasch *et al* (2007, 2012) sobre los modelos de gestión de riesgos geológicos, de Iturralde *et al* (1983, 1994, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011 y 2012) sobre la descripción de la naturaleza geológica de Cuba, entre otros.

También se destacan varios estudios de deslizamientos de tierra en Guantánamo (Rosabal *et al*, 2009), Holguín (Grupo multidisciplinario, 2011) y Santiago de Cuba (Villalón *et al*, 2012); los de inundaciones en todas las provincias dirigidos por la AMA, entre los fundamentales. A pesar de todo este esfuerzo, muchos resultados no son aplicados en la práctica, en ocasiones, por cuestiones relacionadas con factores económicos e institucionales propios de la realidad cubana; y otras, por situaciones administrativas, de conocimiento, de organización, de control... de

gestión; a ello se suma la baja divulgación que existe de los resultados obtenidos para su generalización. Al respecto, los especialistas CENAIIS han expresado:

... Nuestro papel es generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones certeras; sin embargo, aun y cuando la voluntad política del estado tiene total claridad al respecto, encontramos no pocos contratiempos. Obviar la información existente, las normativas y procedimientos establecidos, repercute negativamente en el proceso inversionista, tanto en el sector estatal como privado, ... Existen buenas experiencias en la gestión del riesgo sísmico, y otras muy desafortunadas, comenta. "Dentro de ellas hemos detectado serias violaciones de la Norma Sísmica Cubana. Las más frecuentes son la elección de sitios inadecuados y la extrapolación de sistemas constructivos a territorios expuestos" (SIC), (Torres, 2008).

Por otro lado, se evidencia cierto nivel de indisciplina tecnológica y falta de uniformidad en las actividades relacionadas con la gestión de riesgos geológicos, aún con la concreción de varios resultados científicos, persisten problemas de aplicación efectiva de los mismos. Existen ejemplos significativos que demuestran esta aseveración, entre ellos la Presa Parada (1985) en Santiago de Cuba, ubicada en una zona de desarrollo cársico con serios problemas de filtración (Galbán, 2009); las instalaciones realizadas en la remodelación y ampliación del acueducto de Santiago de Cuba (2004-2011) debido a consideraciones inadecuadas de estudios ingeniero geológicos realizados años atrás (Pérez *et al*, 2011), entre otros. Por tanto, continúa manifestándose la necesidad de seguir realizando acciones que contribuyan al mejoramiento de la gestión de riesgos geológicos, sobre todo en los aspectos organizativos.

1.3 La teoría de procesos aplicada a la gestión de riesgos geológicos.

A finales de la década de los ochenta del pasado siglo XX, derivado de la necesidad de incrementar la calidad, eficiencia y eficacia en los procesos económico-productivos y de servicios de las distintas organizaciones en el mundo capitalista desarrollado, y como respuesta a los retos que imponía la globalización de los mercados, la informatización y el acceso a la

información, surge una nueva herramienta de gestión, la que se denominó gestión por procesos, enfoque basado en procesos o enfoque de procesos. Esta herramienta tuvo sus antecedentes legales en la Norma ISO 9001:1994 (conocida en Cuba como NC-ISO 9001:1994 o Norma NC-COPANT-ISO 9001:1995), pero no fue hasta su actualización en la ISO 9001:2000 que se plasman de forma detallada sus principios. La actualización más recientemente ocurrió en el año 2008. Se pueden identificar tres tipos de procesos (Narváez *et al*, 2009):

- Procesos Claves: son aquellos que responden directamente a la misión o razón de ser de la organización o elemento que requiere ser gestionado. A través de ellos se obtienen los productos o servicios requeridos por los usuarios o clientes externos.
- Procesos de Apoyo: proveen y administran recursos humanos, recursos financieros, infraestructura, servicios, tecnología de información, etc. requeridos para que los Procesos Claves puedan ocurrir.
- Procesos de Dirección: proveen el direccionamiento de la Organización o elemento; tienen que ver con la planificación estratégica, la asignación de recursos y la evaluación del desempeño de la organización como un todo.

La implantación de la gestión por procesos se ha revelado como una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas, donde los aspectos organizativos, el trabajo en equipo y la calidad de los servicios o producciones se ven incrementados y potenciados particularmente, asegurando que todos los procesos se desarrollen de forma coordinada. Esto garantiza la homogeneidad de los resultados, los que podrán obtenerse de manera permanente con un mismo grado de calidad y la satisfacción para todas las partes interesadas.

Por otro lado, su aplicación garantiza la medición y análisis continuo de un conjunto de indicadores, y con ello, la obtención de criterios para aplicar medidas correctivas que mejoren la eficiencia y calidad de los procesos, y por tanto, de los resultados. Este enfoque cuenta con un conjunto de términos, características o condiciones, métodos, y pasos a seguir para su

implantación, entre otros, que son necesarios para facilitar su interpretación y aparecen descritos en la literatura publicada sobre este tema.

Actualmente la gestión integral de riesgos para reducir los desastres, independientemente de sus características particulares, se encamina decididamente hacia esquemas basados en procesos, tal como ocurre en el resto de la industria y los servicios. En el mundo han surgido muchas herramientas de trabajo en diversas áreas del desarrollo humano bajo el principio de la gestión por procesos, las cuales no incluyen la gestión de riesgos geológicos dentro de sus aplicaciones.

Si se necesita entender el enfoque de procesos aplicando sus principios a la gestión de riesgos geológicos es necesario extrapolar sus componentes, por ejemplo, la “misión” se erige en la gestión de riesgos geológicos, la “organización” como el conjunto de instituciones (científicas, productivas, educativas, prestadoras de servicios, etc.) que intervienen en la gestión riesgos geológicos, el “cliente” está representado por la comunidad, los “procesos” son el conjunto de actividades interrelacionadas que inciden de manera significativa en el logro de los resultados para la gestión de riesgos que requiere ser realizada. No existe dificultad alguna en la interpretación y aplicación de los principios generales del enfoque de procesos a la gestión de riesgos geológicos. Se puede decir entonces que es correcto adoptarlos.

En Cuba existen algunas organizaciones empresariales donde se vinculan los enfoques de gestión por procesos a sus resultados, permitiéndoles identificar y administrar rápidamente las oportunidades de mejora en la reducción de riesgos, entre estas: Geocuba, PRODESA, CUPET, INEL, algunas empresas de proyectos de la construcción, entre otras; sin embargo, esta práctica no se ha extendido a otros actores que también participan en la gestión de riesgos geológicos, ni se ha logrado un procedimiento desde el enfoque de procesos para gestionar riesgos geológicos de manera uniforme a nivel de provincia o municipio.

La aplicación de los principios del enfoque de procesos a la gestión de riesgos geológicos en estas instancias, permitiría la generación un sistema de indicadores geológicos para evaluar la

peligrosidad, vulnerabilidad y los riesgos, por tanto, un conjunto de mapas ingeniero geológicos que garanticen la homogeneidad de los resultados con un mismo grado de calidad. Por otro lado, permitiría organizar efectiva y uniformemente las distintas acciones encaminadas a gestionar y reducir riesgos geológicos, además de mejorarlas continuamente. Estos elementos contribuyen a gestionar riesgos geológicos en mejores condiciones.

Conclusiones del capítulo 1

- La gestión de riesgos geológicos involucra de manera cíclica, dinámica y ascendente procesos concatenados e integrados, que relacionan la evaluación de la peligrosidad geológica, la vulnerabilidad y los riesgos geológicos; así como, un conjunto de acciones, medidas y herramientas destinadas reducir estos riesgos.
- Nacional e internacionalmente crece la preocupación de los especialistas por los temas relacionados con la gestión de riesgos y reducción de desastres, se han logrado avances científico técnicos que actualmente tienen cierto nivel de uso en las distintas esferas de la economía y la sociedad, sin embargo su gestión inadecuada apunta a un incremento de la vulnerabilidad en las zonas expuestas al impacto de los peligros geológicos.
- En Cuba, se han logrado significativos avances en la zonación ingeniero geológica de los peligros, vulnerabilidades y riesgos geológicos, pero todavía se precisa lograr un mayor nivel de detalle en la zonación de riesgos y multiriesgos para el apoyo a la toma de decisiones y la generación de programas de reducción de riesgos.
- Actualmente existe una voluntad política estatal en función de reducir los efectos de los procesos y fenómenos geológicos en el desarrollo económico y social del país, lo cual está soportado en un conjunto de indicaciones, investigaciones, resultados, acciones específicas y regulaciones jurídicas; sin embargo, en muchos casos no se aplican en la práctica por distintas razones, propiciando que se incumplan normas y regulaciones jurídicas, la ubicación de

construcciones y obras de infraestructuras en sitios inadecuados, falta de preparación y percepción de riesgos, entre otros aspectos.

- La introducción de los principios de la gestión por procesos a la gestión de riesgos geológicos podría constituir un paso de avance en la reducción de las deficiencias detectadas, así como una herramienta más efectiva en pos de uniformar las acciones que se realizan con este objetivo a nivel de provincia y municipios.

CAPÍTULO II.

**CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS
Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS CONDUCTENTES A
RIESGOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA**

CAPÍTULO II. PRINCIPALES PROCESOS Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS CONDUCENTES A RIESGOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA.

La provincia Santiago de Cuba actualmente presenta distintas condiciones de peligro, vulnerabilidad y riesgos ante diversos procesos y fenómenos geológicos, los cuales inciden en su desarrollo social y económico; razones por las cuales se hace necesario su identificación, caracterización y análisis.

2.1 Ubicación geográfica y condiciones económico-sociales.

La Provincia Santiago de Cuba se encuentra situada al sur de la región oriental, entre los 19°53', 20°12' de latitud norte y los 75°22', 77°02' de longitud oeste, limitando al oeste con Granma, al norte con Holguín, al este con Guantánamo y al sur con el Mar Caribe (Figura 2.1). Su capital es la ciudad de Santiago de Cuba, segunda urbe más poblada del país (más de 500 000 habitantes). (ONEI, 2012)

Figura 2.1 Ubicación geográfica de la provincia Santiago de Cuba, significando con un círculo blanco la ciudad cabecera. Fuente: ONEI, 2012.

Este territorio ocupa el décimo lugar en extensión entre las provincias cubanas con una superficie total de 6 234,16 km² representando el 5.7% del total del país. Se divide en 9 municipios: Guamá, Santiago de Cuba, Palma Soriano, II Frente, III Frente, Songo la Maya, Contramaestre,

San Luis y Julio A. Mella. Su población total es de 1 053 837 habitantes. Tiene una densidad de población de 169.5 habitantes por km² y una estructura por sexos de 50.0% masculino y 50.0% femenino; el grado de urbanización de esta población es del 70.1%, algo inferior a la media nacional que es del 75.9% (ONEI, 2012).

En la provincia existen cerca de 645 asentamientos humanos, de los cuales 36 están clasificados como urbanos, los demás son pequeñas poblaciones rurales. Solamente las ciudades de Santiago de Cuba, Palma Soriano y San Luis tienen una población que sobrepasa los 50 000 habitantes (ONEI, 2012).

En lo referente al clima, Santiago de Cuba es una de las provincias más calurosas del país, con una temperatura máxima media de 32.3 °C y una mínima media de 23 °C en la ciudad cabecera, la lluvia media total anual es de 1393.9 mm, en las montañas las temperaturas son más frescas y llueve más (ONEI, 2012a).

2.2 Condiciones ingeniero geológicas de la provincia.

El relieve de la provincia es variado. Hacia el noreste es semi-montañoso y accidentado, constituido por elevaciones jóvenes donde las pendientes sobrepasan el 25% en algunos casos y, hacia el noroeste es relativamente llano con desarrollo de llanuras aluviales y cuencas hidrográficas de interés económico. Gran parte del territorio de la provincia está cubierto por la Sierra Maestra con las mayores alturas de la isla (Pico Turquino, 1974 m; Pico Cuba, 1874 m y Pico Suecia, 1734 m), y por la Sierra de la Gran Piedra (loma de la Gran Piedra con 1226 m). En las zonas montañosas, principalmente, de los municipios Guamá, la parte sur de III Frente y hacia el este del municipio Santiago de Cuba, se observan pendientes que sobrepasan el 50 %, aspecto que favorece los fenómenos erosivos y de deslizamientos de tierra. Solamente el 3% de la superficie total de la provincia está por debajo de la cota de 100 metros de altitud (ONEI, 2012a).

La cuenca de Santiago de Cuba se enmarca como principal accidente hacia el centro sur de la provincia, donde se encuentran varios niveles de terrazas y mesetas escalonadas que parten desde la bahía de Santiago de Cuba (largo: 8.5 km; ancho: 2.4 km; profundidad: entre 8.8 y 13.7 m) alrededor de la que se desarrolla la ciudad del mismo nombre, observando en su parte superior varias llanuras aluviales (García *et al*, 2002) (Figura 2.2).

Figura 2.2 Imagen del Modelo Digital del Terreno (MDT) de la provincia Santiago de Cuba, significando su relieve. Fuente: Geocuba, 2010.

La hidrografía (tanto de la parte sureste como la suroeste de la provincia) está compuesta por ríos de trazos cortos, rápidos e intermitentes en la mayor parte del año, debido a la morfología del relieve, los cuales en temporada lluviosa arrastran una gran cantidad de sedimentos hacia las partes bajas de las cuencas, por lo que su actividad erosiva es significativa. Entre los ríos más importantes de la parte sur se citan el Chivirico, Sevilla, Paradas, San Juan, Daiquirí y Baconao. En el noroeste se encuentran las principales cuencas hidrográficas, en las que se ubican los dos mayores embalses de la provincia (Protesta de Baraguá y Carlos Manuel de Céspedes) correspondientes a los ríos Cauto y Contramaestre respectivamente.

Geología: Geológicamente, en los macizos montañosos del sur de la provincia predominan las rocas ígneas del tipo graníticas hacia el sureste, máficas alrededor de la cuenca Santiago, del tipo vulcanógenas y vulcanógeno-sedimentarias hacia el suroeste en distintas correlaciones, combinaciones alternantes y muy variables, tanto en sentido vertical como lateral. Las rocas del

tipo sedimentarias predominan sobre todo en la Cuenca Santiago (centro sur) y en la parte meridional de la provincia, observándose una alternancia de calizas biodetríticas, calizas limosas y limoso- arcillosas, calcarenitas de matriz margosa, margas, aleurolitas y más subordinadamente arcillas, conglomerados y areniscas polimícticas con cemento calcáreo, formadas principalmente por vulcanitas; aunque también es posible encontrarlas metamorfizadas hacia el sureste principalmente (Carrillo *et al*, 2009) (Figura 2.3).

Estratigrafía: Estratigráficamente, las formaciones más antiguas provienen del período Cretácico Superior, donde se representan las formaciones Manacal, La Picota, Santo Domingo, Mícará, entre otras que yacen en algunos casos discordantes. Éstas se ubican sobre todo en la parte norte y centro de la provincia con predominio de rocas sedimentarias, vulcanógenas y vulcanógeno sedimentarias, aunque se revelan algunas del tipo metamórficas en los contactos con los macizos de origen vulcanógeno y vulcanógeno sedimentarios hacia la parte sureste: Mármoles Jurásico (Kozary, 1957), Edad: Pre-Cretácico Superior; Metamórficas Duarte, (Kozary, 1955), Edad: Pre-Campaniano (?), etc. (Carrillo *et al*, 2009).

Se encuentran formaciones del Paleógeno representadas abundantemente por formaciones pertenecientes al grupo El Cobre, ampliamente distribuidas a lo largo de la Sierra Maestra; las rocas más abundantes son: tobas, tobas aglomeráticas, lavas y lavas aglomeráticas de composición andesítica, andesidacítica y dacítica, raramente riolítica, riodacítica y basáltica. Con estas rocas se intercalan tufitas y calizas, además, se asocian a este complejo vulcanógeno-sedimentario cuerpos hipoabisales y diques de diversa composición. En su constitución también participan tobas cineríticas, tufitas, tobas calcáreas, calizas tobáceas, areniscas polimícticas, vulcanomícticas y grauvacas. En el Paleógeno también se desarrollan formaciones sedimentarias de origen terrígeno y de ambientes marinos, entre las que se destacan la Formación Jaimanitas en la faja costera, Formación Cauto, terrígena ubicada hacia la parte centro oeste, y otras formaciones tales como Punta Imías, Bitirí, etc. (Carrillo *et al*, 2009) (Figura 2.3).

Dentro de la evolución geológica del Neógeno se encuentran un grupo de formaciones sedimentarias fundamentalmente carbonatadas representadas por la Formación La Cruz (periferia de la bahía de Santiago de Cuba), Formación San Luis, Formación Camarones y además, otras predominantemente terrígenas como la Formación Farallón Grande, Formación Gran Tierra y Formación Puerto Boniato. Las formaciones más recientes, predominantemente sedimentarias, pertenecen al Cuaternario y se desarrollan en forma discontinua en pequeñas áreas de la cuenca de Santiago de Cuba; representadas en las formaciones Camaroncito y Maya, desarrollándose depósitos arrecifales que alternan con episodios de intenso aporte de materiales clásticos terrígenos (Carrillo *et al*, 2009) (Figura 2.3).

Figura 2.3 Imagen del mapa geológico de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: IGP, 2008.

Estudios realizados por Nagy *et al* (1983) en la región meridional del oriente de Cuba plantean que la geomorfología estructural, los sistemas de fallas y las condiciones litológicas

estratigráficas, así como la evolución del oriente cubano; son elementos que determinan las condiciones sismotectónicas de esta región y por consiguiente, la manifestación de distintos peligros geológicos. A partir de este análisis los procesos y fenómenos geológicos fundamentales que generan afectaciones a la sociedad y el medio ambiente en Santiago de Cuba son los sismos, distintos procesos erosivos, los deslizamientos, el carso, las inundaciones inducidas por intensas lluvias, las inundaciones costeras y la presencia de suelos expansivos. De forma ampliada a continuación se exponen varios elementos que así lo demuestran.

Condiciones sismotectónicas: Desde el punto de vista sismotectónico la provincia Santiago de Cuba está situada al borde de los límites sur de la placa Norteamericana y norte de la placa Caribe (Figura 2.4), es interceptada por numerosas estructuras tectónicas, varias de las cuales determinan los límites de bloques con diferente dinámica en las zonas sismogénicas de la región oriental del país (Figura 2.5). En particular, se destaca el tipo de sismicidad conocida como de entre placas, vinculada a la estructura Bartlett-Caimán (zona sismogénica oriente) la cual se caracteriza por ser un sistema de fallas transformantes abierto con una fosa en su centro (Figura 2.5).

Figura 2.4 Mapa del Caribe donde se destacan las placas y sus límites. 1- Microplaca de Gonave, 2- microplaca Septentrional, 3- microplaca La Española. Fuente: Mann, 1995.

Figura 2.5 Esquema de zonas sísmogénicas de la región oriental de Cuba. Fuente: Chuy *et al*, 1997.

Las investigaciones sísmológicas de Cuba sitúan a la provincia Santiago de Cuba como la de mayor peligro sísmico del territorio nacional. Más del 60% de los sismos perceptibles y fuertes reportados en el país han tenido su epicentro en esta provincia, registrándose 20 reportes de sismos fuertes (Intensidad $I \geq 7.0$ MSK) en el sector comprendido entre las localidades de Chivirico a Baconao (Tabla A1.4, Anexo 1) (Chuy *et al*, 2002), siendo sacudida por más de 1000 sismos perceptibles desde el año 1528 hasta la fecha (Chuy *et al*, 2009). A tales efectos se recuerdan los grandes terremotos ocurridos el 3 de febrero de 1932 y el 8 de agosto de 1947, donde se reportaron serios daños en la ciudad de Santiago de Cuba, fundamentalmente en los alrededores de la bahía (Chuy *et al*, 2002). Es de especial interés significar que dos de los sismos fuertes ocurridos en Santiago de Cuba, produjeron intensidad $I=9.0$ MSK en 1766 y 1852, reportándose en ambos considerables daños en toda la región oriental, identificándose áreas con intensidad entre 7.5 y 8.5 en la escala MSK (Chuy, 2010) (Figura 2.6).

Figura 2.6. Imagen del mapa de intensidades máximas reportadas en Cuba en el período de 1502-2009. Fuente: Chuy, 2010.

Para la evaluación del peligro sísmico se considera que las principales afectaciones están relacionadas con las fallas activas, constituyendo zonas débiles en superficie donde se producen incrementos de la intensidad sísmica, y donde también se pueden producir movimientos diferenciales por constituir límites de bloques con diferente dinámica, así como por servir de guía para ondas desde el foco sísmico o hipocentro; en ellas el potencial de daños ante los terremotos puede ser intensificado. La interpretación de los datos sísmicos de la provincia, señalan que las áreas de mayor peligro sísmico se encuentran al sur de la provincia, en los municipios Guamá y Santiago de Cuba.

El nivel de estudio alcanzado en la cuenca de Santiago de Cuba hace posible realizar evaluaciones sobre la licuefacción como fenómeno geológico secundario. Casi toda la zona baja de los alrededores de la bahía de Santiago de Cuba se encuentra altamente expuesta a las afectaciones por este fenómeno. Esta área está compuesta por sedimentos aluviales poco consolidados donde además, el nivel freático se encuentra a unos pocos centímetros de profundidad (García *et al*, 2002); esto significa que las construcciones y obras de infraestructura situadas en el entorno tienen un alto grado de vulnerabilidad ante la ocurrencia de la licuefacción del terreno. (Figura 2.7)

Figura 2.7. Afectaciones que se produjeron en la zona de la Alameda (Avenida Jesús Menéndez), en la ciudad de Santiago de Cuba durante el terremoto del 3 de febrero de 1932, causadas probablemente por la licuefacción del terreno. Fuente: Archivos CENAI.

Según Arango y del Pino (2007), existen probabilidades de ocurrencia de tsunamis en el área del Caribe que podrían afectar a las localidades situadas en las proximidades de las zonas costeras de Santiago de Cuba, localizando sus focos generadores a lo largo del sistema de fallas Bartlett-Caimán, elemento que complica la situación de peligro sísmico de la provincia santiaguera al poseer varias comunidades en zonas bajas próximas a las costas. Según Pérez (2006), el peligro de afectaciones por tsunamis en la región del Caribe es baja, con reportes de alturas de olas de hasta 6 metros, sin embargo, por esta causa han perecido 35003 personas entre 1842 y 1946 (Ver Tabla A1.5, Anexo 1).

Erosión fluvial: Según Pérez (2007), la erosión constituye uno de los principales peligros geológicos de la provincia Santiago de Cuba, valorándose como elevada debido a la intensidad de los factores condicionantes de la erosión, entre estos, intensa capacidad erosiva de los suelos, la presencia de rocas vulcanógeno sedimentarias medianamente compactadas con una potencia considerable, sobre todo hacia el sur, un elevado factor del relieve manifestado por sus pronunciados ángulos de inclinación y longitud de las pendientes, y poco desarrollo de la vegetación. En la provincia predomina la erosión que se genera durante las temporadas de lluvias. (Figura 2.8)

Figura 2.8 Imagen del modelo de erosión fluvial de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

De acuerdo a la revisión bibliográfica y las comprobaciones de campo realizadas, se manifiestan distintos tipos de erosión fluvial en la provincia:

- Erosión general a nivel de cuenca: Manifestada en la pérdida de suelo por la acción hídrica; sobre todo en la parte alta de las cuencas en zonas montañosas de la provincia.
- Erosión general en cauce: Caracterizada por el descenso generalizado del fondo de los ríos como consecuencia de una mayor velocidad y capacidad de la corriente para arrastrar y transportar material en suspensión(característica en zonas montañosas de la provincia).
- Erosión transversal: Se produce en todas aquellas secciones en donde se reduce el ancho del río, ya sea por factores humanos o naturales.
- Erosión en las curvas: Consiste en un mayor incremento de la profundidad del fondo en la zona cercana a la orilla cóncava o exterior de ríos, como consecuencia de la corriente helicoidal que se forma en las curvas por la sobreelevación del agua que produce la fuerza centrífuga. No se debe a factores humanos, aunque es muy importante tener en cuenta que dicha profundidad aumenta cuando se fija y estabiliza la orilla exterior con un revestimiento o protección marginal.
- Erosión al pie de obras dentro de los causes: Ocurre al pie de todas las estructuras rodeadas completamente por el flujo, sobresalgan o no de la superficie, como consecuencia de la deflexión de las líneas de corriente, la turbulencia y los vórtices provocados por la presencia del obstáculo. También se conoce como erosión por socavación.
- Erosión local en estribos o erosión al pie de obras unidas a la margen: Es la que tiene lugar al pie y en el extremo de las obras que están unidas a la orilla, por causas semejantes a las señaladas en el párrafo anterior.
- Erosión aguas abajo de presas: se caracteriza por el descenso del fondo que resulta de la interrupción del transporte de sedimentos debido a la presencia de un embalse, en que se

detiene la mayor parte del sedimento que proviene de aguas arriba, siempre y cuando la corriente aguas abajo tenga capacidad de acarrear los materiales del fondo.

- Erosión local aguas abajo de obras de descargas: Como su nombre lo indica es la que ocurre aguas abajo de las obras de descarga cuando las secciones no están recubiertas con alguna protección.

El problema de la erosión fluvial y deposición de suelos cohesivos por acción hídrica es importante para la provincia Santiago de Cuba desde el punto de vista de la ingeniería, porque está relacionado entre otros elementos, con la estabilidad de canales en lechos cohesivos, con la estabilidad de las obras de drenaje superficial (puentes, alcantarillas, cunetas, etc.), con el mantenimiento de profundidades mínimas en estuarios (donde el sedimento se deposita en mayor medida) y con la vida útil de los embalses.

En la provincia existen distintas afectaciones por fenómenos erosivos, sobre todo a las obras ingenieras ubicadas en zonas de montaña (camino, carreteras, puentes, etc.) de los municipios Palma Soriano, San Luis, II Frente, III Frente, Guamá, La Maya y Santiago de Cuba. Se observan dentro de las más significativas:

- Daños ocasionados en el vial y los puentes de la carretera Granma por efecto de socavación, provocando en algunos casos la inhabilitación parcial o total de los mismos (Figura 2.9).

Figura 2.9 Afectaciones estructurales en puentes de la carretera Granma por efecto de erosión por socavación en los ríos que la atraviesan (Caoba, Sevilla, La Plata, entre otros de la vertiente sur). Fuente: Mullales, 2010 (Proyecto Geo).

- Reducción de la vida útil de embalses por efecto de azolve, encontrando como casos significativos los embalses Chalons y Charco Mono, ambos en el municipio Santiago de Cuba.

- Daños a caminos, viales y sus obras de drenaje en la parte montañosa de la cuenca del río Cauto en el municipio Palma Soriano; así como en la cuenca de los ríos Mícara, Baconao, Contramaestre, Caoba, Sevilla, La Plata, entre otros.

La abrasión costera caracterizada por el desgaste de las rocas, reducción o creación de zonas de playa por la acción del oleaje, las corrientes de mareas y por la evolución de la costa, es un fenómeno que también está presente en la provincia Santiago de Cuba, específicamente, en los municipios costeros de Guamá y Santiago de Cuba. La actividad económica principal y la mayor cantidad de habitantes de la provincia se encuentra asentada en la zona costera, allí se ubican las principales instalaciones portuarias, industrias, frigoríficos, instalaciones turísticas, la ciudad de Santiago de Cuba, etc., es por esto que un correcto manejo de los recursos costeros es un factor estratégico para el desarrollo económico y social este territorio.

Los trabajos de campo realizados durante la investigación, confirmaron que en Santiago de Cuba, la abrasión costera también está condicionada por elementos relacionados a la escasa extensión de plataforma continental y arrecifes coralinos; así como, a la existencia de rocas medianamente compactadas del tipo sedimentarias y vulcanógeno sedimentarias que facilitan la acción erosiva de las olas sobre ellas, además de un escaso desarrollo de la vegetación costera.

(Figura 2.10)

Figura 2.10 Modelo digital de la zona costera de Santiago de Cuba con inclusión batimétrica, donde se observa la escasa extensión de la plataforma continental. Fuente: Archivos CENAIIS.

La abrasión costera provoca daños a lo largo del sector costero de Santiago de Cuba afectando distintas infraestructuras construidas, sobre todo en temporada ciclónica e invernal por el impacto de grandes olas generadas por las tormentas y el viento. Existen ejemplos que así lo demuestran, entre ellos, las afectaciones a la estructura del vial de la carretera Granma en el municipio Guamá, las provocadas en las viviendas e infraestructura construida en la zona costera de Siboney, además de otras al Hotel Bucanero en la zona de Juraguá el municipio Santiago de Cuba. (Figura 2.11)

Figura 2.11. Imágenes de áreas afectadas por efecto de la acción erosiva combinada del viento, el mar y las lluvias en temporada ciclónica: Carretera Granma en el municipio Guamá (A y B), Chuy, 2010; Hotel Bucanero (C y D), Fuente: Archivos CENAIS, 2005.

Por otro lado, en las costas de la provincia de Santiago de Cuba se desarrollan distintos niveles de terrazas costeras de material calizo y margoso calizo, sobre todo en el municipio Santiago de Cuba, en ellas se ubican distintas infraestructuras que actualmente se encuentran amenazadas por fenómenos erosivos.

Deslizamientos: Según Castellanos *et al* (2006), los deslizamientos en las laderas de la provincia Santiago de Cuba constituyen uno de los principales peligros geológicos (Figura 2.12).

Figura 2.12. Imagen del mapa de peligro de derrumbes, deslizamientos y fenómenos asociados a escala 1:1000 000. Fuente: Castellanos *et al*, 2006.

Los deslizamientos tienen su aparición de manera puntual y localizada en la provincia, aunque la susceptibilidad a este fenómeno es elevada por las condiciones ingeniero geológicas presentes en el territorio. Entre las causas que dan lugar a la formación de los deslizamientos se encuentran: las fuerzas gravitacionales, las cargas hidrostáticas e hidrodinámicas y las sísmicas, el debilitamiento de la resistencia de las rocas a consecuencia del cambio de su estado físico (al humedecerse en temporada lluviosa, hincharse, descompactarse o cambiar la constitución natural), la variación del estado tensional de las rocas en los taludes producto a las acciones constructivas, el minado y los efectos exteriores que originan las oscilaciones microsísmicas y sísmicas del territorio, en particular los municipios Guamá y Santiago de Cuba. Cada una de estas causales por separado puede ocasionar deslizamientos, pero con mayor frecuencia se observa su influencia de forma combinada.

Para la provincia se empleó la clasificación de deslizamientos propuesta por Corominas y García (1997) donde se han diferenciado los siguientes tipos:

- Deslizamientos en forma de flujos: característicos en casi toda la provincia debido al relieve montañoso, la alta capacidad de evacuación y velocidad de traslación de líquidos de las cuencas hidrográficas, generando el riesgo de remoción de suelos por sobresaturación e incremento de la erosión fluvial y consecuentemente, la generación de varios deslizamientos.

- Desprendimientos: se observan sobre todo, en los taludes artificiales generados por la actividad humana alrededor de las diferentes obras de ingeniería, destacándose las que se encuentran bordeando o cortando zonas montañosas como son los casos de algunos que se producen en la carretera Guamá – Granma o los producidos en el tramo Santiago- El Cristo de la autopista nacional, elementos que indican igualmente una inadecuada gestión de este riesgo.

Figura 2.13. Imágenes de desprendimientos en distintos tramos de la carretera Granma probablemente causados por las vibraciones sísmicas: Año 1999 (A), año 1976 (B), año 1987 (C). Fuente: Reyes *et al*, 2000.

- Deslizamientos masivos: se localizan fundamentalmente en zonas de montaña en taludes naturales donde existen rocas agrietadas o meteorizadas, favorecidos además por elementos relacionados a la presencia de planos de falla o elevada saturación; destacándose los ocurridos en la zona de la Gran Piedra, Palma Mocha, entre otros.

Figura 2.14. Imágenes de deslizamientos en la carretera a la Gran Piedra, 2009 (A) (Archivos CENAIS); Camino a la localidad de San José en Guamá ,1999 (B) (Reyes *et al*, 2000); localidad de Altamira en Santiago de Cuba, 2007 (C) (Galbán, 2009); Carretera de El Cobre, 2003 (D) (Chuy *et al*, 2005), Autopista, 2002(Chuy *et al*, 2005).

Según Fernández *et al* (2002), los valores obtenidos de susceptibilidad ante deslizamientos para la ciudad de Santiago de Cuba ante los deslizamientos, van de baja a media. Las zonas con peligros potenciales y con observaciones efectivas se encuentran en el borde este de la bahía a lo largo de la Carretera Turística desde Altamira hasta Punta Gorda. Se incluyen las laderas de las elevaciones en la zona de Chicharrones, distritos Antonio Maceo y José Martí (al norte de Micro 7), así como el Abel Santamaría, Quintero y en la Autopista. Estudios recientes ratifican a las zonas montañosas de los municipios Guama, Santiago de Cuba, II Frente y III Frente como los de mayor peligro ante deslizamientos, se consideran como medios en zonas montañosas de San Luis, Palma Soriano y Songo- La Maya, y de bajos para el resto de la provincia (Villalón *et al*, 2012).

La vulnerabilidad ante deslizamientos se manifiesta en distintas locaciones de la provincia. La carretera Granma, por ejemplo, actualmente presenta un peligro potencial de incomunicación por ocurrencia de deslizamientos y/o derrumbes; en la mayoría de los casos los taludes tienen alturas que oscilan entre los 20 y 40 metros, con una inclinación de 60° a 90° ; en el 92% de estos se ha manifestado o se manifiesta de alguna manera este fenómeno (Fernández *et al*, 2002). Otro ejemplo representativo ocurrió en el año 2007 durante la remodelación y ampliación del Acueducto de la ciudad de Santiago de Cuba en el tramo Quintero, entre las causas que lo provocaron está la omisión de estudios de peligro geológico realizados anteriormente en la zona, elemento que confirma su gestión inadecuada (Figura 2.15).

Figura 2.15. Deslizamiento ocurrido en el Tramo Quintero, Conductora Central del Acueducto Santiago de Cuba en año 2007. C) Vista del deslizamiento y D) Antigua conductora descubierta. Fuente: Rosabal, 2007. Cortesía de la autora.

Procesos cárscicos: Según el mapa de desarrollo cárscico de Cuba tomado del atlas nacional, los procesos cárscicos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en la provincia Santiago de Cuba; hacia las costas predomina del tipo mesetas en terrazas marinas, en su porción noroeste se caracteriza por ser de meseta inclinado con alturas plegadas o falladas en estratos calcáreos combinados con zonas llanas de escaso desarrollo cárscico, y hacia la parte meridional se observa desarrollo de alturas plegadas o falladas en estratos vulcanógeno sedimentarios (Colectivo de autores, 2002) (Figura 2.16).

Figura 2.16 Imagen del mapa de desarrollo cárscico o amenaza cárscica. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Cabrera y Santos (2007) destacan que las principales afectaciones por peligro cárscico en la región suroriental del país, (y consecuentemente en la provincia Santiago de Cuba), se encuentran en las zonas cercanas a las costas donde se genera una alta infiltración al manto freático, formación de cavidades y por tanto, daños a distintas infraestructuras; propiciando además, algunos asentamientos diferenciales en determinadas áreas.

Otras manifestaciones pueden relacionarse con el derrumbe de algunas paredes de formaciones cárscicas que se encuentran cercanas a las costas formando terrazas en la cuenca Santiago y el área de Baconao, donde se han ubicado varias construcciones y obras de infraestructura (entre ellas varios hoteles: Costa Morena, Bucanero y Balcón del Caribe).

Las afectaciones por la presencia del carso se manifiestan, por ejemplo, en una obra hidráulica de importancia como la Presa Parada (1985), destinada a abastecer la zona industrial y una buena

parte de la población de la ciudad de Santiago de Cuba. Esta presa nunca ha podido satisfacer la demanda para la cual fue inicialmente diseñada. En su ejecución fue subvalorada la presencia de rocas altamente porosas y agrietadas en la base de la cortina y el vaso del embalse. Hoy existen varias zonas de filtración por las cuales se evacuan hacia el manto freático varios miles de metros cúbicos de agua, y a pesar de los trabajos enfocados a disminuir la vulnerabilidad que muestra la presa ante la presencia del carso (inyecciones de cemento en la base de la cortina), la presa continua evacuando grandes volúmenes de agua por esta vía, evidenciando igualmente limitaciones en la gestión ante este peligro geológico (Galbán, 2009a).

Inundaciones, saturación de suelos y pantanosidad: Las inundaciones en la provincia ocurren con mayor frecuencia en los municipios II Frente, Contramaestre, Palma Soriano, Guamá y Santiago de Cuba (Colectivo de autores, 2010) (Figura 2.17).

Figura 2.17 Imagen del mapa de peligro a inundaciones fluviales de provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2010.

La causa fundamental de las inundaciones fluviales en Santiago de Cuba son las fuertes lluvias, sobre todo en la temporada ciclónica; pero no todas las inundaciones graves ni los daños provocados por estas y por las crecidas de los ríos tienen como causa a este fenómeno. Áreas de la ciudad cabecera como Yarayó, Avenida Jesús Menéndez, San Juan, Los Cangrejitos y Planta Eléctrica (por solo citar algunos ejemplos), se han visto afectadas con inundaciones frecuentes debido, -fundamentalmente-, al cambio en los usos de suelo y al deficiente drenaje de alcantarillado (Chuy *et al*, 2005).

Los factores más comunes de vulnerabilidad están relacionados con la obstrucción de canales de desagüe por residuos y fragmentos generados por la actividad humana (antrópico) (Villarrubia, 2005), la insuficiente evaluación y gestión de estos fenómenos en los procesos de planeación y ordenamiento (al no atender correctamente las valoraciones realizadas por especialistas en la provincia), y con el estado deplorable en que se encuentra el sistema de alcantarillado y evacuación de residuos líquidos, no solo de la ciudad cabecera, sino de toda la provincia en general, el cual necesita ser reparado y reacondicionado para responder con eficiencia a las exigencias del desarrollo actual del territorio. Por otro lado, algunas zonas de las ciudades de Santiago de Cuba y Palma Soriano se encuentran expuestas a inundaciones inducidas por posible rotura de las Presas Carlos Manuel de Céspedes, Baraguá y Paradas, respectivamente, ante el posible impacto de un sismo de gran magnitud (Colectivo de autores, 2010).

Los municipios Santiago de Cuba y Guamá son afectados por inundaciones costeras, registrándose daños materiales a la actividad agrícola, turística, viales, puentes, viviendas, y distintas comunidades cercanas a la línea de costa, sobre todo en temporada ciclónica cuando se combina la acción erosiva del mar, el viento y la lluvia (Milanés *et al*, 2010), lo que denota la consideración y gestión inadecuada de estos peligros. Las afectaciones más recientes ocurrieron en el municipio Guamá durante el paso del huracán Sandy en octubre 2012. Estos daños generalmente están asociados a la combinación de fenómenos relacionados a las penetraciones del mar y las inundaciones fluviales en zonas costeras, donde la diferencia de densidad entre el agua del mar y la de los ríos provoca un crecimiento de la columna de agua hacia el interior de la zona en los estuarios.

La sobresaturación de suelos es un fenómeno común en algunas zonas. En esta situación influyen las corrientes de agua subterránea que existen, por ejemplo, en los alrededores de la bahía de Santiago de Cuba, en las cercanías de los valles aluviales de los ríos Cauto, Contramaestre, San Juan y otros situados en la zona costera. Este es un factor que junto al tipo de litología que

presentan estas áreas (depósitos aluviales, palustres y rocas sedimentarias de baja cohesión) incrementa los efectos de los sismos sobre las infraestructuras ubicadas en estas locaciones y acelera el deterioro de las mismas al incrementar la humedad capilar en las cimentaciones, muros interiores y exteriores (Galbán, 2009a).

Por otro lado existen áreas, sobre todo en los límites de la bahía de Santiago de Cuba y otras áreas costeras puntuales, donde se desarrollan zonas pantanosas. Las observaciones realizadas durante la investigación confirmaron que este fenómeno puede afectar la estabilidad del terreno y de las infraestructuras de la planta eléctrica “René Ramos Latour”, la refinería de petróleo “Hermanos Díaz” y otras ubicadas en estas áreas. Este es un elemento que incrementa las potencialidades de manifestación de la licuefacción del terreno como fenómeno geológico secundario.

Suelos expansivos: Las afectaciones por la presencia de suelos expansivos es un tipo de peligro que también está presente en la provincia santiaguera afectando distintas áreas, sobre todo, de la ciudad de Santiago de Cuba. Existen varios ejemplos que confirman la consideración inadecuada de este peligro y por tanto de su gestión, entre estos, el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, donde se produjeron asentamientos diferenciales en sus edificios durante su ejecución que provocó la paralización de la obra por varios años (Galbán *et al*, 2012).

Los trabajos de campo realizados confirmaron que este fenómeno también se observa en la Sede Julio Antonio Mella de la Universidad de Oriente, donde existen asentamientos diferenciales en varios edificios, manifestándose con mayor fuerza en los que ocupan las facultades de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica (Figura, 2.19). Se comprobó además la existencia de agrietamientos, hundimientos y estructuras de contención inclinadas en los repartos Vista Alegre, Terraza, Sueño y Pastorita, de la ciudad de Santiago de Cuba, los cuales se encuentran ubicados en formaciones geológicas compuestas por arcillas expansivas.

Figura 2.18. Imágenes de daños provocados por los asentamientos sobre arcillas expansivas en las estructuras de edificios construidos con el sistema Girón y áreas exteriores a estos de la Sede Julio A. Mella. Fotos archivo Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente (Galbán *et al*, 2010).

La mayor vulnerabilidad ante este peligro está presente en el uso de sistemas constructivos inadecuados para zonas de alto peligro sísmico. Los especialistas de la rama constructiva manifiestan que los sistemas Girón no son los más adecuados para estas zonas, al menos sin que se realicen transformaciones en el diseño de sus cimentaciones y estructura en general; sin embargo, están extendidos en la provincia sin cambios estructurales significativos (Ver anexo 4). Por otro lado, muchas construcciones se elevan sobre suelos susceptibles al incremento de la velocidad de las ondas sísmicas, situación exacerbada por la necesidad de vivienda que presenta la población del territorio, la cual realiza una serie de acciones constructivas (autoconstrucción), sin dominio previo de las medidas de reducción de riesgos geológicos (Galbán, 2009b).

Actividad antrópica sobre el medio geológico: En la provincia Santiago de Cuba existen varios factores antrópicos que incrementan la susceptibilidad de los suelos, las aguas superficiales y subterráneas ante distintos procesos de contaminación, entre estos se focalizan los siguientes:

- Desarrollo de actividades constructivas y agrícolas en la cuenca del río San Juan, donde se encuentra el acuífero de mayor importancia económico-social de la provincia y se obtiene agua subterránea para abastecimiento a gran parte de la población de la ciudad de Santiago de Cuba. En la zona baja de El Caney y el área de San Juan ha proliferado la construcción de fosas de desechos fecales humanos sin sello en el fondo e improvisación de desagües en zonas donde no existen alcantarillados; además de la realización de actividad agrícola cargada

de fertilizantes cuya aureola de dispersión permite la entrada al manto freático de elementos nocivos para la salud (Galbán, 2009b).

- La generación de desechos industriales que van a parar al subsuelo, ríos y bahía de Santiago de Cuba, donde se dirige una carga contaminante considerable de las industrias y población de sus alrededores (Ver tabla A1.6 Anexo 1) (Regadera, 2005).

Los elementos analizados evidencian insuficiencias en la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba, que hacen necesario transformar las estrategias de trabajo, disminuir la vulnerabilidad de la población, y realizar continuamente un conjunto de acciones encaminadas a mejorar el trabajo en pos de reducir los desastres.

Conclusiones del capítulo 2

- Geológicamente en la provincia Santiago de Cuba predominan formaciones abundantes en rocas vulcanógeno y vulcanógeno sedimentarias en las áreas de montaña, pudiéndose encontrar formaciones sedimentarias en la cuenca Santiago y hacia la parte noroeste principalmente; elementos que conjuntamente a las condiciones geomorfológicas y sismotectónicas de la provincia, condicionan la magnitud de los distintos procesos y fenómenos geológicos que aquí tienen lugar.
- Los peligros geológicos mayormente generadores de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba son los sismos, los deslizamientos, la erosión continental y costera, las inundaciones, el carso y distintos procesos antrópicos, cuya gestión inadecuada ha ocasionado manifestaciones palpables de daños en distintas localidades del territorio.
- Los elementos analizados evidencian la necesidad de dirigir las herramientas de gestión hacia el mejoramiento continuo del diagnóstico de riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y los efectos de los distintos procesos y fenómenos geológicos en la provincia Santiago de Cuba; y por consiguiente, la uniformidad de acciones tanto nivel de municipios como de la provincia.

CAPÍTULO III.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR RIESGOS
GEOLÓGICOS
(MATERIALES Y MÉTODOS)

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR RIESGOS GEOLÓGICOS

Los problemas derivados de la doble interacción entre el medio geológico y la actividad humana, hacen necesario el planteamiento de actuaciones encaminadas a conseguir el equilibrio entre las condiciones naturales y la ocupación de los territorios. En este sentido, el diseño y aplicación de herramientas de gestión de riesgos es una vía para proponer soluciones a la situación problemática planteada; por lo que en este capítulo se propone un procedimiento para gestionar riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba basado en los principios de la gestión por procesos.

3.1 Premisas generales que sustentan la proposición metodológica.

Los análisis realizados anteriormente, hacen comprender que la nueva gestión del riesgo se instaure bajo la premisa de que durante los procesos de desarrollo se puede intervenir para romper el “ciclo de desastre”, por consiguiente, realizar actividades “antes del impacto del evento”. Dadas estas razones, para cualquier nivel de gestión deben mencionarse las siguientes consideraciones:

- La gestión de riesgos es un proceso relacionado con el logro de objetivos de desarrollo sostenible y responsable.
- La gestión de riesgos se ubica con referencia a dos contextos: el riesgo existente y el posible riesgo futuro, lo que implica actuar sobre los elementos vulnerables en la actualidad, y para evitar que en el futuro se incrementen las vulnerabilidades ya existentes o existan más elementos vulnerables.
- La gestión de riesgos requiere de estructuras organizacionales e institucionales que integren actores y capacidades distintas tomando siempre el “desarrollo” como su punto de referencia.

La planificación de una política de reducción y gestión de riesgos consiste en una estrategia global de preparación ante las catástrofes e incluye:

- Determinación de la peligrosidad, vulnerabilidad e identificación del riesgo y su distribución geográfica, es decir, zonificación del riesgo.
- Redacción de estrategias y planes de actuación para hacer frente al fenómeno en cuestión.
- Preparación y entrenamiento de grupos de intervención
- Educación y divulgación al público en general y en especial al que está sometido al riesgo.
- Control y coordinación de todas las actuaciones que se realicen.

Por otro lado, la gestión de riesgos no es un proceso fijo y estático, por el contrario, es dinámico y cambia con la situación que se genera día a día, por cuanto es un proceso cíclico en espiral; razón por la que requiere también de una mejora continua de las acciones realizadas para reducir las vulnerabilidades actuales y futuras.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el procedimiento que se propone, independientemente a que la gestión integral de riesgos tiene un carácter holístico, hace énfasis en los aspectos relacionados con la geología y su gestión para reducir los desastres. En este se realizan los siguientes procesos generales:

- Identificación y diagnóstico de riesgos geológicos.
- Establecimiento de estrategias y planes de acción para reducir riesgos geológicos.
- Mejora continua de la gestión de riesgos geológicos.

Estos procesos se consideran claves, permiten identificar y diagnosticar los diferentes riesgos geológicos en la provincia, definir acciones futuras para mejorar la situación estudiada e introducir el análisis de los resultados basado en el principio de la mejora continua. La gestión de riesgos geológicos cumple con las indicaciones de la Defensa Civil Cubana e integra el conjunto de regulaciones e indicaciones vigentes en Cuba. Gráficamente el procedimiento de gestión de riesgos geológicos representa la declaración de estos procesos y su interacción (Figura 3.1).

Figura 3.1 Esquema general del procedimiento.

3.2 Proceso de identificación y diagnóstico de riesgos geológicos.

El objetivo del diagnóstico es identificar, clasificar, determinar, disponer y difundir datos, informaciones y conocimientos, que permitan y faciliten la caracterización de los distintos procesos y fenómenos geológicos conducentes a riesgos que presenta la provincia de Santiago de Cuba, para ello se precisan los siguientes datos básicos de entrada:

- Datos históricos sobre la ocurrencia de fenómenos geológicos potencialmente peligrosos, área de afectación, causales y condicionales, tipología, recurrencia, mecanismos de propagación, dinámica de comportamiento.
- Información sobre el uso, ocupación y transformación del territorio y sus recursos.
- Normas, regulaciones, metodologías, guías, etc.
- Herramientas de procesamiento de datos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario ejecutar los siguientes subprocesos:

- Identificación de escenarios de susceptibilidad (Primera fase).
- Cálculo del peligro geológico (Segunda fase).

- Cálculo de la vulnerabilidad (Tercera fase).
- Estimación del riesgo geológico (Cuarta fase).

3.2.1 Identificación de los escenarios de susceptibilidad (Primera fase).

Para la realización de este subproceso se realizarán las siguientes actividades:

1. Análisis de las bases de datos locales de desastres en el municipio y la provincia.
2. Construcción de la base de datos espacial.
3. Pre-procesamiento de mapas temáticos.
4. Evaluación de la susceptibilidad.

- **Análisis de las bases de datos locales de desastres en el municipio y la provincia.**

Se identificarán los procesos y fenómenos geológicos conducentes a riesgos y desastres en la provincia – municipio. Teniendo en cuenta que estos aparecen muchas veces relacionados con otros fenómenos como intensas lluvias o huracanes, es necesario coleccionar toda la información posible sobre antiguos desastres en el territorio. Hay cuatro formas principales de formalizar esta base de datos:

- a. Colectando de materiales de archivos e históricos.
- b. Entrevistando a especialistas, población y líderes comunitarios.
- c. Empleando e interpretando fotos cósmicas y aéreas, etc.
- d. Realizando campañas ingeniero geológicas de campo y laboratorio.

La base de datos de los riesgos geológicos, desastres ocurridos y pronosticados; así como, la realización de trabajo de campo permiten:

- Analizar y organizar sus inventarios y bases de datos ingeniero geológicos para la gestión de reducción de riesgos.
- El establecimiento del riesgo geológico, es decir enmarcar un contexto global, ya sea a nivel de regional, a nivel de grandes unidades geológicas.
- El análisis de la historia evolutiva del riesgo geológico.

- El análisis del entorno geológico y geomorfológico actual detallado de la zona.
- El tratamiento de los datos mediante métodos estadísticos, aplicación de modelos y técnicas de simulación.
- Representación gráfica o cartográfica de los resultados. Últimamente esta representación se lleva a cabo mediante sistemas de información geográfica (SIG).

Algunos datos primarios por fenómeno pueden verificarse en la tabla A1.7, Anexo 1.

- **Construcción de la base de datos espacial**

Luego de obtenido el inventario organizado de riesgos y desastres en la provincia, se procede a la selección de los elementos espaciales que permiten construir una base de datos espacial para la realización sucesiva de los trabajos de peligrosidad de los procesos y fenómenos geológicos identificados. Entre los datos esenciales para la realización del estudio de peligrosidad se encuentran: modelo digital del terreno (MDT), mapa de la red fluvial, mapa geológico, mapa de fallas y alineamientos tectónicos, mapa de la red vial, mapa de uso de suelos, mapa de intensidad de la lluvia, mapa de aceleración o amenaza sísmica, entre otros.

- **Pre-procesamiento de los mapas temáticos**

Los datos obtenidos de los diferentes organismos se deben digitalizar, convertir, georeferenciar y editar según corresponda. Es necesario que todos los datos coincidan geográficamente y que tengan las mismas características en cuanto a resolución y límites geográficos. Es conveniente emplear un mismo límite para todos los mapas a fin de evitar diferencias.

- **Evaluación de la susceptibilidad**

Dependiendo del inventario de los distintos procesos geológicos identificados y teniendo la caracterización temática se evaluara la susceptibilidad según los distintos componentes que intervienen en la peligrosidad del fenómeno geológico, sus indicadores (de susceptibilidad y factores disparadores) y el peso que le corresponderá para el fenómeno evaluado en el territorio

que se investiga. Los indicadores de susceptibilidad según los principales procesos y fenómenos geológicos forman junto a otros los indicadores de peligro.

3.2.2 Cálculo del peligro (Segunda fase)

Para la realización de este subproceso se realizarán las siguientes actividades:

- 1 Análisis de frecuencia
- 2 Determinación de probabilidades espaciales y temporales
- 3 Evaluación de peligros según procesos y fenómenos geológicos susceptibles a manifestarse.

- **Análisis de frecuencia.**

El análisis de frecuencia está basado en el inventario de los diferentes procesos geológicos identificados, en su defecto, en los factores disparadores. En caso de tener inventario con fecha de ocurrencia, lo cual es muy escaso en Cuba, se realizará un análisis estadístico de frecuencia la relación magnitud/frecuencia por tipo de fenómeno geológico. Estos datos se emplearán posteriormente en la evaluación del peligro.

De no tener datos históricos suficientes, se emplearán los períodos de retorno de los factores disparadores. Para esto ya se cuentan con los mapas de máxima intensidad de lluvias (generado por ISMET) y de máxima aceleración de las ondas sísmicas (generado por CENAI) con un período de retorno de 475 años (Ver NC-49:1999). Ambos mapas cubren todo el territorio nacional. Empleando estos mapas se asume una relación entre las áreas susceptibles y los factores disparadores, el resultado final será para un período de retorno de 100 años.

- **Determinación de probabilidades espaciales y temporales**

Las probabilidades espaciales y temporales se determinan a partir del comportamiento de los factores disparadores por área geográfica según el proceso o fenómeno geológico que se analice; estos igualmente forman parte de los indicadores de peligro.

- **Evaluación del peligro**

La evaluación del peligro se realizará dependiendo del tipo de mapa de susceptibilidad que se generó, del análisis de frecuencia, las posibilidades espaciales y temporales de aparición y, los factores disparadores de los procesos y fenómenos geológicos identificados. Los resultados del cálculo de la peligrosidad están acompañados además de las diversas campañas ingeniero geológicas de campo realizadas en diferentes puntos, zonas o territorios a fin de comprobar, detectar y conocer las distintas condiciones ingeniero-geológicas que inciden en los procesos geológicos ya identificados; esta es una forma de aclarar dudas, incertidumbres, etc. Los principales indicadores de peligro geológico pueden verificarse en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Principales indicadores de peligro según los procesos y fenómenos geológicos.

Proceso o fenómeno geológico	Indicadores de peligro
Sismos	Tipo de suelos (caracterizados por sus propiedades físico -mecánicas), presencia de niveles freáticos, presencia de agrietamiento y estructuras tectónicas, magnitud e intensidad sísmica, efecto de sitio, capacidad de licuación del terreno. Aceleración sísmica, velocidad de propagación de las ondas transversales.
Erosión	Tipo de suelos (caracterizados por sus propiedades físico- mecánicas), presencia de agrietamiento y estructuras tectónicas, grado de meteorización, desarrollo de la vegetación, factor de erosionabilidad del suelo, el factor de longitud, factor de manejo de los cultivos, factor de la práctica de conservación. Intensidad y fuerza erosiva de las precipitaciones y la escorrentía, pendiente topográfica, velocidad media de los ríos (caudal).
Deslizamientos	Litología y tipo de suelos (caracterizados por sus propiedades físico mecánicas), grado de meteorización, presencia de niveles freáticos, Indicadores de la tectónica del terreno (presencia de agrietamiento, fallas y otras estructuras tectónicas). Indicadores Hidrogeológicos. Intensidad de la lluvia, pendiente topográfica, aceleración sísmica
Carso	Tipo de suelos (caracterizados por sus propiedades físico mecánicas), tipos de rocas, presencia de agrietamiento y estructuras tectónicas, capacidad de la roca para la lixiviación y disolución. Variedad de carso: superficial o subterráneo; difusión, relieve y potencia de las capas, zona activa, permeabilidad y saturación; presencia y profundidad del nivel freático. Índice de porosidad, Velocidad de infiltración de las aguas superficiales, PH y actividad química de las aguas subterráneas y superficiales. Índice de intensidad del proceso cársico.
Abrasión/erosión costera	Tipo de suelos (caracterizados por sus propiedades físico- mecánicas), presencia de agrietamiento y estructuras tectónicas. Indicadores morfológicos de las costas, tipos de costas (abrasivas, acumulativas, playas), desarrollo de la vegetación costera. Intensidad de los vientos, tamaño e intensidad del oleaje y mareas, nivel de penetración del mar, fuerza de golpe de las olas.
Suelos expansivos	Tipos de suelos, deformabilidad del suelo, presencia de agrietamiento y estructuras tectónicas. Plasticidad de los suelos, Indicadores climáticos, Aceleración sísmica, presencia y profundidad de niveles freáticos.

3.2.3 Cálculo de la vulnerabilidad (Tercera fase)

Una vez estimada la susceptibilidad y el peligro geológico, se determina la vulnerabilidad, la que puede tener varias dimensiones en dependencia del aspecto que se esté analizando. Para facilitar

el estudio y la comprensión de ésta y de los factores que la generan, se asume que en todo escenario expuesto es posible reconocer tres componentes y por ende tres tipos fundamentales de vulnerabilidad: vulnerabilidad física, vulnerabilidad social y vulnerabilidad económica.

La vulnerabilidad física, esta expresada por la ubicación del escenario, elemento o comunidad expuesta con respecto a los peligros estimados y por las condiciones técnico-materiales que determinan la resistencia para absorber los efectos del fenómeno amenazante. Esta es la vulnerabilidad más estudiada de todas, tendiente a determinar la causa de las fallas de los elementos y sistemas constructivos, tanto en el aspecto estructural como no estructural. Muchos métodos y metodologías existen hoy para su estudio y determinación, tanto cualitativos como cuantitativos, pero lo cierto es que aún es insuficiente el dominio que se tiene sobre los factores condicionantes y desencadenantes de ésta.

La vulnerabilidad social se refiere a las relaciones, formas de organización, creencias, comportamientos y formas de actuar de las personas y las comunidades que les permita absorber de forma más rápida y segura los efectos de una situación adversa. Son diversos los factores que hoy en día condicionan este tipo de vulnerabilidad y son muchos los autores que la reconocen por el gran peso e influencia en los restantes tipos presentes en un escenario en riesgo.

La vulnerabilidad económica está relacionada con el desarrollo económico de un país, y muy especialmente con las relaciones de producción, económicas y comerciales que se establecen en el escenario y su entorno; así como, con el acceso y uso de los recursos disponibles para una correcta gestión del riesgo. Influye en la capacidad de respuesta de las comunidades ante situaciones de emergencias y desastres, y establece marcadas diferencias en las situaciones postdesastres entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo.

Para el cálculo de la vulnerabilidad se pueden emplear distintas metodologías y métodos, se citan entre estos: la Metodología ERAD (Álvarez et al, 2000), el Método del índice de vulnerabilidad (Benedetti- Petrini, 1984), Método de Scarlat (Scarlat, 1996), Método de Cardona (Cardona,

1991), Método de Hirosawa (Hirosawa, 1992), la metodología propuesta por la Defensa Civil (2012) para la valoración de las vulnerabilidades en entidades socio-económicas, entre otras. Otros métodos o metodologías se encuentran recogidos en normas técnicas ya elaboradas, como por ejemplo, las normas que establecen los procedimientos y análisis de las cargas que inciden en las estructuras, la norma sísmica cubana, etc. La selección del método depende de las condiciones del escenario y el tipo de vulnerabilidad que se requiere determinar.

La vulnerabilidad también puede calcularse a partir de las valoraciones cualitativas y cuantitativas que se realizan con el empleo de indicadores de vulnerabilidad, su análisis se incluye dentro de las metodologías antes mencionadas a partir de la asignación de valores y pesos a estos indicadores, los cuales en su conjunto darán como resultado la vulnerabilidad total del territorio u obra ingeniera en cuestión.

La selección y evaluación de indicadores vulnerabilidad es un tema aún en investigación a nivel mundial y cualquier acercamiento estará sujeto a mejoras continuas. En esta proposición se sugiere seguir los aspectos generales de los lineamientos metodológicos para los estudios de PVR de la AMA y la guía de estudios de riesgo del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (2012). Un ejemplo del empleo de indicadores de vulnerabilidad y sus pesos organizados de manera jerárquica puede consultarse en la tabla 3.2. Los detalles de los estudios regionales de vulnerabilidad están dados en el nivel de información que se obtenga (provincia, municipio, comunidades, Consejos Populares, Circunscripciones, etc.)

Tabla 3.2 Indicadores de vulnerabilidad y su peso para los deslizamientos. Grupo multidisciplinario, Holguín, 2011.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Total	Social (0.46)	Población (0.61)	Relación de población en riesgo (0.61)
			Relación de discapacitados (0.28)
			Relación de dependencia de edad (0.11)
		Percepción (0.28)	
		Barrios insalubres (0.11)	
	Física (0.26)	Edificaciones (0.33)	
			Edificaciones no residenciales (0.25)
Instalaciones (0.50)			Instalaciones esenciales (0.33)
			Instalaciones APP (0.66)
Líneas vitales (0.17)			Sistemas de transporte (0.25)
		Redes técnicas (0.75)	

Económica (0.16)	Presupuesto de reducción (0.10) Zonas industriales (0.40) Áreas cultivadas (0.20) Cantidad de animales (0.30)
Ecológica (0.09)	Zonas sensibles (0.25) Áreas protegidas (0.75)
Capacidad de respuesta (0.04)	Preparación (0.20) Grupo electrógeno (0.20) Sistema de salud (0.20) Capacidad de alberges (0.10) Acceso a zonas aisladas (0.10) Reserva de suministros (0.20)

3.2.4 Estimación del riesgo (Cuarta fase)

- **Estimación del riesgo**

Para la estimación del riesgo pueden emplearse distintas formulaciones, muchas de las cuales aparecen en la bibliografía. Se sugiere emplear la ecuación general siguiente:

$$R = \sum_{i=1}^n V_i * P_i$$

Donde: V_i : Vulnerabilidad de los bienes expuestos ante un peligro de intensidad i ésima; P_i : Peligro de intensidad i ésima; n : Cantidad de intervalos de intensidades analizadas

Teniendo en cuenta la necesidad de uniformar las informaciones de salidas de los informes, mapas, etc., se sugiere estandarizar los indicadores de peligro, vulnerabilidad y riesgos de acuerdo a las recomendaciones de la UNDRRO (2003), clasificándolos en una escala de cero a uno (0 -1) siguiendo niveles planteados en la tabla 3.3:

Tabla 3.3 Clasificación y valores para estandarización de PVR.

	1er. Nivel	2do. Nivel	3er. Nivel	4to. Nivel
Peligro	Ninguno – Bajo (0 – 0,25)	Moderado (0,26 – 0,5)	Alto (0,51 – 0,75)	Muy alto (0,76 – 1)
Vulnerabilidad	Ninguna – Baja (0 – 0,25)	Moderada (0,26 – 0,5)	Alta (0,51 – 0,75)	Muy alta (0,76 – 1)
Riesgo	Ninguno – Bajo (0 – 0,25)	Moderado (0,26 – 0,5)	Alto (0,51 – 0,75)	Muy alto (0,76 – 1)

La proposición pretende integrar en una escala numérica estandarizada las valoraciones de peligro, vulnerabilidad y riesgos que se realicen, procurando que todas las estimaciones probabilísticas sean más asequibles; acción que matemáticamente se realiza aplicando métodos de normalización e interpolación. La selección del método dependerá de los evaluadores y puede realizarse automáticamente con la ayuda de software profesionales (tabuladores) compatibles con los SIG. Estas estandarizaciones facilitan, entre otros aspectos, los siguientes:

- **Confiability para el trabajo con indicadores.**

- La asignación de pesos más adecuados a los indicadores utilizados.
- Interpretaciones más factibles de los mapas de riesgos geológicos por los consejos populares a nivel de municipio y a nivel de provincia, y por tanto, la toma de decisiones más certeras.
- Uniformidad en las clasificaciones y la información de salida de los mapas e informes.

Por otro lado, la experiencia práctica, ha demostrado que existen determinados elementos que permiten tener una idea general a la hora de evaluar peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos.

Una aproximación de ellos puede verse en la tabla A1.8 del Anexo 1.

- **Mapeo y visualización del riesgo**

La cartografía de riesgos geológicos constituye una herramienta de vital importancia, supone la delimitación de zonas para las que se expresa la posibilidad de que una serie de sectores o elementos de la sociedad se vean afectados por la ocurrencia de un evento geológico. Para la confección de los diferentes mapas se tomarán en consideración cinco tipos de cartografía según su escala de trabajo (Tabla 3.4).

Tabla 3.4 Tipos de cartografía para el mapeo de peligro, vulnerabilidad y riesgos según escalas de análisis.

ESCALA	EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
Escala nacional.		Menos de 1:1.000.000, cubre la totalidad del país, el objetivo principal es el de llamar la atención de los tomadores de decisiones y público en general. A menudo mapas en estas escalas se diseñan con el propósito de ser incluidos en atlas nacionales
Escala regional.		Entre 1:100.000 y 1:1.000.000, cubre una cuenca grande o una entidad político-administrativa de un país. Mapas en esta escala diseñados en la fase de reconocimiento para la planificación de proyectos de infraestructura de gran dimensión.
Escala media.		Entre 1:25.000 y 1:100.000, cubre una provincia, municipalidad o una cuenca pequeña. Orientado a la planificación detallada en el desarrollo de proyectos de infraestructura, estudios de impacto ambiental, planificación Municipal.
Escala detallada.		Entre 1:2.000 y 1:25.000, cubre una municipalidad o parte de una ciudad. Usados en la generación de mapas de riesgo detallados.
Investigación de sitio.		Entre 1:200 y 1:2.000, cubriendo las áreas donde los trabajos ingenieriles serán ejecutados, o un solo sector problema. Usados en diseño detallado de trabajos de ingeniería tales como vías, puentes, túneles, represas, y la ejecución de trabajos de mitigación.

El mapeo y la visualización de riesgos geológicos es importante, ya que a partir de los mapas de riesgos las autoridades deben realizar el plan de reducción de desastres del municipio-provincia y

tomar acciones concretas encaminadas a reducir el riesgo. Se recomienda emplear el sistema de colores tipo semáforo, según el fenómeno estudiado y las características que mejor representen las diferencias entre las zonas de riesgo, esto debe especificarse bien en el informe y en el mapa.

- **Evaluación del riesgo**

La necesidad de integración de los aspectos del medio geológico al socio-económico cobra cada vez más fuerza en las actividades de reducción de riesgos. La identificación de los indicadores de riesgos geológicos ayuda a analizar, valorar y decidir un adecuado ordenamiento territorial, así como otras medidas de reducción de riesgos que toman en consideración además, la distribución y desarrollo de las actividades productivas, constructivas y de servicios de la zona evaluada. En este sentido, la definición del marco contextual para el diseño de los indicadores de riesgos es un paso importante para precisar cuáles son los que verdaderamente ejercen presión sobre el medio según los tipos de peligros geológicos que se traten, y las características económico-sociales de la localidad que se valúe, lo cual tiene una estrecha relación con las repuestas y los recursos que se asignarán para gestionar estos riesgos geológicos (Figura 3.2)

Figura 3.2. Esquema del marco contextual de diseño de los indicadores de riesgos geológicos.

Los indicadores de riesgos obtenidos, deben depurarse según distintos criterios (básico, calidad, utilidad, temático) que permiten asignar pesos en la evaluación final de riesgos (Figura 3.3).

Figura 3.3. Esquema de relación entre los criterios de selección de indicadores de riesgos y los niveles de decisión en función de su gestión.

Actualmente se manejan distintos indicadores de riesgos que permiten reajustar y aplicar a situaciones reales la medición en términos cualitativos y cuantitativos el grado de riesgo y la posible afectación a la comunidad, localidad o territorio; algunos de ellos se relacionan a continuación:

- Afectaciones a la población (heridos, muertes)
- Afectaciones a las redes comunicaciones (caída de líneas, postes, rotura de equipos, interrupción parcial o total del servicio)
- Afectaciones al servicio eléctrico (caída de líneas, postes, rotura de equipos, paralización de plantas generadoras, subestaciones, incendios, interrupción parcial o total del servicio)
- Afectaciones al sistema de acueductos (rotura de tuberías, conductoras, obras de fábrica, afectaciones a las plantas potabilizadoras, fugas, interrupción parcial o total del servicio)
- Afectaciones al sistema de alcantarillado (rotura de tuberías y túneles, obras de fábrica, derrames, obstrucción de canales, interrupción parcial o total del servicio)
- Afectaciones a servicios vitales (interrupción parcial o total del servicio hospitalario, etc.)
- Afectaciones a las construcciones y obras de infraestructura (Corrosión y/o carbonatación de hormigones, derrumbes parciales o totales, asentamientos y hundimientos diferenciales, enterramiento o desplazamiento de estructuras, etc.)

- Afectaciones a la actividad agrícola (pérdida parcial o total de la cosecha, de animales de cría, degradación de suelos por efecto de la erosión, salinización de suelos, contaminación de suelos por hidrocarburos, grasas y aceites, etc.)
- Pérdida de la biodiversidad (muerte total o parcial de especies endémicas, animales de corral, etc.)
- Afectaciones a las fuentes de agua superficial y subterránea (Contaminación por metales pesados, contaminación microbiológica, contaminación por exceso de sólidos en suspensión, grasas, aceites, hidrocarburos, etc.)
- Afectaciones a la salud humana por el consumo de productos agrícolas y alimentos contaminados o por el consumo directo de aguas contaminadas, por la generación y propagación de enfermedades virales e infecto-contagiosas típicas de las etapas post desastre, etc.
- Afectaciones en los embalses (perdida de volumen por efecto de infiltraciones, azolve por sedimentación de suelos erosionados aguas arriba en los ríos alimentadores, vuelco o derrumbes en la cortina, diques laterales o aliviaderos, daños asociados al impacto de los deslizamientos en los taludes laterales, etc.)
- Afectaciones a instalaciones industriales (derrumbes parciales o totales, asentamientos y hundimientos diferenciales, enterramiento o desplazamiento de estructuras, rotura de equipos, incendios, escapes de gases peligrosos, paralización parcial o total de la producción, pérdidas económicas y materiales, etc.)
- Afectaciones a la economía en general (pérdidas materiales y financieras)

Como puede observarse existe una relación directa entre los indicadores de riesgos, el medio geológico y el entorno social en la localidad o región que se trate, lo que reafirma el carácter social de las concepciones de riesgos y desastres (Figura 3.4).

Figura 3.4. Esquema que muestra la interrelación de los indicadores de riesgos geológicos con el entorno social y el medio geológico.

Por otro lado, actualmente y debido precisamente a esta relación entre el medio y la sociedad, así como por lo complejo de los procesos sociales, en la determinación de riesgos se emplean además, técnicas de modelación que se ajustan cada vez más a estas características, entre ellas, redes neuronales, lógica Fuzzy, etc., las cuales combinadas ayudan a tener una mejor visión de los indicadores a emplear y los riesgos según los niveles de aceptabilidad de estos por la sociedad.

El empleo de los SIG, ha venido a cubrir el vacío que suponía la carencia de los mapas de riesgos debido a la gran cantidad de información que debe procesarse. Actualmente pueden obtenerse distintos mapas temáticos de peligro, vulnerabilidad y riesgos a través de la confección de proyectos montados sobre los SIG, una proposición de su estructura según las actividades propuestas anteriormente se realiza en la figura 3.5.

Figura 3.5 Esquema de un Proyecto SIG conformado por mapas temáticos según la metodología de trabajo descrita. Una vez concluido el mapa de riesgo y aprovechando las ventajas de los sistemas de información geográfica, se debe realizar una evaluación del riesgo en los diferentes consejos populares, a nivel de municipio y a nivel de provincia. Se deben tabular y graficar los valores de riesgo de los consejos populares para analizar aquellos consejos que tienen mayor riesgo, ya sea por un tipo de proceso o fenómeno geológico específico o por varios. La zonación de multipeligros y multiriesgos es una herramienta importante debido a que refleja la incidencia de varios procesos y fenómenos geológicos, así como, sus efectos en las distintas áreas.

Figura 3.6 Esquema general del proceso de identificación y diagnóstico de los riesgos geológicos.

3.3 Establecimiento de estrategias y planes de acción para reducir riesgos geológicos.

Este proceso está dirigido a la planificación de acciones progresivas que permitan ir del estado actual al estado deseado, estableciendo los planes de desarrollo y dirección de los distintos elementos relacionados a la reducción de los desastres causados por el impacto de eventos geológicos en la provincia. Datos de entrada del proceso:

- Resultados del proceso anterior.

- Herramientas e instrumentos de planificación del desarrollo, territorial y sectorial.
- Medidas ingenieras para la reducción de riesgos geológicos.
- Normas, regulaciones, metodologías, guías, etc.
- Recursos humanos, institucionales y financieros.

Los procesos que deberán realizarse son:

- Diseño de acciones estratégicas
- Establecimiento de planes de reducción de riesgos
- Diseño general e implementación de medidas de reducción de riesgos geológicos

3.3.1 Diseño de acciones estratégicas

El diseño de acciones estrategias se realiza a partir de los siguientes elementos.

- Análisis de las necesidades a partir de estudios de PVR realizados
- Establecimiento de acciones estratégicas

- **Análisis de las necesidades a partir de estudios de PVR realizados**

A partir del conocimiento de los riesgos determinados y evaluados en el proceso de identificación y diagnóstico, se verifican las necesidades fundamentales que deberán ser atendidas para mejorar la situación estudiada. Los mapas de multipeligros, multiriesgos, y además las determinaciones de las vulnerabilidades ayudan al logro de este objetivo. Se recomienda que actividad sea realizada por un grupo multidisciplinario de expertos del territorio.

- **Establecimiento de acciones estratégicas**

Luego de revisadas las necesidades, se establecen las líneas principales de trabajo, las cuales están encaminadas a la preparación y entrenamiento de grupos de intervención, educación y divulgación al público en general de los riesgos geológicos a que está sometido, así como otras acciones de reducción de riesgos. El establecimiento de acciones estratégicas debe estar dirigido a lograr transformaciones que favorezcan la mejora progresiva, permitiendo medir el éxito en el

logro de los objetivos planteados y enunciando los recursos que se tienen o se invertirán para obtener los resultados. Su enunciado deberá realizarse desde las distintas esferas del desarrollo.

El asumir nuevas acciones estratégicas requiere también cambios y nuevos retos, ver el problema geológico que se presenta desde una óptica diferente a la que hasta la fecha se ha visto, por tanto demanda que su implementación gane en concientización en los participantes.

3.3.2 Establecimiento de planes de reducción de riesgos

Para realizar este proceso se deberán realizar las siguientes actividades:

- Análisis de prioridades
- Diseño e implementación de planes de reducción riesgos geológicos

- **Análisis de prioridades**

El análisis de prioridades es un elemento vital, permite ir resolviendo los problemas de vulnerabilidad y riesgos geológicos estudiados según sus mayores potencialidades de manifestación espacial y temporal, o sea, permite priorizar cuáles van a ser las comunidades, consejos populares, circunscripciones, etc., que precisan ser atendidas con mayor urgencia, y así sucesivamente hasta llegar a atender todos los problemas de riesgos geológicos diagnosticados. En este análisis también deberán incluirse las prioridades establecidas por el gobierno y la Defensa Civil a nivel de país, provincia y municipios.

- **Diseño e implementación de planes de reducción riesgos geológicos.**

Los planes de reducción de riesgos deberán estar diseñados de manera que en ellos se inserte el cumplimiento de lo legalmente establecido en el país. Un plan puede llevarse a cabo, por ejemplo, a través de un programa para la capacitación permanente de la población, profesionales, especialistas y decisores. Una proposición para el diseño de un Plan institucional puede verse en la tabla A1.9 del Anexo 1.

3.3.3 Diseño general e implementación de medidas de reducción de riesgos geológicos

El diseño general e implementación de medidas de reducción de riesgos geológicos en el territorio permite mejorar directamente la situación de riesgos diagnosticados, para esto se deberán realizar las siguientes actividades:

- Elaboración del estado de situación geológica actualizada.
 - Análisis de obras y costos de reducción de riesgos.
 - Compatibilización con intereses de la defensa ante la situación de reducción de desastres en la provincia y municipios.
 - Ejecución y evaluación de medidas de reducción según los tipos de riesgos geológicos.
- **Elaboración de estado de situación geológica actualizada (ESGA).**

Un proceso importante en el ordenamiento territorial de la provincia, radica en la combinación que debe realizarse de la situación de riesgos diagnosticada y las posibilidades del territorio en la ubicación de las infraestructuras en áreas donde las inversiones en redes de servicios y servicios vitales se garanticen con los menores costos posibles. El Estado de Situación Geológica Actualizada (ESGA) es un informe que comprenderá una base documental geológica-geotécnica, de riesgos geológicos y de ordenamiento territorial del área de interés para la ejecución de un proyecto y su ubicación en el territorio, de manera que facilite la fundamentación y sustentabilidad del proceso de toma de decisiones y diseño de medidas de reducción de riesgos geológicos.

La inserción de un ESGA para los distintos proyectos que se ejecuten comprende los siguientes aspectos relativos a Geología - Geotecnia: 1- Geología de detalle, 2- Relieve y su geomorfología, 3- Detalles geoestructurales y sismo tectónicos, detallando estructuras geológicas activas, 4- Propiedades geotécnicas de los suelos y rocas (propiedades físico mecánicas) y su comportamiento con las cimentaciones, 5- Caracterización geotécnica de macizos rocosos, 6- Procesos y fenómenos geológicos que constituyen a amenazas y riesgos geológicos potenciales,

7-Síntesis de la exploración geofísica, 8- Hidrogeología: presencia de agua en rocas y estructuras principales, sus niveles y principales características, entre otros. Los documentos que acompañan el ESGA deberán comprender además los estudios de vulnerabilidad específicos realizados para estas obras, así como la argumentación de las medidas de reducción de riesgos geológicos que necesiten.

El equipo de proyecto deberá tener en cuenta las particularidades de cada región en el momento de decidir cuáles son las medidas de reducción de riesgos geológicos que se van a aplicar, y que aparecerán descritas en el ESGA, para evitar generalizaciones inadecuadas, como por ejemplo, la de orientar el uso de hormigones y aceros de igual resistencia en construcciones ubicadas en áreas de diferente zonación sísmica o estructuras geométricas de baja resistividad sísmica sin adecuaciones de diseño acorde a lo planteado en la norma. Estos factores incrementan la vulnerabilidad, por esto se hace necesario realizar previamente un estudio de vulnerabilidad a través de los distintos métodos descritos en la literatura, normas a fines, o utilizando softwares especiales que modelan el comportamiento del suelo, las aguas superficiales y subterráneas, las sustancias, las estructuras y otros materiales ante diferentes solicitaciones.

Las medidas de reducción de riesgos geológicos consideradas por el equipo multidisciplinario que hayan sido rechazadas en este proceso, deben ser documentadas en los anexos del ESGA, debido a que pueden ser consultadas posteriormente en caso de cambios en el diseño del proyecto, de las condiciones ambientales u otro elemento que constituya una causa para realizar una nueva evaluación de riesgos geológicos. El ESGA traerá los siguientes beneficios:

- Una base única de datos e información geológica actualizada del área de interés donde se va a ejecutar la obra a partir de una "mirada" multidisciplinaria, coherente y compatible sobre la naturaleza, características y funcionamiento del sitio.
- La posibilidad de disponer de elementos predictivos y proyectivos sobre la evolución natural del sitio con relación a los riesgos geológicos, activos y potenciales.

➤ Elementos concretos para justificar y sustentar el proceso de toma de decisiones en las distintas etapas relativas al diseño e implementación de medidas de reducción de riesgos geológicos.

• **Análisis de correspondencia entre obras ingenieras y costos de reducción de riesgos.**

Muchas veces, debido al daño potencial que puede causar en los sitios expuestos determinados peligros geológicos, el costo de inversión por la aplicación de distintas medidas de reducción de riesgos supera los beneficios básicos que se esperan comparados con su costo en sitios con menores peligros; además, también existen construcciones u obras de infraestructura que resultan vitales por sus funciones o por los daños sucesivos que puedan causar a la sociedad, por ejemplo, los hospitales, las presas, entre otras. En estos casos se hace necesario garantizar el mayor nivel de seguridad posible en el diseño y construcción, para lo cual se requieren estudios ingeniero geológicos detallados, de manera que las probabilidades de fallo sean mínimas; estos estudios, así como la propia ejecución de la obra según su complejidad y medidas de reducción que requieran, generalmente son costosos, por lo que se hace necesario establecer una relación entre los verdaderos beneficios, los detalles de las investigaciones y la clasificación de la obra. Por las razones antes expuestas se realiza una proposición en la tabla 3.5.

Tabla 3.5 Relación entre la clasificación de la obras, los detalles de las evaluaciones de riesgos geológicos y los costos de mitigación de riesgos.

Categorías de obras constructivas	Obras	Escala de estudios de riesgos geológicos	Observaciones
Categoría A	<p>1. Edificios y obras de excepcional importancia Las construcciones cuya rotura tengan consecuencias catastróficas tales como las instalaciones termoeléctricas, refinerías, plantas de gases industriales y construcciones relacionadas con sustancias de gran toxicidad y similares.</p> <p>2. Edificios y obras de especial importancia. Los edificios cuyas roturas tienen gran trascendencia tales como edificios monumentales, edificios que guardan obras artístico culturales de gran valor y similares. Los edificios y obras cuya indestructibilidad es indispensable para</p>	<p>Se propone utilizar escalas inferiores a 1: 5000 para los detalles de la evaluación PVR que se realice. Recomendándose escalas de entre 1: 1:1000 y 1:200 o inferiores para los objetos de obra más significativos.</p> <p>Se deberá además la ubicación de pozos de control geotécnico a distancias inferiores a los 500 metros uno de otro, para mediciones</p>	<p>Estas son obras estratégicas y de excepcional importancia social y económica, por cuanto independientemente a que se encuentren ubicadas en zonas de bajo o moderado riesgo requieren de monitoreo constante. Se sugiere la realización de estudios especiales, la consulta a especialistas e instituciones en aspectos tecnológicos y de riesgo, así como la necesaria capacitación constante de especialistas, técnicos y obreros en estos temas.</p> <p>Las consideraciones relacionadas a los costos de inversión deberán regirse por el criterio de la alta seguridad que estas requieren ante el impacto de un evento geológico severo, independientemente a</p>

	<p>garantizar las medidas mínimas destinadas a erradicar las consecuencias de terremotos intensos, tales como: hospitales policlínicos y obras relacionadas con la salud, la educación, así como algunas obras energéticas y similares.</p> <p>Muros de contención grandes que soportan estructuras u obras importantes o instalaciones, donde la falla podría tener consecuencias desastrosas destruyendo instalaciones vitales, de servicio o causar pérdidas de vida, tales como las presas.</p>	<p>durante la ejecución y el funcionamiento de la obra de elementos relacionados a asentamientos, filtraciones, comportamiento de los niveles freáticos, etc.; además de sistemas de monitoreo y alerta temprana especiales ante posibles eventos geológicos de gran magnitud.</p>	<p>que encarezca el proceso inversionista. Estos son costos que a largo plazo disminuyen las constantes rehabilitaciones y reconstrucciones luego del impacto de sucesos periódicos, alargan la vida útil de las instalaciones, disminuyen de forma general todos los daños globales que puedan causarse y sustentan el funcionamiento de las mismas en situaciones de desastre.</p>
Categoría B	<p>3. Edificios y obras de importancia primaria.</p> <p>Edificios y obras residenciales, escolares, públicas e industriales.</p> <p>Construcciones agropecuarias de larga permanencia del personal.</p> <p>Muros de contención de por lo menos 6 m de altura no ubicados en localidades como las consideradas en el grupo 2, pero donde su reemplazo podría ser difícil o costoso, y donde otras consecuencias podrían ser serias</p>	<p>Se propone utilizar escalas inferiores a 1: 10 000 para los detalles de la evaluación PVR que se realice. Recomendándose escalas de entre 1: 5 000 y 1:2 000 o inferiores para los objetos de obra más significativos.</p> <p>Instalación de sistemas de alerta temprana ante posibles eventos geológicos de gran magnitud.</p>	<p>Estas son obras de gran importancia social y económica, por cuanto independientemente a que se encuentren ubicadas en zonas de bajo o moderado riesgo se sugiere la realización de estudios especiales, la consulta a especialistas e instituciones en aspectos tecnológicos y de riesgo, así como la necesaria capacitación constante de especialistas, técnicos y obreros en estos temas.</p> <p>Las consideraciones relacionadas a los costos de inversión deberán regirse igualmente por el criterio de la seguridad que estas requieren ante el impacto de un evento geológico severo. Estos son costos que a largo plazo disminuyen las constantes rehabilitaciones y reconstrucciones luego del impacto de sucesos periódicos y, aseguran significativamente la integridad física de las personas y los recursos materiales.</p>
Categoría C	<p>4. Edificios y obras de importancia secundaria.</p> <p>Los edificios y obras cuya rotura presente poco peligro para la vida y salud de las personas y ocasionen pequeños daños materiales.</p> <p>Edificios industriales de una planta con un número de trabajadores no mayor de 50 y que no contengan instalaciones muy costosas, pequeños talleres y otros.</p> <p>Construcciones agropecuarias de corta permanencia del personal.</p>	<p>Se propone utilizar escalas inferiores a 1: 25 000 para los detalles de la evaluación PVR que se realice. Recomendándose escalas de entre 1: 10 000 y 1: 5 000 o inferiores para los objetos de obra más significativos.</p>	<p>Estas son obras de mediana importancia social, por cuanto su diseño y ejecución deben regirse por las normas técnicas normalmente establecidas para estas construcciones, sin costos adicionales de inversión por la aplicación de medidas de reducción de riesgos; aunque deberá establecerse un sistema periódico de mantenimiento.</p>
Categoría D	<p>5. Edificios y obras no importantes</p> <p>Los edificios provisionales de bajo costo cuya rotura no presente peligrosidad para la vida y salud de las personas,</p> <p>Estructuras para abrigo provisional de animales.</p> <p>Muros de contención no incluidos en los grupos 1, 2 y 3</p>	<p>Se propone utilizar escalas inferiores a 1: 50 000 para los detalles de la evaluación PVR que se realice.</p>	<p>Las consideraciones relacionadas a los costos de inversión deberán regirse por las normas técnicas normalmente establecidas para estas construcciones, sin costos adicionales de inversión por la aplicación de medidas de reducción de riesgos.</p>

Nota: Las categorías de obras constructivas asumidas son las establecidas en la Norma Cubana NC- 49:1999.

• **Compatibilización con intereses de la defensa.**

La compatibilización con los intereses de la defensa se realizará según las indicaciones vigentes establecidas por la Defensa Civil Cubana en el Decreto Ley No. 262/1999.

- **Ejecución y evaluación de medidas de reducción según los tipos de riesgos geológicos**

La ejecución y evaluación de las medidas de reducción de riesgos geológicos deberá realizarse siguiendo lo propuesto en el esquema representado en la figura 3.7:

Figura 3.7 Esquema para aplicación y evaluación de medidas de reducción de riesgos geológicos.

La evaluación a través de indicadores geotécnicos es importante para medir la efectividad de las medidas de reducción de riesgos geológicos. Pueden emplearse varios tipos de indicadores que estarán relacionados, entre otros aspectos, con la preparación del terreno, habilitación correcta de rellenos y rehíncos, cortes en taludes artificiales y naturales, el diseño y ejecución de las excavaciones, el diseño y ejecución de las cimentaciones, los sistemas que estarán soterrados, la realización de obras de protección, observación in situ del comportamiento de las cargas proyectadas sobre los suelos, de la influencia de eventos geoambientales sobre la obra durante el proceso de ejecución, análisis de las condiciones del suelo para construcciones en procesos diversos (referidos a obras que son objeto de rehabilitación, remodelación o mantenimientos, a las variaciones de usos de obras u objetos de obra, y a las variaciones en las condiciones del entorno), etc.

No existe un límite determinado en cuanto a la evaluación de indicadores, ya que estos pueden constituir factores de riesgo si no se tienen en cuenta; por ejemplo, los cambios en el diseño inicial de una obra no deben ejecutarse sin antes haber realizado un nuevo cálculo de resistividad geométrica de las estructuras resultantes ante el posible impacto de los sismos, principal peligro geológico en Santiago de Cuba. Lo mismo sucede con las variaciones imprevistas de los tipos de materiales, entre ellos, los tipos de hormigón y acero. Esta situación cambia también los parámetros de resistividad y puede hacer la obra más vulnerable ante los sismos. Una descripción más acabada de estos aspectos no es objetivo de esta investigación, esta es una tarea que los especialistas tienen por delante a resolver.

Figura 3.8 Esquema general del proceso de establecimiento de estrategias y planes de acción para reducir los riesgos geológicos.

3.4 Proceso de mejora continua de la gestión de riesgos geológicos

En este proceso la gestión de riesgos geológicos tiene relación directa con el control y evaluación de las actividades realizadas en los procesos anteriormente expuestos y su retroalimentación. Se requieren como datos de entrada:

- Resultados de los procesos anteriores.
- Herramientas e instrumentos para la identificación de opciones de planificación y rectificación que consideren la no reproducción del riesgo preexistente.
- Normas, regulaciones, metodologías, etc.
- Recursos humanos, institucionales y financieros.

Se definen para ello los siguientes subprocesos:

- Actualización de las evaluaciones de riesgos geológicos
- Establecimiento de recomendaciones para la mejora continua de la situación de riesgos estudiada

3.4.1 Actualización de las evaluaciones de riesgos geológicos.

Un paso importante en las evaluaciones de riesgos realizadas son las actualizaciones, por ende las correcciones necesarias, para esto se realizan las siguientes actividades:

- Análisis de nuevas condicionantes ingeniero geológicas durante la ejecución los procesos anteriores.
- Corrección de la evaluación de riesgos según nuevas condiciones.
- **Análisis de nuevas condicionantes durante la ejecución los procesos anteriores.**

La naturaleza del desarrollo de la sociedad, la economía, el ambiente, etc., dicta necesarios cambios de las condiciones geodinámicas de las distintas localidades y escenarios, y por ende, cambio en las condiciones de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos. Esta evolución natural hace inevitable el análisis de esas nuevas condicionantes y su incorporación en los diagnósticos de riesgos geológicos.

- **Corrección de la evaluación de riesgos según nuevas condiciones .**

Para las correcciones en el diagnóstico de riesgos según las nuevas condicionantes, se sugiere que estas sean realizadas cada 10 años, que es el período establecido por la UNDRO (2003).

3.4.2 Establecimiento de recomendaciones para la mejora continua de la situación de riesgos estudiada.

Otro paso importante en la gestión de riesgos geológicos lo constituye la corrección continua de las acciones realizadas, para ello se requiere:

- Evaluación y corrección continua de las acciones realizadas.
- Establecimiento de recomendaciones para la mejora continua según peligros, vulnerabilidades y riesgos geológicos que afectan el área de estudio.

- **Evaluación y corrección continua de las acciones realizadas**

Este es un proceso consistente en evaluar posibles errores e implementar mejoras a los métodos, técnicas o tecnologías utilizadas para gestionar riesgos geológicos en los procesos precedentes, de manera que puedan orientarse y ejecutarse actividades de corrección. Las experiencias pueden ser empleadas en los proyectos futuros, estableciendo que una vez realizado el diagnóstico y la implementación de estrategias, planes y medidas de reducción de riesgos, estos deberán evaluarse por medio de cierto número de indicadores, lo que permitirá mostrar los resultados obtenidos. Entre los indicadores a evaluar pueden estar:

- El nivel de percepción del riesgo alcanzado por los especialistas, decisores y población en general a partir de la realización de los procesos anteriores.
- Calidad general de las acciones realizadas en función de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos.
- Calidad general en el diseño, aplicación y evaluación de medidas de reducción de riesgos geológicos.

- Influencia de las acciones realizadas en la reducción de los riesgos y desastres en las localidades, municipios y provincia.

Los métodos de medición generalmente aparecen descritos en la literatura técnica publicada, muchos parten de la comprobación de la aplicación de normas técnicas. Otras formas de medir es través del análisis de resultados de las auditorías y la aplicación de acciones correctivas y preventivas, analizando el funcionamiento de los procesos y conformidad de sus salidas, entre otros. La interpretación de sus resultados permite determinar si efectivamente fue gestionado correctamente el tipo de riesgo geológico para el que se ha trabajado. Los indicadores anteriormente expuestos son indicadores de gestión y tienen relación directa con los indicadores expuestos en los procesos anteriores (Figura 3.9). La participación multidisciplinaria de los especialistas asesores de la Defensa Civil de la provincia en estas tareas es de fundamental importancia.

Figura 3.9. Relación de los indicadores de gestión de riesgos geológicos.

Cada proyecto terminado constituye un laboratorio virtual para las organizaciones que intervienen en el mismo, por cuanto la mejora continua influye finalmente en la evaluación comparativa con otras acciones ejecutadas anteriormente en la región de estudio y con las que se ejecutan en otras regiones nacionales e internacionales. Las comparaciones internas permiten mostrar los avances desde el punto de vista histórico de la gestión de riesgos realizada; sin embargo, una comparación con el exterior permitirá mostrar el impacto real de los avances, debido a que permite comparar efectividades relativas en la gestión de los riesgos geológicos con otros territorios nacionales e internacionales.

- **Establecimiento de recomendaciones para la mejora continua según peligros, vulnerabilidades y riesgos geológicos que afectan el área de estudio**

El establecimiento de recomendaciones para la mejora continua de la gestión de riesgos geológicos es una actividad practicada internacionalmente; se trata de, a partir del conocimiento de los posibles daños que puede causar la consideración inadecuada de los peligros geológicos, las vulnerabilidades presentes en los territorios y sus riesgos; se establecen recomendaciones para la reducción de los mismos. Muchas de estas recomendaciones están previamente descritas en la literatura internacionalmente publicada. El reconocerlas y adecuarlas al territorio en cuestión, las particulariza y contribuye a que continuamente se consideren en el difícil proceso de toma de decisiones.

Figura 3.10. Esquema general del proceso de mejora continua de la gestión de riesgos geológicos.

3.5 Consideraciones generales del procedimiento de gestión de riesgos geológicos propuesto.

El procedimiento presentado es dinámico; el éxito de su aplicación no solo radica en el conocimiento de los procesos que lo conforman, sino también, en la interpretación eficiente de la situación geodinámica descrita y aportada por los diversos documentos, información contenida en los SIG, tabulaciones y otras que sean capaces de obtener los especialistas del territorio; además, por la correcta aplicación de las normas, regulaciones y medidas de reducción de riesgos, etc. Todos estos elementos constituyen entradas de los procesos y son determinantes en su aplicación.

Los procesos del procedimiento no constituyen sistemas cerrados, sino que se enriquecen con las ideas, según las necesidades propias donde se emplee, pero siempre en consideración a que los instrumentos que se apliquen y las acciones que se planifiquen respondan a los objetivos que se buscan en cada una de ellas. Su aplicación tiene carácter sistémico y cíclico. Esto quiere decir que siempre se estarán gestionando riesgos geológicos.

La aplicación efectiva del procedimiento podría implicar posibles incertidumbres y limitaciones que se reflejan en la aplicación final de las medidas de reducción de riesgos geológicos, las cuales dependen de factores subjetivos que tienen que ver con los conocimientos del personal para enfrentar la tarea planteada, su integración y con el control efectivo de los actores que intervienen en la gestión de riesgos geológicos (Ver tabla A.10, Anexo 1). Esta es la clave del éxito final y de la garantía de la calidad en la aplicación del procedimiento.

Conclusiones del Capítulo 3.

- Se propone un procedimiento basado en los principios de la gestión por procesos que tiene un carácter cíclico y en espiral; en este se introducen y argumentan distintos procesos, subprocesos y actividades orientadas a uniformar metodológicamente las acciones que se

realizan para la gestionar riesgos geológicos en la provincia y municipios; además de promover la participación multidisciplinaria de especialistas y decisores de los territorios.

- En el diagnóstico de los riesgos geológicos se introducen distintos indicadores de evaluación para peligros, vulnerabilidades y riesgos geológicos, además de una estandarización en sus clasificaciones, lo que contribuye a uniformar las informaciones de salida de los distintos mapas e informes, posibilitando una mejor comprensión de la información que estos brindan en el proceso de toma de decisiones y mejorando las acciones aisladas realizadas anteriormente en conformidad con las indicaciones nacionales sobre la temática de riesgos y desastres.
- El análisis de prioridades, el estado de situación geológica actualizada; así como distintos criterios relacionados a los costos de reducción de riesgos y su relación con las obras y las escalas de investigación ingeniero geológicas, son elementos que refuerzan la aplicación de las distintas medidas reducción de riesgos geológicos y contribuye a disminuir las vulnerabilidades presentes ante posibles desastres.
- La introducción de la mejora continua en la gestión de riesgos geológicos es un proceso que se encamina a establecer correcciones periódicas en las acciones de reducción de riesgos y desastres en la provincia y municipio; además de incrementar la calidad de todas las acciones que se realizan.

CAPITULO IV.

VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN LA

PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA

(EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS)

CAPITULO IV. VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA

La validación del procedimiento de gestión y reducción de riesgos geológicos para la provincia de Santiago de Cuba se centró en los principales procesos geológicos que tienen lugar en este territorio. Está sustentada en las campañas geológicas y geotécnicas de campo, el análisis documental realizado, el resultado de investigaciones vinculadas a los proyectos realizados, la colaboración recibida de las distintas instituciones involucradas en los mismos, el conocimiento ingeniero geológico de la provincia Santiago de Cuba, así como, la contribución de un colectivo de expertos de diferentes instituciones en los temas tratados; razones por las cuales a partir de reconocer los problemas existentes con el análisis y estudio del riesgo geológico en la provincia y el municipio cabecera, se generaliza la problemática al enfoque real de los multipeligros existentes, se realiza una evaluación ingeniero geológica para fundamentar la reducción de los riesgos geológicos conducentes a desastres identificados en la provincia y se argumentan las acciones realizadas para aplicar y validar el procedimiento.

4.1 Identificación y diagnóstico de riesgos geológicos de la provincia Santiago de Cuba.

La clasificación de los principales procesos y fenómenos geológicos potencialmente peligrosos para la sociedad que se manifiestan en la provincia Santiago de Cuba según los estudios históricos realizados y su frecuencia en la generación de desastres aparecen en la tabla A1.11, Anexo 1. Se empleó al mismo tiempo la cartografía digitalizada existente en la provincia Santiago de Cuba a escala media (1:100 000 - 1: 50 000), obteniendo el inventario del relieve, clima, hidrografía, vegetación, geología, población, carreteras, y otros, ejecutadas entre el año 2002 y 2012 por instituciones del CITMA, el IGP y la Empresa Geocuba Oriente Sur; también

datos aportados por el CENAIIS, la Dirección Provincial de Planificación Física y la Delegación provincial de Recursos Hidráulicos de Santiago de Cuba. Para facilitar el trabajo se confeccionó un proyecto SIG, el inventario aparece adjunto en las tablas que acompañan los mapas base asociados.

La obtención de las propiedades físico-mecánicas de los suelos y las rocas se realizó por medio de la base de datos existente, así como, a partir de la proposición de una sistematización de las propiedades físicas, mecánicas y acuíferas que presentan los diferentes tipos de rocas y suelos según los rangos conocidos de su comportamiento a nivel nacional e internacional, y su consideración en las evaluaciones de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos a través del índice de susceptibilidad litológica presentado en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Influencia litológica de acuerdo a las condiciones generales de susceptibilidad para procesos geológicos.

GRUPO DE ROCAS	Tipos litológicos representativos	SL	VPS	Propiedades físico mecánicas		
				Físicas	Acuíferas	Mecánicas.
<p>Grupo I. Duras y estables.</p> <p>Rocas duras recristalizadas y marmolizadas impermeables, bajo grado de intemperismo, poco agrietado, rocas con alta resistencia al corte, rocas elásticas.</p>	<p>Granitoides y granodioritas, gabros, Dioritas porfíricas</p> <p>Porfiritas cuarzosas Basaltos, diabasas, gabro Andesita, diorita, pórfidos.</p> <p>Tobas inalteradas no agrietadas. Calizas compactas mármoles</p>	<p>Baja</p> <p>0-0.25</p>	<p>0.08</p> <p>0.16</p> <p>0.24</p>	<p>Densidad alta (2,65-3,10 gr/cm³) Porosidad insignificantes (menos de la decima de por ciento, raramente mayor) RQD muy bueno 90-100.</p>	<p>Baja calidad higroscópica, poca humedad, prácticamente no solubles, permeabilidad por grietas, Coeficiente de filtración no mayor de 10 m/d, higroscopicidad específica q ≤ 5 l/min.</p>	<p>Solidez y elasticidad alta, resistentes, resistencia a la compresión (500 – 4 000 Kg/cm³) rigidez (200 - 1000 Kg/cm³), tracción (20 – 150 Kg/cm³) incompresibles y estables en taludes y laderas. Modulo de deformación general ≥ 100 000 Kg/cm³) Coeficiente al corte del hormigón con la roca alcanza de 0,65 – 0,70. La dureza es alta F_d ≥ 8. Se laborea con métodos de perforación de diamante y explosivos. Se caracteriza por sus propiedades anisotrópicas en el macizo rocoso.</p>
<p>Grupo II. Rocas semiduras, semi estables.</p> <p>Rocas alteradas, meteorizadas, agrietadas del primer grupo, disminuye las propiedades físico mecánicas.</p>	<p>Granitoides y granodioritas, gabros, Dioritas porfíricas, agrietados y meteorizados</p> <p>Porfiritas cuarzosas Basaltos, diabasas, gabro Andesita, diorita, pórfidos. Meteorizados y agrietados.</p> <p>Rocas vulcanógeno-sedimentarias Tobas, tufitas, rocas piroclásticas, calizas, margas y conglomerados compactos, areniscas cementadas todas muy agrietadas y meteorizadas</p>	<p>Mode rada</p> <p>0.26-0.50</p>	<p>0.28</p> <p>0.36</p> <p>0.48</p>	<p>Densidad media (2.20 – 2.65 gr/cm³) Porosidad de 10 -15 %, algunas veces mayor. RQD Buena a mala en dependencia de. Grado de agrietamiento y alteración, de 50-90 %.</p>	<p>La permeabilidad estará en dependencia del grado de agrietamiento y alteración. El coeficiente de permeabilidad varia de 0.5 hasta 30 m/d. (q – hasta 15 l/min) en débil y medio débil ≥ 15 l/min) en fuertemente permeables.</p>	<p>Sólidas, con resistencia a la compresión de 150 – 500 kg/cm³. Resistencia media de 25 a 150 Kg/cm² Poco resistente menor de 25 Kg/cm² Resistencia al esfuerzo tangencial ≥ 50 Kg/cm² en las rocas resistentes alta a media ≤ 10 Kg/cm² en las rocas débiles. La resistencia a la tracción de 1-2 hasta 20 – 30 Kg/cm². Rocas débilmente compresibles o prácticamente incompresibles. Módulo de deformación general de las rocas menos débiles desde 20 000 Kg/cm² hasta 100 000 Kg/cm². El coeficiente cortante con el hormigón en estas rocas varia desde 0.3 hasta 0.55. La estabilidad de los taludes depende del grado de agrietamiento y la alteración por la meteorización de las rocas. La dureza media es de F_d = 2 a F_d = 8. Se laborea con instrumentos de perforación y explosivos- Muchas variedades de rocas tienen propiedades reológicas.</p>

Grupo III. Suelos arenosos, no cohesivos.	Conglomerados. Arenas limos	Alta 0.51-0.75	0.62	Densidad (1.40 – 1.90 gr/cm ³) porosidad (25-40 %). Sus propiedades físicas pueden variar en amplios límites	Poca capacidad de adsorción o muy poca, en clastos muy finos. Prácticamente insolubles y permeables. El coeficiente de permeabilidad hasta 30 m/d en débiles y medio permeables, mayor de 50 m/d en fuertemente permeables.	Su solidez, resistencia y estabilidad dependerá de la densidad de sus granos. La dureza es baja $F_d \leq 2$. Generalmente compresible. Modulo de deformación general varia desde 50 – 100 hasta 1 000 Kg/cm ² . El coeficiente de fricción interna $f = \tan \phi = 0.25 – 6.60$ La estabilidad en la base de las obras y taludes varia en función de la magnitud de la fricción interna y la intensidad de carga dinámicas. En taludes son fácilmente de laborear con maquinarias.
Grupo IV. Suelos arcillosos cohesivos	Arcillas Suelos arcillosos		0.72	Densidad (1.10- 1.20 hasta 1.90 – 2.10 gr/cm ³), porosidad alta en dependencia del tipo de arcilla, (25- 30 hasta 75-84 %), Plásticas, su humedad varia en amplios límites según su variedad. (12- 15 hasta 74 – 80 %	Capacidad de adsorción y absorción. Poco permeable a impermeables. Coeficiente de permeabilidad muy bajo menor de 0.1 m/d.	La resistencia varía en amplios límites e intervalos en función de su humedad, densidad, plasticidad. Su dureza es baja $F_d \leq 2$. De compresible a fuertemente compresible. El Modulo de deformación general varia desde 25-50 hasta 1000 Kg/cm ² . El coeficiente de fricción interna es muy bajo $f = \tan \phi = 0,15 – 0.35$, son rocas cohesivas. La estabilidad de los taludes depende de su humedad, de sus cargas hidrostáticas. Se laborean con métodos manuales y mecánicos. Se caracteriza por su propiedades reológicas
Grupo V. Suelos blandos	Suelos arcilloso arenoso,	Muy Alta	0.88	Las rocas de este grupo se caracterizan por sus propiedades específicas que exigen métodos especiales de investigación y de una valoración individual.		
	Suelos con características y condiciones especiales. Limo cienoso. Suelos arcillosos y turbas.	0.76-1	0.96			

Nota: SL: Susceptibilidad Litológica, VPS: Valores promedios de la susceptibilidad litológica por grupo de roca.

A partir de los elementos enunciados y cumpliendo con lo propuesto se estableció un sistema de indicadores para la evaluación riesgos geológicos, los que se sistematizan y clasifican dentro de los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo planteados anteriormente, obteniéndose un sistema cartográfico para la provincia Santiago de Cuba compuesto por los siguientes mapas temáticos:

Relieve:

1. Mapa de relieve 1:100,000 (Figura A2.1, Anexo 2)
2. Modelo de rango de alturas 1:100,000 (Figura A2.2, Anexo 2)
3. Modelo digital del terreno (MDT) 1:50,000 (Figura A2.3, Anexo 2)
4. Modelo de pendientes 1:50,000 (Nuevo) (Figura A2.4, Anexo 2)
5. Modelo de aspecto 1:50,000 (Nuevo) (Figura A2.5, Anexo 2)

Clima:

6. Mapa de precipitaciones medias anuales 1:100,000 (Figura A2.6, Anexo 2)
7. Modelo de temperaturas medias anuales 1:100,000 (Figura A2.7, Anexo 2)

Hidrografía:

8. Mapa de la red hidrográfica 1:100,000 (Figura A2.8, Anexo 2)

Vegetación:

9. Mapa de vegetación 1:100,000 (Figura A2.9, Anexo 2)
10. Modelo de porcentaje de cobertura vegetal 1:100,000 (Nuevo) (Figura A2.10, Anexo 2)

Geología:

11. Mapa geológico actualizado 1:100,000 (Figura A2.11, Anexo 2)
12. Mapa de fallas o alineamientos tectónicos 1:100,000 (Figura A2.12, Anexo 2)

Procesos geológicos:

13. Modelo de erosión 1:100,000 (Figura A2.13, Anexo 2)
14. Modelo de peligro sísmico 1:25,000 (Figura A2.14, Anexo 2)
15. Mapa de zonación del peligro sísmico 1:25,000 (Nuevo) (Figura A2.15, Anexo 2)
16. Mapa de desarrollo cársico o amenaza cársica 1:100,000 (Figura A2.16, Anexo 2)
17. Mapa de inundaciones fluviales 1:100,000 (Figura A2.17, Anexo 2)

18. Mapa de inundaciones costeras 1:25,000 (Figura A2.19, Anexo 2)

Geotecnia:

19. Modelo de susceptibilidad litológica 1:100,000 (Nuevo) (Figura A2.21, Anexo 2)

20. Mapa de hidroisohipsas 1:100 000 (Nuevo) (Figura A2.22, Anexo 2)

21. Modelo de niveles freáticos 1:100 000 (Nuevo) (Figura A2.23, Anexo 2)

Antrópicos:

22. Asentamientos urbanos y rurales 1:100 000 (Figura A2.24, Anexo 2)

23. Carreteras, terraplenes y caminos 1 :100 000 (Figura A2.25, Anexo 2)

24. Modelo población en riesgo 1:100 000 (Nuevo) (Figura A2.26, Anexo 2)

25. Modelo de estados técnico-constructivo por comunidades 1:100 000 (Nuevo) (Figura A2.27, Anexo 2)

26. Modelo de estados técnico-constructivo de las carreteras 1:100 000 (Nuevo) (Figura A2.28, Anexo 2)

27. Mapa de suelos agrícolas 1:100,000 (Figura A2.29, Anexo 2)

28. Mapa de uso de suelos. 1:100,000 (Figura A2.30, Anexo 2)

Modelos de riesgos:

29. Mapa de riesgo a la licuefacción 1:50,000 (Nuevo) (Figura A2.31, Anexo 2)

30. Modelo de riesgo a deslizamientos por sismos 1:50 000 (Nuevo) (Figura A2.32, Anexo 2)

31. Modelo de riesgo a deslizamientos por intensas lluvias 1:50 000 (Nuevo) (Figura A2.33, Anexo 2)

Multiamenazas:

32. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 1) 1:50 000 (Nuevo). (Figura A2.34, Anexo 2)

33. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 2) 1:50 000 (Nuevo). (Figura A2.35, Anexo 2)

34. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 3) 1:50 000 (Nuevo).
(Figura A2.36, Anexo 2)

El sistema cartográfico para la identificación y diagnóstico de riesgos geológicos obtenido incluye nuevos mapas que contribuyen a la actualización de los planes de ordenamiento territorial a nivel de municipio y provincia, entre estos: Pendientes, aspecto, niveles freáticos, susceptibilidad litológica, porcentaje de cobertura vegetal, entre otros. (Figura 4.1).

Figura 4.1 Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: Pendientes, Susceptibilidad litológica y Niveles freáticos.

Análisis de PVR por deslizamientos en la provincia Santiago de Cuba. La zona se ha visto afectada por deslizamientos y flujos de lodo desde hace más 50 años de forma reiterativa, las evidencias morfológicas y geológicas, así como los registros de fotos aéreas de años anteriores demuestran que estos eventos no son nuevos en la región. Cabe destacar los continuos y numerosos eventos sísmicos con epicentro en la misma zona que producen una intensidad

sísmica que afecta a los macizos rocosos y los rellenos cuaternarios. De acuerdo a los estudios de PVR realizados anteriormente en Santiago de Cuba, en esta ocasión se presentan mapas diferentes donde se le han incluido nuevos indicadores geotécnicos (Figura 4.2); dentro de las modificaciones realizadas se encuentran capas de información que dependen del medio físico geológico a evaluar: litología, pendientes etc., y otras nuevas relacionadas con los indicadores hidrogeológicos y el estado técnico constructivo del medio; a la vez se indica que existen dos elementos disparadores para la formación de deslizamientos: la Intensidad sísmica y las lluvias que se producirían en caso de una tormenta que tenga un período de retorno de 100 años.

Figura 4.2 Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: riesgo a deslizamientos por sismos y por lluvias.

Los nuevos mapas de estados técnico constructivo presentados, que a su vez representan la vulnerabilidad estructural, igualmente constituyen una efectiva herramienta de gestión que permite tomar decisiones relacionadas con la intervención de espacios (Figura 4.3).

Figura 4.3 Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: población en riesgo, estado técnico constructivo.

Al analizar la peligrosidad por deslizamientos se ha encontrado que la zona es muy vulnerable al impacto de varios procesos geológicos. Las zonas montañosas reúnen una serie de condiciones físico -geológicas que las hace susceptibles: suelos de más 20 m de espesor, altas pendientes y gradientes topográficos, precipitaciones anuales de hasta 200 mm en pocas horas en épocas de huracanes e inviernos, a ello se unen las condiciones mecánicas de las rocas, una estructura tectónica complicada y finalmente el factor humano.

La interpretación de los resultados define que los mayores riesgos a deslizamientos por sismos se encuentran en el municipio Santiago de Cuba y Guamá (principalmente formaciones del Grupo El Cobre). En el caso de deslizamientos por lluvias los municipios que aparecen más afectados son: los Guamá, III Frente, Norte de Segundo Frente, la parte sur de Palma Soriano, y algunas localidades de la ciudad de Santiago de Cuba.

Son los municipios de las zonas montañosas los que poseen **elevada erosión fluvial**, la que ocurre en áreas donde se desarrollan las formaciones del Grupo El Cobre, Formación Camaroncito, parte alta de las formaciones El Caney, San Luis, Mícará y Serpentinitas II Frente, fundamentalmente.

Análisis de PVR por sismicidad en la provincia Santiago de Cuba. Licuación de los suelos.

La modelación de los niveles freáticos y su combinación con la susceptibilidad litológica dio como resultado que las áreas más susceptibles a la ocurrencia de la licuefacción corresponden a las zonas bajas cercanas a la costa donde los ríos depositan sedimentos aluviales de baja compactación (formaciones Maya, La Cruz, Río Macío, El Caney, Jutía, depósitos aluviales asociados a formaciones del grupo El Cobre). Estos elementos conjugados dan como conclusión que las comunidades e infraestructuras ubicadas en estas áreas son las mayormente amenazadas en la provincia, aspecto que finalmente se confirma en las variantes obtenidas de zonación ingeniero-geológica de multiamenazas. Esta es la primera ocasión en que se obtiene un mapa de riesgo a licuefacción para la provincia en general, los anteriores se obtuvieron solamente para los municipios Santiago de Cuba (García *et al*, 2002) y Guamá (Fernández *et al*, 2002). (Figura 4.4)

Figura 4.4 Imagen del mapa de riesgo a la licuefacción obtenido para la provincia Santiago de Cuba en la investigación.

La vulnerabilidad sísmica se manifiesta fundamentalmente en distintas áreas de Santiago de Cuba donde existen construcciones en mal estado e infraestructuras expuestas, como es el casco

histórico de la ciudad de Santiago de Cuba y barrios periféricos donde abundan construcciones realizadas obviando criterios de sismo resistencia, en obras hidráulicas como el alcantarillado y las obras del acueducto que atraviesan incontables estructuras tectónicas activas, elementos que apuntan a una inadecuada gestión de riesgos en los procesos de planificación y construcción.

Entre los mapas nuevos obtenidos están las distintas variantes de **zonación ingeniero geológica de multiamenazas**; permitiendo visualizar las zonas que mayor exposición tienen a ser afectadas en la provincia por distintos eventos geológicos, y por tanto constituyen una herramienta vital en el establecimiento de prioridades de intervención (Figura 4.5).

Figura 4.5. Imágenes de mapas y modelos obtenidos para la provincia Santiago de Cuba en la investigación: multiamenazas geológicas (V1) y (V3).

Entre los principales daños esperados se encuentran los derrames de hidrocarburos e incendios inducidos por impacto de un evento sísmico severo en las instalaciones de la Refinería Hermanos Díaz y la Planta eléctrica René Ramos Latour situadas al borde de la Bahía Santiaguera,

derrumbes parciales o totales, interrupción de servicios eléctricos por caída de las redes y afectaciones a las subestaciones eléctricas, de comunicaciones y agua potable, servicios de alcantarillado por obstrucción, enfermedades, heridos y fallecidos (sobre todo por eventos sísmicos de gran magnitud), etc.; igualmente se espera el incremento en la degradación de suelos agrícolas producto a los procesos erosivos y afectaciones a las vías de comunicación y viviendas ubicadas en zonas de laderas producto a deslizamientos de tierra, entre otros.

Los mapas temáticos, permiten ampliar la visión de los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos de la provincia Santiago de Cuba. Estos mapas tienen varios usos: (1) Planificación en pos de una gestión integral del territorio evaluado, con ello se podría sugerir el mejor uso del suelo. (2) Gestión para la reducción del Riesgo en pos de la seguridad de los ciudadanos de la zona: ello permitirá construir solo en sitios seguros, y tener rutas de evacuación igualmente seguras y eficaces y (3) Gestión para la Reducción del Riesgo de las obras ya construidas. Es evidente que los mismos han sido elaborados para una zona de peligro alto ante los sismos y deslizamientos, lo que se requiere de obras de ingeniería adecuadas para la disminución del riesgo. Su consideración contribuye a la toma de decisiones en cuanto a la planificación física y urbana en los distintos proyectos que se desarrollen, en la aplicación de métodos y colocación de tecnologías de alerta temprana, entre otros; además de asistir en las fases de rehabilitación y reconstrucción en caso del impacto de un evento geológico extremo en el territorio. Los elementos anteriormente expuestos fueron confirmados por distintos expertos consultados durante el proceso de investigación (Ver Anexo 4).

4.2 Establecimiento de estrategias y planes de acción para reducir riesgos geológicos en Santiago de Cuba.

En el de análisis resultados del proceso de diagnóstico, se observa la necesaria transformación de estrategias con enfoques hacia los aspectos relacionados con la gestión de riesgos geológicos. A partir de esto se proponen las siguientes:

Educativas

- Incrementar progresivamente la capacitación en temas relacionados con la gestión de riesgos geológicos en comunidades (sobre todo costeras y en las riberas de los principales ríos), centros de trabajo (principalmente generadores de riesgo como la refinería Hermanos Díaz, Planta Renté, UNE, Planta de gas licuado, Planta de gases industriales, etc.), entre otros, estableciendo sistemas de evaluación individual y colectiva.
- Informar a la población sobre los riesgos a que está sometida por zonas: especialmente de las áreas costeras sujetas a riesgos asociados a erosión e inundación costera; zonas de montaña de expuestas a riesgos asociados a la erosión fluvial y deslizamientos de tierra; ciudad de Santiago de Cuba, poblados costeros y otros ubicados en las cercanías de las cuencas del río Cauto y el río Contramaestre con peligro a sismos y licuefacción alta y moderada, etc.
- Realizar ejercicios de simulacro en centros y comunidades fuera del meteoro a partir los peligros geológicos que amenazan específicamente a las comunidades.
- Trabajar por vincular a los especialistas a los centros de educación básica para el incremento de la educación frente al riesgo y respuestas en situaciones de desastres en coordinación con los trabajadores y asesores de los centros de gestión y reducción de riesgos.

Jurídicas

- Establecer mecanismos que favorezcan un seguimiento más efectivo de las regulaciones vigentes en materia de riesgos y prevención de desastres.
- Estimular progresivamente la incorporación de los principios de procesos en actividades específicas ligadas a la gestión de riesgos geológicos.
- Proponer una instrucción legal del Gobierno provincial estableciendo la obligatoriedad de las instituciones involucradas a participar de forma integrada en la gestión de riesgos geológicos a través de convenios y contratos de trabajo.

- Elaborar territorialmente una normativa que permita a todos los integrantes de los grupos multidisciplinarios realizar inspecciones de la aplicación de sus resultados en la práctica, en función de incrementar los controles, mejorar las capacidades de respuesta y calidad de los sistemas ante el impacto de los eventos geológicos.

Económicas

- Planificar inversiones para mejorar el equipamiento tecnológico que permita acometer los planes de gestión de riesgos y lograr mayores detalles en las investigaciones.
- Proponer la inclusión de un presupuesto anual como apoyo económico a las actividades que se deberán realizar, tanto por el Centro provincial y los municipales de gestión y reducción de riesgos, como sus asesores, en función de la capacitación, visitas técnicas, impresión de materiales, etc.
- Dirigir acciones encaminadas a promover una política de seguros ante riesgos geológicos.
- Trabajar por incluir un presupuesto especial adicional para garantizar la seguridad estructural de las obras ubicadas en zonas de alta peligrosidad geológica según las consideraciones de su costo-seguridad.

Organizativas

- Garantizar mecanismos que favorezcan la oferta de datos actualizados para las evaluaciones de PVR a escalas más detalladas en la provincia.
- Establecer mecanismos que aseguren que la selección y capacitación continua de los expertos pertinentes para la evaluación de peligros, vulnerabilidades y riesgos en las diferentes instituciones, de manera que puedan asistir directamente en la toma de decisiones en las distintas circunstancias.
- Elaborar planes para la integración de las instituciones que intervienen en la gestión de riesgos geológicos del territorio, promoviendo la transformación de su sistema de trabajo hacia enfoques más eficientes.

- Impulsar el trabajo por el mapeo de riesgos geológicos a escalas más detalladas en los proyectos que se ejecuten.

Tecnológicas

- Instalar sistemas de monitoreo y alerta temprana, especialmente, de fenómenos sísmicos, deslizamientos e inundaciones.
- Planificar inversiones progresivas para mejorar el equipamiento para ensayos de laboratorio e in situ, así como de maquinaria en general que permita asumir las tareas en mejores condiciones técnicas.

Investigativas

- Promoción de proyectos de investigación-desarrollo con financiamiento local para apoyar las evaluaciones de PVR (Evaluación del desarrollo exigiendo entrega de informe parcial semestral y anual; así como la discusión de resultados con comunidades, entidades financiadoras y defensa civil para generalizar experiencias).

La particularidad de estas proposiciones radica en que, aunque muchas de ellas ya se están aplicando de alguna manera en el contexto nacional e internacional, las aquí propuestas responden específicamente a los resultados de las investigaciones realizadas para la provincia Santiago de Cuba.

4.3 Mejora continua de la gestión de riesgos geológicos en Santiago de Cuba

Atendiendo a las necesidades del territorio, se seleccionó el municipio Santiago de Cuba como modelo representativo para la realización del proceso de mejora continua. En este se encuentra la ciudad de Santiago de Cuba que presenta una alta vulnerabilidad y el mayor potencial de riesgos geológicos. A partir de lo propuesto en esta investigación, se realizó lo siguiente:

- Elaboración de un proyecto SIG generando la cartografía básica de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos para la actualización de la base de datos del municipio (Anexo 3).

- Introducción de un sistema de matrices por peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos que permitieron identificar áreas más afectadas y las principales recomendaciones para la mejora continua frente a cada uno de ellos:

Tabla 4.1 Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro sísmico para municipio Santiago de Cuba.

PELIGRO SÍSMICO	
Regiones más afectadas	Ciudad de Santiago de Cuba, poblados ubicados en la cercanía de las costas (Siboney, Sigua, Baconao, etc.)
Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro sísmico	<ul style="list-style-type: none"> - En relación a la estructura de las edificaciones y obras de infraestructura: control del cumplimiento del código sismoresistente cubano (NC 49:1999) en los proyectos de construcción estatales y privados. - Refuerzos en el estado constructivo de edificaciones vulnerables y aquellas partes de las edificaciones que primero se pueden desprender, como aleros o balcones, así como de las instalaciones que puedan romperse (tendido eléctrico, conducciones de agua, gas y saneamientos). - Fijación al suelo o paredes de las conducciones y bombas del gas, los objetos de gran tamaño y peso, estanterías, etc., y los cuadros a la menor altura posible. - La instalación de sensores de alerta temprana en instituciones. - Reubicación de viviendas y otras construcciones importantes hacia áreas más seguras, además de la promoción de incremento urbano hacia zonas identificadas de menor peligro sísmico. - En el caso de las áreas identificadas de mayor peligro sísmico - ubicadas generalmente sobre rocas de baja resistencia y alta deformación y niveles freáticos cercanos a la superficie, promover la sustitución progresiva del uso de suelos y urbanismo intensivo por usos menos agresivos y de mejor recuperación de daños causados por los sismos.

Tabla 4.2 Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro por erosión para municipio Santiago de Cuba.

PELIGRO POR EROSIÓN	
Regiones más afectadas	Comunidades aledañas a las regiones montañosas. Zonas donde se encuentran taludes en las carreteras con peligro de derrumbe identificado y en los alrededores de la ciudad de Santiago de Cuba (Altamira, Quintero, 30 de Noviembre, San Juan, entre otras).
Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro por erosión	<p>A partir de estudios locales de erosión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecimiento de programas de uso y manejo de territorios peligrosos. - Reforestación y aplicación de técnicas agrícolas de barbecho. - Regulación de la escorrentía superficial mediante canalizaciones, sistemas de drenaje, terraceo, etc. - Tratamiento artificial de suelos para mejorar su productividad empleando diferentes métodos. - Disminución paulatina de áreas de cultivos y ganadería extensiva en zonas de laderas de montañas, reservarlas solo para cultivos selectivos preferiblemente perennes (frutales, café, cacao, entre otros) - Observación de la dinámica de los agentes erosivos y la evolución del proceso. - Creación de zonas de protección y sus señalizaciones. - Creación bancos de semillas de especies adaptables a condiciones climáticas y del suelo. - Contención de la erosión a través del abancalamiento y otros medios. - Planificación de actividades ganaderas y agrícolas menos agresivas. - Trabajo de educación en las comunidades para la reforestación de zonas erosionadas y promoción de actividades encaminadas a su reducción en general.

Tabla 4.3 Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro por desarrollo cársico para municipio Santiago de Cuba.

PELIGRO POR DESARROLLO CÁRSICO	
Regiones más afectadas	Poblados ubicados en la cercanía de las costas (Siboney, Sigua, Baconao, etc.), obras de infraestructura y edificaciones ubicadas en el litoral.
Recomendaciones	La existencia del carso en una u otras zonas y aun más dentro de los límites de una obra siempre anuncia la posibilidad de riesgos por carso. La posible alteración de la estabilidad de

<p>para la mejora continua ante el peligro por desarrollo cárstico</p>	<p>las rocas, el aumento de la permeabilidad, etc. Por esto al diseñar y construir en estas zonas se deben tomar como medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al construir obras en zonas cársticas no se recomienda ubicar las obras capitales en los lugares donde aparecen zonas cársticas antiguas (embudos, hondonadas, etc.). - Las medidas anticársticas se eligen en función de las particularidades ingeniero geológicas del terreno, (carbonatado, salino, sulfatado) grado y profundidad de carsificación, y tipo de obra. - La planificación del territorio acompañada de las reglamentaciones de drenaje superficial y la construcción de alcantarillas de derivación de las aguas industriales. - Captación de las subterráneas y el drenaje de las rocas inundadas. - Preparación del terreno para su cimentación. - La construcción de arroyos de desagüe profundo. - Compactación artificial y el reforzamiento de las rocas cársticas. - La construcción de cortinas anti filtrantes. - Distintas medidas constructivas.
--	---

Tabla 4.4 Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro por inundaciones fluviales para municipio Santiago de Cuba.

<p>PELIGRO POR INUNDACIONES FLUVIALES</p>	
<p>Regiones más afectadas</p>	<p>Comunidades ubicadas en zonas bajas identificadas (San Pedrito, Planta eléctrica, Avenida Jesús Menéndez, Yarayó, San Juan, Astillero, Zona industrial del oeste de la ciudad, zona baja del centro histórico, etc.). Además comunidades ubicadas en las cercanías de las llanuras de inundación de los ríos Baconao, Daiquirí, Sigua, Juraguá, San Juan, Yarayó, etc.)</p>
<p>Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro por inundaciones fluviales</p>	<p>A partir de estudios locales de dinámica fluvial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitar la actividad económica y social en las márgenes de las llanuras de inundación de los ríos. - Construir defensas ribereñas en áreas propensas a inundarse (diques, terraplenes o muros de contención). - Mejoramiento de canales y causes de ríos existentes (dragado y limpieza) para incrementar su caudal. - Construir edificaciones y obras de infraestructura en terraplenes o explanaciones por encima del nivel máximo de inundación. - Refuerzos en taludes naturales y artificiales próximos a los ríos. - Construcción de sistemas de canales (o causes de alivio) y tuberías para evacuar el agua en áreas económico - sociales propensas a las inundaciones. - Construcción, remodelación y/o ampliación de los sistemas de alcantarillados. - Reubicación de viviendas y otras construcciones importantes tales como hospitales, industrias claves, etc., hacia áreas más elevadas topográficamente. - La instalación de sensores de alerta temprana (estaciones hidrométricas automáticas) en distintas localidades para medir el comportamiento de las avenidas y sistemas de alerta sonora en localidades más vulnerables. - En el caso de las áreas identificadas de mayor peligro ante inundaciones fluviales ubicadas generalmente cerca de los ríos y en zonas bajas, promover la sustitución progresiva del uso de suelos y urbanismo intensivo por usos menos agresivos y de mejor recuperación de daños causados por las inundaciones. - Legislación territorial sobre limitaciones y contravenciones de uso para las zonas de inundación identificadas.

Tabla 4.5 Recomendaciones para la mejora continua ante el peligro por inundaciones y abrasión costeras para municipio Santiago de Cuba.

<p>PELIGROS POR INUNDACIÓN Y ABRASION/EROSION COSTERAS</p>	
<p>Regiones más afectadas</p>	<p>Zonas bajas aledañas a la bahía de Santiago de Cuba y de Cabañas. Zonas costeras donde la cota topográfica no excede 8 metros sobre el nivel del mar, además de zonas costeras donde se combina el efecto de las marismas con las inundaciones fluviales en las desembocaduras de los ríos durante las temporadas ciclónicas fundamentalmente.</p>
<p>Recomendaciones para la mejora continua ante el</p>	<p>A partir de estudios locales de dinámica costera, aplicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de las Normas geotécnicas para cálculo de estabilidad y revestimiento de taludes para construcciones y obras de infraestructura ubicadas en zonas costeras. - Evitar la actividad económica y social en las márgenes de las llanuras de inundación de los

<p>peligro por inundaciones costeras</p>	<p>ríos cercanos a la costa (deltas o estuarios).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construir defensas costeras (diques, terraplenes o muros de contención). - Mejoramiento de canales y causes de ríos existentes (dragado y limpieza) para incrementar su caudal y con esto disminuir el efecto de las marismas. - Construir edificaciones y obras de infraestructura por encima del nivel máximo de inundación costera. - Refuerzos en taludes próximos a las costas de obras, tales como pantallas de hormigón, escolleras, gaviones, entre otras. - Reubicación de viviendas y otras construcciones importantes tales como hospitales, industrias claves, etc., hacia áreas más alejadas de las costas. - Instalar de sensores de alerta temprana (estaciones hidrométricas automáticas) en distintas localidades para medir el comportamiento de la elevación del nivel del mar y sistemas de alerta sonora en localidades más vulnerables.
--	--

Tabla 4.6 Recomendaciones para la mejora continua ante la vulnerabilidad de la población para municipio Santiago de Cuba.

POBLACIÓN	
Regiones más afectadas	Ciudad de Santiago de Cuba, poblados El Caney, El Cobre, Siboney. Comunidades rurales en general.
Recomendaciones para la mejora continua ante la vulnerabilidad de la población	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con las medidas dictadas por la defensa civil para situaciones de desastres. - Cumplir los trámites necesarios para la ejecución de viviendas, construcciones y otras infraestructuras destinadas a implementar medidas estructurales y no estructurales de mitigación y reducción de riesgos geológicos. - Crear grupos de observación para la alerta temprana en instituciones y comunidades. - Desarrollar distintas acciones multidisciplinarias destinadas a educar a la comunidad y los decisores en las distintas acciones que se deben realizar en el proceso de gestión de riesgos geológicos a través de: <ul style="list-style-type: none"> • Promoción en programas de radio y televisión de los peligros a que están sometidos. • Empleo de la prensa escrita, blogs de internet, sitios oficiales de la defensa civil y otras instituciones con incidencia en el proceso, para la promoción de actividades relacionadas al conocimiento de los riesgos y las medidas de mitigación y reducción de los mismos. • Impresión y distribución de manuales, boletines, pancartas y otros, para uso en las comunidades en riesgo. • Promoción y realización de proyectos locales de educación ambiental y desarrollo local. • Promoción de cursos y entrenamientos dictados por especialistas de las instituciones de educación superior y otras, destinados al conocimiento de los peligros, vulnerabilidades y riesgos geológicos; así como las diferentes medidas para su mitigación y reducción. - Brindar opciones de ayuda financiera y material a la población que sea imprescindible su traslado hacia zonas más seguras de residencia.

Tabla 4.7 Recomendaciones para la mejora continua ante la vulnerabilidad de las comunidades representada por el estado técnico constructivo para municipio Santiago de Cuba.

ESTADO TÉCNICO CONSTRUCTIVO DE LAS COMUNIDADES	
Regiones más afectadas	Centro histórico de Santiago de Cuba, barrios de Chicharrones, Altamira, San Pedrito, Los Cangrejitos, Portuondo, Dessi, Veguita de Galo, Nuevo Vista alegre, La risueña, Yarayó, Los pinos, etc. Además comunidades rurales ubicadas en la zona de Baconao
Recomendaciones para la mejora continua ante la vulnerabilidad de las comunidades	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de las normas geotécnicas para cálculo de estabilidad y revestimiento de taludes, norma sísmica, otras normas y regulaciones de la construcción relacionadas a los refuerzos estructurales, muros de contención, diseño de cimentaciones, entre otras. - En relación a la estructura de las edificaciones y obras de infraestructura: control de las medidas de protección en los proyectos de construcción estatales y privados, así como de los mantenimientos constructivos periódicos requeridos. - Actualización continua de los estados técnico constructivos según diseño arquitectónico, materiales de construcción empleados y patologías presentes, para planificar las medidas de intervención en zonas más afectadas. - Promover la educación, venta de materiales, acceso a créditos, etc., para las acciones de refuerzos estructurales a instalaciones y viviendas en estado regular y malo previa consulta con las entidades y especialistas competentes (Arquitectos de la comunidad y empresas proyectistas).

	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la demolición y/o rehabilitación de viviendas y otras construcciones en estado crítico. - Reubicación de viviendas y otras construcciones importantes hacia áreas y locales más seguros. - Actualizar y cumplir el Plan de ordenamiento territorial según peligros geológicos y estados técnico constructivos identificados; promoviendo en todo momento la actualización y modernización arquitectónica y urbanística de los espacios.
--	--

Tabla 4.8 Recomendaciones para la mejora continua ante el riesgo a licuefacción para municipio Santiago de Cuba.

RIESGO A LICUEFACCIÓN DEL TERRENO	
Regiones más afectadas	Zonas bajas en los alrededores de la bahía de Santiago de Cuba, bahía de Cabañas, ensenadas próximas a las zonas de desembocadura de los ríos situados en las áreas costeras. Lugares donde existen generalmente depósitos aluviales, palustres, arenoso arcilloso, y niveles freáticos que oscilan entre 0.3 y 10 metros de profundidad.
Recomendaciones para la mejora continua ante el riesgo a licuefacción	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de la Norma sísmica cubana y otras geotécnicas relacionadas con la estabilidad de los suelos y las cimentaciones. - En relación a la estructura de las edificaciones y obras de infraestructura: control de las medidas de protección en los proyectos de construcción estatales y privados previa consulta con las entidades y especialistas competentes (Arquitectos de la comunidad y empresas proyectistas). - La instalación de sensores de alerta temprana en instituciones. - Actualización continua de los estados técnico- constructivo según diseño arquitectónico, materiales de construcción empleados y patologías presentes, para planificar las medidas de intervención en zonas más afectadas. - Promover las acciones de refuerzos estructurales en cimentaciones y superestructura a instalaciones y viviendas en estado regular y malo previa consulta con las entidades y especialistas competentes (Arquitectos de la comunidad y empresas proyectistas). - Promover la demolición y/o reubicación de viviendas y otras construcciones importantes tales como hospitales, industrias claves, etc., hacia áreas más seguras, promoviendo actividades e infraestructura de menor importancia económico-social y más fácil recuperación en las mismas.

Tabla 4.9 Recomendaciones para la mejora continua ante el riesgo a deslizamientos por intensas lluvias para municipio Santiago de Cuba.

RIESGO A DESLIZAMIENTOS POR INTENSAS LLUVIAS	
Regiones más afectadas	Áreas montañosas cercanas a los valles fluviales con litología de baja cohesión, preferentemente arcilloso-arenosa, margas, calcarenitas, depósitos aluviales de origen sedimentario y vulcanógeno-sedimentario muy típicas en la zona de estudio.
Recomendaciones para la mejora continua ante el riesgo a deslizamientos por intensas lluvias	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de las Normas geotécnicas para cálculo de estabilidad y revestimiento de taludes naturales y artificiales. - Regulación de la escorrentía superficial mediante canalizaciones, sistemas de drenaje, terraceo, etc. - Fijación de masas de rocas mediante muros de apoyo y obras de anclaje. - Mejoramiento artificial de las propiedades de las rocas que conforman el talud. - Construcción de pantallas (Trabajos de forestación, tablestacas, gaviones y pantallas dinámicas) - Drenaje de rocas irrigadas empleando diferentes métodos. - Evitar las construcciones en taludes laterales donde predominan rocas de baja cohesión. - Creación de zonas de protección y señalizaciones en las áreas peligrosas. - Reubicación de viviendas y otras construcciones importantes hacia áreas más seguras, además de la promoción de incremento urbano hacia zonas identificadas de menor peligro. - Creación de grupos de agentes de observación para la alerta temprana en instituciones y comunidades. - Ejecución de medidas complementarias. Puestos de observación, puntos de medición, hidrómetros, tensores, etc. - Observación de la dinámica de las fallas de deslizamientos, integridad y estabilidad de las instalaciones.

	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar las medidas enunciadas anteriormente de acuerdo con las causas y su eficacia solo se garantiza cuando queda clara: <ul style="list-style-type: none"> • Los indicadores de evaluación básicos. • La estructura del posible deslizamiento. • Forma y condiciones de la superficie de resbalamiento. • Presencia de fallas u otras estructuras tectónicas • Posición de los acuíferos y zonas de cargas. - Como regla una sola medida no estabiliza el deslizamiento, o lo evita. Es necesario un complejo de ellas. Para que sean rentables las medidas es necesario diseñar varias variantes y hacer su estudio de costo beneficio.
--	--

Tabla 4.10 Recomendaciones para la mejora continua ante el riesgo a deslizamientos por sismos para municipio Santiago de Cuba.

RIESGO A DESLIZAMIENTOS POR SISMOS	
Regiones más afectadas	Áreas montañosas cercanas a los valles fluviales con litología de baja cohesión, preferentemente arcilloso-arenosa, margas, calcarenitas, depósitos aluviales de origen sedimentario y vulcanógeno-sedimentario muy típicas en la zona de estudio. Además zonas con taludes con un alto nivel de agrietamiento o rocas de baja compactación aledaños a las carreteras (autopista nacional, carretera turística, carretera de Baconao, etc.)
Recomendaciones para la mejora continua ante el riesgo a deslizamientos por sismos	<p>Se deberán realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de las Normas geotécnicas para cálculo de estabilidad y revestimiento de taludes. - Fijación de las rocas. - Recubrimientos con mayas. - Construcción de pantallas (tablestacas, gaviones y pantallas dinámicas) - Creación de grupos de agentes de observación para la alerta temprana en instituciones y comunidades. - Ejecución de medidas complementarias. Puestos de observación, puntos de medición, hidrómetros, tensores, etc. - Observación de la dinámica de las fallas de deslizamientos, integridad y estabilidad de las instalaciones. - Creación de zonas de protección y señalizaciones en las áreas peligrosas. - Evitar construcciones en zonas de taludes fallados, agrietados o con presencia de rocas de baja cohesión. - Reubicación de viviendas y otras construcciones importantes hacia áreas más seguras. Además de la promoción de incremento urbano hacia zonas identificadas de menor peligro. - La aplicación de las medidas enunciadas anteriormente, de acuerdo con las causas y su eficacia, solo se garantiza cuando queda claro: <ul style="list-style-type: none"> • Los indicadores de evaluación básicos. • La estructura del posible deslizamiento. • La forma y condiciones de la superficie de resbalamiento. • La presencia de fallas u otras estructuras tectónicas • La posición de los acuíferos y zonas de cargas. - Como regla, una sola medida no estabiliza el deslizamiento, o la evita. Es necesario un complejo de ellas. - Para hacer rentable las medidas es necesario diseñar varias variantes y hacer su estudio de costo beneficio.

El análisis en su conjunto de las multiamenazas y los riesgos que se generan hacen identificar distintas áreas donde confluyen indiscutiblemente varios de ellos; por ejemplo, en las zonas bajas del Centro histórico de Santiago de Cuba, Yarayó, Planta Eléctrica, San Pedrito, Nuevo Vista alegre, La Risueña, áreas aledañas al río San Juan en su desembocadura, Parque de Diversiones,

entre las principales, así como, en las llanuras aluviales próximas a las desembocaduras de los ríos, coinciden en su manifestación un alto peligro sísmico, alto riesgo a la licuefacción, hundimientos, y además inundaciones fluviales y costeras provocando efectos nefastos en las infraestructuras vulnerables ubicadas en dichas áreas; recomendándose la planificación de acciones progresivas encaminadas a reducir los riesgos geológicos en el municipio y su inclusión en el Plan de ordenamiento territorial y en la planificación de los presupuestos anuales del gobierno; pues existen varias medidas cuya aplicación no se encuentran dentro de los proyectos o procesos inversionistas empresariales e institucionales que dependen de mandatos públicos, por ejemplo: la construcción de muros de contención en áreas urbanas para reducir los deslizamientos, las canalizaciones, la rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje y alcantarillado para reducir el riesgo de las inundaciones en las áreas urbanas, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para disminuir el riesgo a la contaminación de suelos, aguas subterráneas, superficiales y la bahía de Santiago de Cuba, entre otras.

4.4 Validación del procedimiento a través del método Delphi (Ver Anexo 4).

Para validar el procedimiento propuesto se aplicó el método Delphi de consulta a expertos, uno de los métodos conocidos de búsqueda de consenso respecto a diferentes temáticas. El procesamiento estadístico e informe de los resultados se realizó a partir de la determinación de los valores porcentuales obtenidos. De este modo, teniendo en cuenta el coeficiente de competencia de cada experto, de un proceso de selección inicial que contempló a 19 posibles, se eligieron finalmente 16 que permitieron asegurar la confiabilidad y factibilidad del estudio sometido a su consideración. Con el procesamiento estadístico se confeccionó una tabla donde se reflejó el total de respuestas por aspectos consultados y categorías señaladas, obteniéndose una matriz de resultados según se muestra en la tabla 4.11, a partir de la cual se realizan las siguientes valoraciones:

Tabla 4.11. Valores porcentuales por parámetros encuestados y categorías de evaluación. Elaboración propia

Categoría	Parámetros						Promedio (%)
	1(%)	2(%)	3 (%)	4(%)	5(%)	6(%)	
MR	93.75	87.5	87.5	93.75	93.75	100	92.71
BR	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	0	5.21
R	0	6.25	6.25	0	0	0	2.08
PR	0	0	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0	0	0

Como resultado de los análisis realizados se distinguieron algunos aspectos:

- La percepción de la actualidad, novedad y el rigor científico de la investigación desarrollada.
- Consideran que el procedimiento constituye una herramienta que puede ser aplicada sin dificultades y sin necesidad de incrementar la documentación prevista en las normativas vigentes.
- El procedimiento aporta una perspectiva de análisis uniforme para gestionar riesgos ante posibles desastres.
- Se considera muy importante el hecho de que con esta propuesta, se trabaja a largo plazo por reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de potenciales eventos geoambientales naturales o inducidos; hecho que debe preocupar y ocupar a toda la comunidad científica y profesional en la región.
- Se hace manifiesto el interés de contar con esta herramienta que permitirá perfeccionar el trabajo de las entidades, incorporándola al conjunto de indicaciones vigentes, para que se garantice su cumplimiento.

Estos criterios avalan la aprobación del procedimiento por parte de los principales usuarios potenciales, lo cual aporta un criterio de pertinencia del resultado alcanzado.

Conclusiones del capítulo 4

1. Se revisaron, actualizaron y crearon nuevos mapas para la cartografía de riesgos geológicos de la provincia Santiago de Cuba, los que se elaboraron con el empleo de un sistema de información cartográfica de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos, entre los que se

destaca: Niveles freáticos, estados técnico constructivo, susceptibilidad litológica, riesgo por deslizamientos, riesgo por licuefacción y multiamenazas geológicas.

2. Se propone un conjunto de acciones estratégicas destinadas a reducir la situación de riesgos geológicos diagnosticada, las que cuales se plantean desde las diferentes aristas de la gestión: educativa, jurídica, organizativa, tecnológica, investigativa. Estos resultados han permitido una mejor evaluación del riesgo y han servido para elaborar planes de reducción de riesgos geológicos y actualizar el plan de ordenamiento territorial en la provincia y municipios.
3. La ejemplificación del proceso de mejora continua en el municipio Santiago de Cuba permitió revisar y actualizar los mapas existentes en la cartografía de riesgos geológicos en este municipio y realizar un conjunto de recomendaciones para reducir continuamente los riesgos geológicos, que deberán ser atendidas por los decisores y especialistas en los diferentes proyectos que se ejecuten.
4. Los resultados obtenidos en la aplicación del método de expertos permitieron validar el procedimiento propuesto y proponer su generalización a otros territorios del país.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. El análisis conceptual y contextual de la gestión de riesgos geológicos señala una creciente necesidad de gestionar estos riesgos en condiciones más seguras y sostenibles, donde el conocimiento cada vez más detallado de los riesgos a que se está sometido, la integración, la eficiencia en la toma de decisiones y calidad final en la aplicación de las medidas de reducción de riesgos geológicos juegan un papel decisivo en el logro del desarrollo sostenible. En Cuba, a pesar los esfuerzos realizados para gestionar riesgos geológicos, muchos resultados no son aplicados en la práctica, restringiendo las posibilidades de desarrollo económico y social del país.
2. La provincia de Santiago de Cuba posee una alta peligrosidad geológica, donde los sismos, los deslizamientos, la erosión costera y continental, las inundaciones y distintos procesos antrópicos, generan riesgos geológicos en el territorio. Los problemas detectados en su consideración dentro de los procesos de planificación física y ordenamiento territorial, así como en otras actividades destinadas a reducir los desastres, evidencia la necesidad de aplicación de nuevas herramientas de gestión destinadas a mejorar la situación estudiada.
3. Se propone un procedimiento para la gestión de riesgos geológicos basado en los principios de la gestión por procesos; en este se plantea la estandarización de las clasificaciones en los estudios de PVR y se diseñan un grupo de acciones destinadas a lograr una uniformidad en la información de salida de los mapas y sus evaluaciones para la provincia Santiago de Cuba. Se establecen indicadores para la evaluación de las acciones en los procesos y se introducen nuevos elementos relacionados a las evaluaciones costo-beneficio y la realización de Estados

de Situación Geológica Actualizada para los distintos proyectos, de manera que se contribuya a disminuir progresivamente las vulnerabilidades presentes en el territorio.

4. La aplicación del procedimiento propuesto permitió la elaboración de un sistema cartográfico de peligro, vulnerabilidad y riesgos geológicos para la provincia Santiago de Cuba que incluye nuevos mapas (Niveles freáticos, estados técnico constructivo, susceptibilidad litológica, riesgo por deslizamientos, riesgo por licuefacción y multiamenazas geológicas) y permite proponer un conjunto de acciones estratégicas y recomendaciones para la mejora continua de la situación de riesgos geológicos diagnosticada. Los resultados obtenidos fueron validados finalmente por un colectivo de expertos en el tema de investigación.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

1. Recomendar al Consejo de la Administración provincial de Santiago de Cuba que en conjunto con la Dirección Provincial de la Defensa Civil, garantice mecanismos que favorezcan la oferta de datos actualizados para las evaluaciones de PVR a escalas más detalladas en la provincia; y en consecuencia la actualización constante de la cartografía de riesgos.
2. Sugerir al Gobierno provincial y la Defensa Civil de Santiago de Cuba que orienten y controlen el reforzamiento de las acciones dirigidas a incrementar la integración multidisciplinaria y la superación de los distintos actores en temas relacionados con la gestión de riesgos geológicos.
3. Poner a disposición de las autoridades políticas, administrativas y de masas, así como a las instituciones que intervienen en los procesos de gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba (Planificación física, Centros de Gestión y Reducción de Riesgos, La defensa Civil, empresas proyectistas y constructoras, Delegación provincial de Recursos Hidráulicos, etc.), toda la información editada y publicada como resultado de esta investigación, para su posterior análisis, conocimiento, enriquecimiento, consideración, y aplicación en proyectos futuros.
4. Divulgar los resultados obtenidos en esta investigación para su generalización al resto de las provincias del país, adecuándolos a las especificidades de cada territorio.
5. Proponer al gobierno provincial en Santiago de Cuba la introducción del procedimiento diseñado a través de un instrumento legal, para su cumplimiento por los distintos actores que participan en la gestión de riesgos ante posibles desastres.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

1. “Las Reglas de la Gestión de Riesgos”, Boletín de Gestión de Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, 2008.
<http://gestionriesgosbolivia.blogspot.com>
2. Acosta, F. *et al.* “SIG y prevención de peligros naturales y antropogénicos. Implementación de una base de datos medio ambiental. Caso estudio: Atlas digital del municipio Centro Habana”. VIII Taller Internacional "Informática y Geociencias" (GEOINFO'2007) GEOINF1-P4. Memorias en CD - ROM, ISBN: 978-959-7117-16.2.
3. Agudelo Tobon, L.; Escobar Bolívar, J. “Gestión por procesos”. ICONTEC. 302 p. Medellín. Colombia. 2007.
4. Aguilar I.; Dante R.; “Suelo”. 2009. Monografias.com.
<http://www.monografias.com/trabajos29/suelo/suelo.shtml>
5. Aguilar Martínez, M.; Méndez Calderón, I... “Base digital de pozos de la región Oriental, como patrimonio del conocimiento geológico”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS´2007. Memorias en CD - ROM, ISBN: 978-959-7117-16.2
6. Alarcón Cárdenas, L.; Pellicer Armiñada, L. “Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas”. Revista e Obras Públicas. 156 (3496): 45-52, ISSN, 0034-8619, España. 2009. http://ropdigital.ciccp.es/public/detalle_articulo.php?registro=18732.
7. Almaguer Furnaguera, A. “Desarrollo local sostenible en la provincia de Santiago de Cuba posibilidades de cooperación internacional”. Memorias del Taller Internacional de desarrollo local en municipios de ecosistemas frágiles. Proyecto Cauto Cuba – Canadá. Santiago de Cuba del 21 al 24 de Septiembre de 2004.

8. Álvarez, E.; Ruiz, J. M; Muñoz, S. “Metodología para la Evaluación Rápida por Análisis Dinámico de Sistemas Constructivos en Zonas Sísmicas, Ingeniería Estructural y Vial”. Serie 3, ISPJAE, La Habana. 2000.
9. Álvarez, L.; Chuy, T.; Cotilla, M. “Peligrosidad Sísmica de Cuba. Una aproximación a la Regionalización Sísmica del Territorio Nacional”. Revista Científica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Vol. 35. 1991.
10. Anissimov, M. “What is Decision Theory?”, wiseGEEK. 2011.
<http://www.wisegeek.com/what-is-decision-theory.htm>.
11. Aparicio Florido, J., “Cálculo del riesgo aplicado a la protección civil”. 2004.
<http://www.proteccioncivil-andalucia.org/index.htm>
12. Arango Arias, E.; Del Pino Boytel, J. “Peligros geológicos relacionados con la geodinámica del norte caribeño: Peligro de Tsunami para Cuba”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS 2007. Memorias en CD - ROM, ISBN: 978-959-7117-16.2
13. Arencibia Martínez, L. “Problemas sociales de la Ciencia, Tecnología, Derecho y su transcendencia en el medio ambiente”. 2009.
<http://www.monografias.com/trabajos76/problemas-sociales-ciencia-trascendencia-ambiente/problemas-sociales-ciencia-trascendencia-ambiente.shtml>
14. Arriaza O.L. et al. “Contribución a la gestión ambiental del golfo de Batabanó, Cuba: Modelación numérica de las corrientes marinas”. Revista de Investigaciones Marinas. 29 (2): 89-99. 2008. Cuba. <http://www.cim.uh.cu/rim/pdf/2008/2/2008-89.pdf>
15. Avenida (hidrología). <http://es.wikipedia.org/wiki/Crecida>
16. Ayala Carcedo, F.J. “Introducción a los riesgos geológicos”. Instituto Geológico y Minero de España. Editorial Ríos Rosa, 23. 28003. Madrid. 1992.

17. Ayala Carcedo, F.J.; Olcina Cantos, J. “Riesgos Naturales”. Editorial Ariel, Barcelona. 2002. ISBN 84-344-8034-4.
18. Bahn, P. “Lost Cities”. Ed. Welcome Rain. ISBN 1-56649-002-2, 1999. ISBN 978-1-56649-002-3.
19. Bell. F.B.; “Engineering Geology”. Second Edition. Butterworth-Heinemann publications. 2007. ISBN-13: 978-0-7506-8077-6. Oxford. UK
20. Beltrán, A. L. “Premio de la Calidad a restauración de preuniversitario Rafael María de Mendive en Santiago de Cuba”, Periódico Sierra Maestra digital, 13 de Marzo del 2010. ISSN 1681-9969.
<http://edicionesanteriores.sierramaestra.cu/esp/noticia/13calidadmendive0308130.html>
21. Benedetti D.; Petrini V. “Sulla vulnerabilità sismica di edifici in muratura: Proposte di un método di valutazione, L'industria delle Costruzioni”. Vol. 149, pp. 66-78, Roma, Italia. 1984.
22. Bieri, S. “Disaster Risk Management and the Systems Approach”. 2005.
<http://www.drmonline.net/drmlibrary/pdfs/systemsapproach.pdf>.
23. Bingham, H.. “Lost City of the Incas”. Ed. Phoenix Press. 2003. ISBN 978-1-84212-585-4
24. Boardman, A. E. “Análisis de costes y beneficios: Conceptos y práctica”. (2da edición). Editorial Amazon. 2005.
25. Brusi, D.; Roqué, C. “Los riesgos geológicos. Algunas consideraciones didácticas”. Terceres Jornades del CRECIT. La didáctica dels riscos naturals. 2003.
http://www.cenma.ad/webcenma/3es%20jornades/4Riscos_Riesgos/2_Castellano/Riesgosgeologicos.pdf.
26. Burton, I., R. W. Kates, and G. F. White. 1978. Disaster Warning Systems , chapter: The Environment as Hazard. ... J. A. 1971. Disaster-Storm Ahead. The Hogg Foundation for

- Mental Health, Austin, Texas. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-6093-6_6
27. Cabrera Castellanos, M; Santos Hernández, R.M. “Mapa Geomorfológico del territorio marino y costero de Cuba a escala 1:1000 000”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS 2007. Memorias en CD - ROM, ISBN: 978-959-7117-16.2
 28. Calderín, F. “Evaluación de la seguridad sísmica de los edificios de hormigón armado”. Tesis doctoral, Archivos Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 2002.
 29. Camacho Casado, L. “Integrar, palabra de orden en la gestión empresarial”. Opciones.CU, Semanario Económico y Financiero de Cuba, 11 de Febrero del 2010. <http://www.opciones.cu/leer.asp?idnuevo=4143>
 30. Canadian Environmental Assessment Act. Canadian environmental assessment agency – Government of Canada. 1995. http://www.ceaa.gc.ca/013/0005/legal_text_e.htm.
 31. Canter W, L.; “Manual de Evaluación de Impacto Ambiental”. Mac Graw Hill, USA, 2da ed., 1998.
 32. Capacitan sobre la prevención de riesgos geológicos y a guarderías.- Como parte de la Semana Nacional de Protección Civil. Semana Nacional de Protección Civil de México. 2009. <http://www.lanigua.com/index.php?entry=entry090923-192000>
 33. Cardona, O.D. “Gestión integral de riesgos y desastres”. Doctorado en Ingeniería civil. Universidad Politécnica de Cataluña. Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Caminos, Canales y Puertos. Barcelona. España. 2003.
 34. Cardona, O.D. “Metodología para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones y centros urbanos”, VII Seminario Latinoamericano de Ingeniería Sismo-Resistente - IX Jornadas Estructurales, SCI/AIS/MOPT, Bogotá, octubre 1991.

35. Cardona, O.D. "Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo: Elementos para el Ordenamiento y la Planeación del Desarrollo". Red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina. 2001. <http://www.desenredando.org/public/libros>.
36. CARIPOL: Manual of Petroleum Pollution Monitoring. LAB (4301), Rickenbaker, Causing. Miami, Fla. 14 pp. 1980.
37. Carrillo, D.; Echavarría, B.; Castellanos, E.; Triff, J.; Núñez, K. "Léxico Estratigráfico de Cuba". Instituto de Geología y Paleontología. 2009.
38. Carta de Belgrado. Seminario Internacional de Educación Ambiental. (Belgrado, 13 - 22 de octubre de 1975). Una Estructura Global para la Educación Ambiental. 1975. <http://www.jmarcano.com/educa/docs/belgrado.html>.
39. Castañeda Herris, S; Guardado Lacaba, R. "Zonación ingeniero geológica de peligrosidad y riesgo por inundación del territorio de Sagua de Tánamo". Revista Minería y Geología V-22, N- 2, 2006. ISSN 0258 5979.
40. Castellanos, E. *et al.* "Aplicación de técnicas geofísicas para la caracterización de deslizamientos en Cuba. Escala 1:250 000." Instituto de Geología y Paleontología. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS'2007. Memorias en CD - ROM, ISBN: 978-959-7117-16.2
41. Castellanos, E., *et al.*, Versión 3-Abril 2012. "Guía metodológica para el estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgo por deslizamientos de terreno a nivel municipal". Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Agencia de Medio Ambiente. Grupo Nacional de Evaluación de Riesgo. Cuba.
42. Cater, J. "The Study of Earth History: The Key to the Future". Published by Taylor & Francis. UK. 2002. ISBN 0-203-34564-9

43. CENCREM. “Biografía de Don Francisco de Albear y Fernández de Lara (1816-1887)”, http://www.cencrem.co.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=123:francisco-de-albear-y-fernandez-de-lara-1816-1887&catid=29:monumentos&Itemid=76.
44. Cervantes Guerra, Y. et al. “Metales traza en sedimentos de la bahía de Cayo Moa (Cuba): evaluación preliminar de la contaminación”. Revista Minería y Geología. V.27 n.4, octubre-diciembre, p. 1-19, 2011. ISSN 1993 8012
45. Chichaco, E. “Caracterización del riesgo geológico del barrio Villa María, manzana 4, corregimiento Las Cumbres, Distrito de Panamá”. Jornadas Internacionales sobre Gestión del Riesgo de Inundaciones y Deslizamientos de Laderas. Brasil. 2007. <http://www.igc.up.ac.pa>.
46. Chuy Rodríguez, T. J. “Macrosísmica de Cuba y su aplicación en los estimados de Peligrosidad y Microzonación Sísmica”. Tesis en opción de Grado de Doctor en Ciencias Geofísicas. Fondos del CENAIIS e Instituto de Geofísica y Astronomía, 273pp. 1999.
47. Chuy Rodríguez, T. J.; Puente González, Guillermo. “Impacto de fenómenos naturales. Una valoración imprescindible para el desarrollo sostenible de zonas costeras de Santiago de Cuba”. CD.ROM, Memorias, Conferencia Internacional de Manejo Integrado de Zonas Costeras. “CARICOSTAS 2005”. ISBN 959-207-195-0.
48. Chuy Rodríguez, T.J. *et al*, “Nuevas investigaciones sismológicas en Cuba”, La Habana, 2002.
49. Chuy Rodríguez, T.J. *et al*, 2010.”Modelo de peligro sísmico de la provincia Santiago de Cuba”. Archivos CENAIIS. Cortesía del autor.
50. Chuy Rodríguez, T.J. *et al*. “Amenazas Municipio Santiago de Cuba. Proyecto caracterización e impacto de amenazas naturales extremas en Santiago de Cuba”, Dr. Tomás Jacinto Chuy Rodríguez, Jefe de proyecto. Archivo CENAIIS. 2005.

51. Chuy Rodríguez, T.J. *et al.* “Informe final Proyecto Territorial: Análisis de la vulnerabilidad de la ciudad de Santiago de Cuba ante los eventos hidrometeorológicos extremos (huracanes, ciclones, intensas lluvias y las inundaciones)”. CITMA. Santiago de Cuba. Archivo CENAIS. 2006.
52. Chuy Rodríguez, T.J. *et al.* “Sismos perceptibles, peligro y vulnerabilidad sísmica en Cuba”. La Habana. 2000.
53. Chuy Rodríguez, T.J., “Experiencias obtenidas en la formación profesional de los de ingenieros y arquitectos utilizando el conocimiento de la sismicidad y el peligro sísmico de Cuba”, CD.ROM, Memorias, II Convención de las ingenierías de la Geociencias y las Químicas. Editorial Obras. ISBN 978- 959-247-077-4. La Habana, 2010.
54. Classification of Soils for Engineering Purposes: Annual Book of ASTM Standards. D 2487-83. 04.08. American Society for Testing and Materials. pp. 395–408. 1985.
<http://www.astm.org/Standards/D2487.htm>
55. Clement, R. “Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis”. 2nd edition. Belmont CA: Duxbury Press, 1996.
56. Colectivo de Autores. “Derecho Ambiental Cubano”. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 2000.
57. Colectivo de Autores. “Mapa de peligrosidad por inundaciones costeras provincia Santiago de Cuba”. Taller de trabajo para establecer los límites de las áreas por inundaciones costeras, por penetración del mar e inundaciones por intensas lluvias en los municipios costeros Guamá y Santiago de Cuba. MEGACEN - IDICT - CIES – CENAIS – CITMA Santiago de Cuba, Dirección Provincial de Planificación Física, GEOCUBA Oriente Sur, Inst. Pedagógico Frank País García. 2010.
58. Colectivo de autores. “Por qué la gestión por procesos”. Excelencia Empresarial, España. 2005. <http://web.jet.es/amozarrain/index.html>.

59. Colectivo de autores. “SIG de la Base nuevo Atlas Nacional de Cuba, escala 1:100 000”. CITMA. 2002.
60. Colectivo de autores. “Tecnología y sociedad”. Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología (GEST). Editorial Félix Varela, La Habana. Cuba. 1999.
61. CONAM. “Aprueban la Directiva Metodología para la Zonificación Ecológica y Económica”. (28 de abril de 2006).
<http://sinia.minam.gob.pe/admElemento.php?accion=bajar&idDocAdjunto=161>
62. Concepción Suárez, R. “Metodología de Gestión de Proyectos en las Administraciones Públicas según ISO 10.006 Localización”. 2003. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaites?codigo=1434>
63. Consenso Científico sobre la Biodiversidad y Bienestar Humano. Green facts.
<http://www.greenfacts.org/es/biodiversidad/index.htm>
64. Cordis, “Todos los Estados miembros al unísono en un proyecto contra los peligros geológicos: Proyecto PANGEO”. 2011.
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?strRutaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&strRutaNivel1=;SalaPrensa&tc=noticias_cientificas&id=180600
65. Corominas, J.; García Yagüe, A. “Terminología de los movimientos de ladera”. IV Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Granada. Vol. 3: 1051-1072, España. 1997.
66. Corpas Toledo, A. “Paquete tecnológico para las investigaciones ingenieras”. 3ra. Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS 2009. Memorias en CD-ROM, ISBN: 978-959-7117-19-3.
67. Corriente fluvial. http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_fluvial

68. Coulaud, P. “El Esquema de Ordenamiento Territorial, Zona de Influencia Nueva Troncal de Occidente 1990- 2010”. Corporación para el Desarrollo de Caldas, Manizales, Colombia. 2010.
69. Crespo Villalaz, C. “Mecánica de suelos y cimentaciones”. 5ta.Edición. Editorial Limusa, Noriega editores. España. 2004. ISBN: 9681864891
70. De Bureau Veritas, D.R. “La gestión tradicional y la gestión por procesos: Producción, procesos y operaciones”. 2005.
<http://www.gestiopolis.com/recursos4/archivo/deger/gestitra.zip>
71. De Lucas, J. *et al.* “Introducción a la Teoría del Derecho”. La Habana: Félix Varela, p. 304. 2006.
72. Declaración de Comodoro Rivadavia. Tercer Encuentro Internacional en Patagonia para el Desarrollo Sustentable. Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, Argentina, 2-4 de noviembre de 2000. <http://www.jmarcano.com/educa/docs/comodoro.html>.
73. Declaración de Estocolmo. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente Humano. Estocolmo, Suecia, 5-16 de junio de 1972.
<http://www.jmarcano.com/educa/docs/estocolmo.html>.
74. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
http://www.bioculturaldiversity.net/Downloads/Papers/Rio_declaration_Spanish.pdf.
75. Declaración de Salónica. Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad. Salónica, Grecia, 8-12 de diciembre de 1997. <http://www.jmarcano.com/educa/docs/salonica.html>.
76. Declaración de Talloires. Declaración de Líderes de Universidades para un Futuro Sostenible Talloires, Francia, octubre de 1990.
<http://www.jmarcano.com/educa/docs/talloires.html>.

77. Declaración de Tbilisi. Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental. Tbilisi, Georgia, 14-26 de octubre de 1977.
<http://www.jmarcano.com/educa/docs/tbilisi.html>.
78. Declaración Final del ALBA sobre la Cumbre de Copenhague | Cubadebate,
<http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/12/19/declaracion-final-del-alba>.
79. Decreto - Ley 118, de "Estructura, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y su Órgano Rector", de 18 de enero de 1990.
80. Decreto - Ley No. 212/2000. "Gestión de la Zona Costera". Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 2000.
81. Decreto 179/1993 "Protección, uso y conservación de los suelos y sus contravenciones". Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, año 1993.
82. Decreto 199/1995 de 10 de abril, "Contravenciones de las regulaciones para la protección y uso racional de los recursos Hidráulicos". Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, año 1995.
83. Decreto Ley 252/2007, "Sobre la Continuidad y el Fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano". Del Vice Presidente del Consejo de Estado. Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, año 2007.
<http://www.pppcfgos.co.cu/documentacion/perfeccionamiento/decreto252.pdf>
84. Decreto Ley No. 211. "Modificativo de la Ley No 65 de 23 de diciembre de 1988, Ley General de la Vivienda". Gaceta Oficial de la República de Cuba. Página 27. Ministerio de Justicia. La Habana, lunes 24 de julio del 2000.
85. Decreto Ley No. 262/1999 "Reglamento para la compatibilización del desarrollo económico-social del país con los intereses de la defensa". del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba, 1999. www.uh.cu/infogral/areasuh/defensa/dl262.htm

86. Decreto Ley No.170 “Sistema de Medidas de Defensa Civil”. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
http://www.ecured.cu/index.php?title=Decreto_Ley_No.170_del_Sistema_de_Medidas_de_Defensa_Civil&action=edit&redlink=1
87. Decreto No. 272/2001. “De las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y de urbanismo”. Del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Ministerio de Economía y Planificación. 2001.
88. Decreto No.205. “Sobre la Preparación de la economía para la Defensa”. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
http://www.ecured.cu/index.php?title=Decreto_No.205_del_Comit%C3%A9_Ejecutivo_de_l_Consejo_de_Ministros_sobre_la_Preparaci%C3%B3n_de_la_econom%C3%ADa_para_la_Defensa&action=edit&redlink=1
89. Decreto-ley 182/1998. “Normalización y Calidad”. Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, año 1998.
90. Defensa Civil de Cuba. “Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres”. Estado Mayor Nacional. La Habana. 2012.
91. Defensa Civil de Cuba. “Guía para la realización de estudios de riesgo para situaciones de desastres”. Estado Mayor Nacional. La Habana. 2007.
92. Defensa Civil de Cuba. “Normas para la proyección y ejecución de las medidas técnico – ingenieras de la Defensa Civil”. Estado Mayor Nacional. La Habana. 2001.
93. Defensa Civil de Cuba. “Programa de Comunicación para la Reducción de Desastres en Cuba”. Estado Mayor Nacional. La Habana. 2005.
94. Definición de meta, 2010. <http://definicion.de/meta>.

95. Definición de multidisciplinarietà
<http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071018100353AAB6Up4>.
96. Demeritt, M. “Esri and DOI Introduce Landsat Data for the World: Free Online Services Make It Easy to Add Landsat Data to Any Project”, 2011.
<http://www.esri.com/news/releases/11-2qtr/esri-and-doi-introduce-landsat-data-for-the-world.html>.
97. Directiva NO 1/2005 del Vicepresidente el Consejo de Defensa Nacional “Para la planificación, organización y preparación del país para las situaciones de desastres”. 2004.
www.medioambiente.cu/revistama/10_04.asp.
98. Directiva NO 1/2010 del Vicepresidente el Consejo de Defensa Nacional “Para la planificación, organización y preparación del país para las situaciones de desastres”. 2010.
www.medioambiente.cu/revistama/10_04.asp.
99. Environmental Assessment and Review Process (EARP) Guidelines Order, Canadian environmental assessment agency – Government of Canada. 1984.
http://www.ceaa.gc.ca/013/0002/earp_go_e.htm
100. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres en Las Américas. 2006.
<http://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm>.
101. Estrategia Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica 2008-2010, CITMA, Cuba. 2008.
102. Eurocódigo 8. Parte 5. “Estructuras en Zonas Sísmicas. Proyecto de Cimentaciones. Estructuras de contención y Aspectos Geotécnicos”. 1998.
103. Eurocódigo EC0: Bases del Proyecto Estructural. 2001.
104. Eurocódigo EC7: Proyecto Geotécnico. Parte I. Reglas Generales. 2003.
105. Fassbender, H.W.; Bornermisza, E. “Química de suelos con énfasis en suelos de América Latina”. IICA, San José, Costa Rica, 1987.

106. Fernández de la Cruz, C. *et al.* "Metodología para la evaluación de aspectos e impactos ambientales en áreas vinculadas con los procesos claves del CEINPET (Proyectos I + D Y SCT)". 3ra. Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS'2009. Memorias en CD-ROM, ISBN: 978-959-7117-19-3.
107. Fernández Meliá, B.; Rivera Álvarez, Z.C.; Reyes Pérez, C. R; Zapata Balanqué; J.A. "Los fenómenos físico geológicos secundarios en la ciudad de Santiago de Cuba". Revista Geología y Minería, Vol. XVII, No.2, 2000. ISBN: 0258 5979.
108. Fernández Melián, B.C *et al.* "Atlas de peligros naturales del municipio Guamá: Proyecto Contribución a la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades por eventos geológicos en el municipio Guamá". Archivo CENAI. 2002.
109. Fernández Melián, B.C. *et al.* "Potencialidad de peligros naturales inducidos en los alrededores de la bahía de Santiago de Cuba y sus alrededores". Archivo CENAI. 2002.
110. Final Report of the International Commission for the Study of Locks. Bulletin nº 55. AIPCN. 1986.
111. Fiske, R. S. "Volcanologists, Journalists, and the Concerned Local Public: A Tale of Two Crises in the Eastern Caribbean, Studies in Geophysics: Explosive Volcanism". National Academy Press, Washington D.C. 1984.
112. Fournier, d'Albe E. M. "The Quantification of Seismic Hazard for the Purposes of Risk Assessment", International Conference on Reconstruction, Restoration and Urban Planning of Towns and Regions in Seismic Prone Areas, Skopje. 1985.
113. Frómeta Salas, Z.P. "Caracterización y evaluación de los aceros de refuerzo producidos por ACINOX Las Tunas para su empleo en zonas sísmicas", Tesis doctoral, Universidad de Oriente, Facultad de Construcciones. 2009.

114. Galbán Rodríguez, L. (a). “Algunas consideraciones teóricas sobre la gestión de riesgos geológicos”. Revista de Geología, UFC. Volumen 22, Número 1, Brasil, 2009. ISSN- 0103-2410.
115. Galbán Rodríguez, L. (a); Galbán Rodríguez, L.; Vázquez Pérez, Á.J.; Gago Abad, A. “Reflexiones en materia de gestión de riesgos geológicos en procesos constructivos del municipio Santiago de Cuba: Normas y procedimientos jurídicos”. Revista Jurídicas. Vol.7. No.1, pp. 159-181, enero-junio, 2010. Colombia. ISSN: 1794-2918. [http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas7\(1\)_9.pdf](http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas7(1)_9.pdf)
116. Galbán Rodríguez, L. (b). “Algunas reflexiones sobre las causas que generan el riesgo geológico en la provincia Santiago de Cuba”. CD ROM “III Taller Internacional Nuestro Caribe en el Nuevo Milenio”. 2009. ISBN: 978-959-207-357-9.
117. Galbán Rodríguez, L. (c). “El modelo de gestión por procesos en la evaluación de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba. Un ensayo preliminar”. Rev. Mapping, ISSN 1131-9100, N° 132, págs. 18-23. España. 2009. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2913108>
118. Galbán Rodríguez, L. (d). “Introducción de la gestión del riesgo geológico en la enseñanza de la Ingeniería Hidráulica y Ambiental en Cuba”, Revista electrónica Ingeniería Hidráulica y Ambiental, Centro de Investigaciones Hidráulicas de la CUJAE, No.1, Volumen 30, pp. 13 – 18. La Habana, Cuba. 2009. http://www.cujae.edu.cu/ediciones/.%5CRevistas%5CHidraulica%5CVol-XXX%5C1-2009%5C13-18_Gestion_de_riesgo_geologico.pdf
119. Galbán Rodríguez, L. (e). “Modelo para la gestión del riesgo geológico en los procesos constructivos y de infraestructura”. Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos, ISSN 0034-8619, N°. 3500, 2009, págs. 39-50. España. 2009.

120. Galbán Rodríguez, L. (f). “Problemas sociales que enfrenta la gestión de riesgos geológicos en los procesos constructivos y de infraestructura en Cuba”, Monografias.com. 2009. <http://www.monografias.com/trabajos75/problemas-sociales-gestion-riesgos-geologicos/problemas-sociales-gestion-riesgos-geologicos.shtml>
121. Galbán Rodríguez, L.; Chuy Rodríguez T.J.; Vidaud Quintana, I.. “Advances in risk management”. Capítulo 11: "Model for geological risk management in the building and infrastructure processes". Editado por: Giancarlo Nota. Editorial SCIYO. Croacia. 2010. ISBN: 978-953-307-138-1.
122. Galbán Rodríguez, L.; Vidaud Quintana I.; Chuy Rodríguez T.J. “Santiago de Cuba: Reflexiones históricas sobre las causas que generan riesgos geológicos”. Editorial Obras. CD ROM “XXXIII Convención panamericana de Ingeniería UPADI 2012, ISBN: 978-3-8465-6410-3. La Habana. Cuba
123. Galbán Rodríguez, L.; Vidaud Quintana I.; Chuy Rodríguez T.J., Ruíz Ruíz J.M.; Calderín Mestre, F.; Álvarez Deulofeu E. “Reflexions on multidisciplinary and geologic risk management in Cuba”. Earth Sciences Research Journal, Volumen 15, No 2, Diciembre 2011, Bogotá, Colombia. ISSN: 1131-9100, <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/article/view/27720/27962>
124. García Leyton, L.A., “Aplicación del análisis multicriterio en la evaluación de impactos ambientales”, Tesis Doctoral, Programa de Doctorado de Ingeniería Ambiental, Universidad Politécnica de Cataluña. 2004. <http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0803104-125133>.
125. García Peláez, J.A. *et al.* “Informe Final del Proyecto: Mapa de riesgo sísmico de la Ciudad de Santiago de Cuba”. Desarrollado por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas – CITMA para el Programa Nacional de la Defensa. 2002. Archivo CENAIIS.

126. García, J.; Álvarez, L.; Arango, E. “Cálculo de pérdidas potenciales para la ciudad de Santiago de Cuba usando técnicas SIG”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS´2007. Memorias en CD-ROM, ISBN: 978-959-7117-16.2
127. Gardner, B. “Concepto de indicador”, Conceptos.com. 2007.
<http://deconceptos.com/general/indicador>.
128. GEDRES. “Guías para la realización de los Estudios de Riesgos de Desastres”. Facultad de Arquitectura, ISPJAE José Antonio Echeverría. Ciudad de la Habana. 2004.
129. Geocuba Oriente Sur. “SIG de la Base cartográfica de Santiago de Cuba a escala 1:100 000”. 2010.
130. Gestión de Riesgos. Boletín de Gestión de Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. 2008.
<http://gestionriesgosbolivia.blogspot.com/2008/03/gestin-de-riesgos.html>.
131. González Matos, O. “Un aval en la prevención de desastres”, Entrevista realizada para el Granma internacional, por José Antonio Torres. La Habana, sábado 25 de octubre de 2008. Año 12 / Número 298.
132. González Trujillo, M.; Galbán Rodríguez L.; Quiala Ortiz, E. “Empleo de Sistemas de Información Geográfica en la determinación de la susceptibilidad a la humedad capilar en edificaciones del Centro Histórico de Santiago de Cuba”, Revista Mapping, N° 142, págs. 38-45 Agosto, España. 2010. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3254004>
133. Goodwin, P.; Wright, G. “Decision Analysis for Management Judgment”. 3rd edition. Chichester: Wiley, 2004. ISBN 0-470-86108-8
134. Goto, K.; Tada, R.; Tajika, E.; Iturralde Vinent, M.A. *et al.* “Lateral lithological and compositional variations of the Cretaceous/Tertiary deep-sea tsunami deposits in northwestern Cuba. Cretaceous Research”. Rev. Acta Geológica Hispana. V. 29, n. 2, p 217-236. 2008.

- http://www.redciencia.cu/cdorigen/arca/paper/2008_Goto%20et%20al_Iturralde_Creta%20Res_KT%20deep-sea%20tsunami%20deposits%20in%20northwestern%20Cuba.pdf.
135. Grupo multidisciplinario. “Estudios de peligros, vulnerabilidad y riesgos de deslizamientos de tierra”. Informe final, Holguín, 2011.
136. Grupo Nacional de Evaluación de Riesgos. “Lineamientos metodológicos para la realización de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos de desastres de inundación por penetración del mar, inundación por intensas lluvias y afectaciones por fuertes vientos”. Agencia de Medio Ambiente. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 2008.
137. GTECT Consultores, Argentina, 2009. <http://gtect.jimdo.com/qué-es-el-esga>
138. Guach Hechavarría, F. “Modelos para la gestión de los riesgos geológicos”. 3ra. Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS´2009. Memorias en CD-ROM, ISBN: 978-959-7117-19-3.
139. Guardado Lacaba R.; Vallejo Raposo, Olga. “Propuesta de indicadores ambientales sectoriales para el territorio de Mao”, Internacional Materials Assessment and Application Center - Red ALFA/CYTED. 2005. http://200.20.105.7/cyted-xiii/Downloads/IndicadoresSostenibilidad_Espanhol_Portugues/IndicadoresSostenibilidad_Capitulos/Capitulo_III/19_CUBA_RafaelGuardado_OlgaVallejo.pdf.
140. Guardado Lacaba, R. “Componentes e indicadores de los riesgos catastróficos”. Curso Seminario Prevención y Gestión de Riesgos Climáticos y Geodinámicos en República Dominicana y El Caribe. Santo Domingo, República Dominicana. 2010.
141. Guardado Lacaba, Rafael *et al.* “Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos de deslizamiento de tierra en la provincia Holguín”. Grupo multidisciplinario provincial. 2011.
142. Hatcher Childress, D. “Lost Cities and Ancient Mysteries of South America (Lost Cities Series)”, Ed. Adventures Unlimited Press. 1986. ISBN 0-932813-02-X, ISBN 978-0-932813-02-2

143. Hirosawa, M. "Retrofitting and Restation of Buildings in Japan", IISEE Lecture Note of Seminar Course, Tsukuba, Japan. 1992.
144. Ibarra Turcios, Á.M. "Centro América: Una región de múltiples amenazas y alta vulnerabilidad". 2000.
145. Influencia de la humedad en los suelos. 2003.
<http://es.scribd.com/doc/74622061/2/Influencia-de-la-humedad-de-los-suelos>
146. Informe post terremoto Haití". 2011. <http://es.scribd.com/doc/47716591/INFORME-POST-TERREMOTO-HAITI>
147. Infraestructura. <http://es.mimi.hu/economia/infraestructura.html>.
148. Instrucción No.1/2006. "Dirigida a las Direcciones Provinciales de Planificación Física para abordar el tema de los riesgos naturales". Instituto Nacional de Planificación Física. Ciudad de la Habana. Cuba. 2006.
149. Iturralde Vinent, M. *et al.* "Geología de Cuba para todos". Editorial Científico Técnica. La Habana. Cuba. 2009. ISBN 978-959-05-0517-3.
150. Iturralde Vinent, M...; González Raynal, B.E.; Chuy Rodríguez, T.J. "Riesgos naturales de origen geológico". 2006. www.medioambiente.cu/uptnatgeo/index1.htm.
151. Iturralde-Vinent, M. (Ed). "Compendio de Geología de Cuba y del Caribe". Segunda Edición., DVD-ROM. Editorial CITMATEL, Dic. 2012. ISBN 9-789592-572863.
152. Iturralde-Vinent, M. (Ed.) Serie Protege a tu familia de...1. Aguas contaminadas, 2. Terremotos y tsunamis, 3. Derrumbes y deslizamientos, 4. Erosión y pérdida de suelos y bosques, 5. Crecidas de ríos e inundaciones, 6. Elevación del nivel del mar y oleaje extremo, 7. Consecuencias del Cambio Climático, 8. Huracanes, tornados y descargas eléctricas. ISBN: 978-959-7117-28-5. Sociedad cubana de Geología. 2009.

153. Ivonnet Borrero, H.; Pino Santiesteban, E. “Modelo del sistema integral de monitoreo de los impactos ambientales de las obras hidráulicas”. 3ra. Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS´2009. Memorias en CD-ROM, ISBN: 978-959-7117-19-3.
154. Jiménez Salas, R. et al. “Geotecnia y Cimientos I. Propiedades de los suelos y de las rocas”. Editorial Rueda. España. 1975.
155. Juviel Suarez, M. “Modelación del riesgo sísmico en la provincia Santiago de Cuba con el empleo de los SIG”. Trabajo de Diploma en opción al título de Ingeniero geólogo. Archivo Departamento de Geología. Facultad de Geología y Minería, Instituto Superior Minero Metalúrgico. Moa, Holguín. 2013.
156. Keller, E. “Environmental Geology”. Prentice may, New Jersey, 560pp. 1995.
157. Koontz, H. y Weihrich H. "Administración, una prospectiva global". Editorial McGraw-Hill, 11ª. edición, México. 1998.
158. Kranzberg, M.; Carroll, W. “Historia de la tecnología: la técnica en Occidente, de la Prehistoria a 1900”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España. 1984. ISBN:84-252.1022-4
159. Kuroiwa, J. “Desastres y ciudades sostenibles”. Curso Internacional CISMID/JICA: Uso de la Información de Peligros Naturales en la Formulación de Proyectos de Inversión. Lima, Perú. 13-31 de octubre 2003.
160. Kuroiwa, J. “Reducción de desastres: Viviendo en armonía con la naturaleza”. Editorial Quebecor World, Perú S.A. 2002. ISBN 9972-9477-0-X
161. La depuración de aguas residuales urbanas de pequeñas poblaciones mediante infiltración directa en el terreno. http://aguas.igme.es/igme/publica/depuracion_aresidual/3.pdf
162. Las Reglas de la Gestión de Riesgos. Boletín de Gestión de Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, 2008.
<http://gestionriesgosbolivia.blogspot.com>

163. Laudon, K., Laudon, J. "Management Information Systems: Managing the Digital Firm." Eleventh Edition (11 Ed.). New Jersey: Prentice Hall. 2010.
164. Lavell, A. "Relationships between Local and Community Disaster Risk Management & Poverty Reduction: A Preliminary Exploration". A Contribution to the 2009 ISDR Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. 2009.
165. Lescaille Durand, L.; "Baracoa y Caimanera marcan extremos de variación climática en Guantánamo". 2009.
http://www.radiobaracoa.icrt.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=584:baracoa-y-caimanera-marcan-extremos-de-variacion-climatica-en-guantanamo&catid=38:ecovida&Itemid=13
166. Ley 33/1981. "De protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales", Gaceta Oficial de la Republica de Cuba. La Habana, año 1981.
167. Ley No. 65/1988. "Ley General de la Vivienda". Matilla Correa, Andry. 2002. Compendio de Normas Jurídicas. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. pp. 271-328. 1988.
168. Ley No. 75/1994 "Ley de la Defensa Nacional", de 21 de diciembre. Prieto Valdés Marta; Pérez Hernández, Lissette. 2005. Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano, pp. 127-164. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 1984.
169. Ley No. 81/1997 "Ley del Medio Ambiente", de 11 de julio. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria. La Habana, año XCV, número 7, página 47. 1987.
170. Llanes Guerra, G; Mas Valdés, J.; Rodríguez del Pozo, J. "Intervención frente a los desastres en Cuba". 1996. <http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu/bp096.html>.
171. Llanes Guerra, J. *et al.* "Cuba, los centros de gestión para la reducción de riesgo: mejores prácticas en reducción de riesgo". Caribbean Risk Management Initiative – PNUD, Cuba. 2010. <http://www.undp.org/cu/crmi/docs/crmi-cgrrcuba-bp-2010-es.pdf>

172. Long, E.; Macdonald, D.; Smith, S.; Calder, F. “Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments”. *Environmental Management* 19(1): 81-97. 1995.
173. López Arias, E.M. “Comportamiento de las lesiones y estado actual de las viviendas coloniales en el Centro histórico centro histórico de Santiago de Cuba”. Archivos Departamento de Arquitectura, Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente. Proyecto Tesis Doctoral. 2004.
174. Mann, P.; Taylor, F; Lawrence, E.; Ku, T. “Actively evolving microplate formation by oblique collision and sideways motion along strike-slip faults: An example from the northeastern Caribbean Plate margin” .*Tectonophysics*. 246. p.1- 69. 1995.
175. Manual de SIG, 1990. National Center for Geografhic Information and Analisis de USA.
176. Martín, A.; Ruiz, F.; Ramírez, M.; Hernández; M. “Información técnica Bahía Santiago de Cuba”. Informe del Cimab, C. de La Habana, CENAIIS. Cuba. 18 pp. 2001.
177. Martínez González, Á.; Llanes Pérez, M.; Parnas, V. “La modelación y automatización como requisitos básicos de la vulnerabilidad estructural en los estudios de desastre”. III Congreso Internacional de Ingeniería Estructural. Facultad de Arquitectura de la Habana, Cuba. 2006.
178. Matilla Correa, A. “Compendio de Normas Jurídicas”. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 2002.
179. Mendioroz Jauge, D. R. *et al.* “Gestión Integral de Obra”, III Congreso Andaluz de Carreteras. España. 2003.
180. Método Delphi. http://www.prospectiva.eu/zaharra/03_Delphi_ESTE.pdf
181. Milanés C. *et al*, 2010. “Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos por penetración del mar, inundación por intensas lluvias y afectaciones por inundaciones costeras en la provincia Santiago de Cuba”. Informe del proyecto “Estudio de las inundaciones costeras en

- Santiago de Cuba”. Grupo Multidisciplinario provincial de Zonas costeras. Archivos CEMZOC, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
182. Mileti, Dennis S. “Disasters By Design: A Reassessment of Natural Hazards in the United States”. Washington, D.C.: Joseph Henry Press. **1999**.
<http://academic.research.microsoft.com/Paper/11372919.aspx>
183. Mondelo Diez, F. “Portal de internet del Sistema de Gestión de Bases de Datos Geológicas de Cuba (GEODATO)”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS’2007. Memorias en CD-ROM, 2007. ISBN: 978-959-7117-16-2
184. Monge Granados, H. “La construcción de proyectos de infraestructura multinacionales en Centroamérica y sus consecuencias en la generación de riesgos”. CD “Comarcas vulnerables: Riesgos y desastres naturales en Centroamérica y el Caribe”. Compilado por Fernández A. 1ra. Edición Digital, Editorial CRIES. ISBN: 1016 – 9628. Buenos Aires. Argentina. 2003. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/CD0322.pdf>
185. Monmonier, M. “Cartographies of danger. Mapping hazard in America”. Chicago. The Chicago University Press. 1997.
186. Mora, S. “Deslizamientos en el Alto Chicamocha, Informe de Asesoría, Proyecto de Mitigación de Riesgos en Colombia”, UNDRO/ACDI/ONAD, Bogotá. 1990.
187. Moreno Toirán, B. “GEOSEISWEB: Web-Based application for seismological data”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS’2007. Memorias en CD-Rom, ISBN: 978-959-7117-16.2
188. Nagy, E. “Informe sobre el levantamiento geológico a escala 1:250000 realizado en la Provincia de Oriente, por la brigada Cubano Húngara”. Instituto de Geología y Paleontología. 1976.
189. Nagy, E. *et al.* Contribución a la geología de Cuba Oriental. Instituto de Geología y Paleontología, Acc. Editorial Científico Técnica, La Habana, 1983.

190. Narváez, L.; Lavell, A.; Pérez, G. “La gestión del riesgo de desastres: un enfoque basado en procesos”. Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina – PREDECAN. Primera Edición. Lima, Perú. 2009. ISBN: 978-9972-787-88-1.
191. National Environmental Policy Act (NEPA). United States of America. 1969.
<http://ceq.hss.doe.gov/nepa/regs/nepa/nepaeqia.htm>
192. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) of Japan.
“History of Japanese Geological Survey (JGS)”. 2009.
http://www.gsj.jp/Gtop/about_gsj.html
193. NC 207-2003. “Requisitos Generales para el Diseño y Construcción de Estructuras de Hormigón”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2003.
194. NC 250-2005. “Requisitos de durabilidad para el diseño y construcción de Hormigón estructural”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2005.
195. NC 284–2003. “Edificaciones. Cargas de Uso”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba.
196. NC- 285:2003, Carga de viento. Método de cálculo.
197. NC 355:2004 Determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicios
198. NC 46:1999 – “Construcciones sismoresistentes. Requisitos básicos para el diseño y construcción”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba.
<http://moodle.uho.edu.cu/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=6315>.
199. NC 48-10 1983 Ingeniería hidráulica. Diques de protección contra inundaciones. especificaciones de proyecto.
200. NC 48-18 1983 Ingeniería hidráulica. Presa. Calculo del efecto de la ola para protección de taludes. Especificaciones de proyecto.
201. NC 48-26 1984 Ingeniería hidráulica. Drenaje pluvial urbano. especificaciones de proyecto.

- 202.NC 48-31 1984 Ingeniería hidráulica. Probabilidad de diseño y comprobación para protección contra inundaciones de avenidas en las obras. especificaciones de proyecto.
- 203.NC 48-35 1984 Ingeniería hidráulica. Hidrología. Determinación de la lluvia máxima diaria.
- 204.NC 54-269:84 Procedimiento para la ejecución de las etapas de las investigaciones ingeniero geológicas.
- 205.NC 58:2000 Geotecnia. Determinación del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos
- 206.NC 59:2000 Geotecnia. Clasificación geotécnica de los suelos
- 207.NC 67:2000 Geotecnia. Determinación del contenido de humedad de los suelos y rocas en el laboratorio
- 208.NC 7:2002 Barras de acero para refuerzo de hormigón. Especificaciones
- 209.NC 7-2002. “Acero refuerzo”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2002.
- 210.NC ISO 14001:2004. “Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2004.
- 211.NC ISO 14004:2004. “Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2004.
- 212.NC ISO 14050:2002. “Gestión Medioambiental – Vocabulario”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2002.
- 213.NC ISO 19011:2004. “Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2004.
- 214.NC ISO 9004:2001. “Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño”. Oficina Nacional de Normalización. Cuba. 2001.
- 215.NCSE-02 Norma de construcción sismoresistente. Parte General y Edificación .España. 2002.

216. Negrin, E. “Metodología para el perfeccionamiento de los procesos en empresas hoteleras”.
2006. <http://www.monografias.com/trabajos10/hotel/hotel.shtml>.
217. Norma ISO 31000/2009. “Principios generales de la gestión de riesgos” International
Organization for Standardization (ISO).
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43170
218. Norma ISO 9001/2008. International Organization for Standardization (ISO).
<http://www.google.com.cu/url?sa=t&rct=j&q=NORMA+ISO+9001%2F2008&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.esu.com.co%2Fesu%2Fdocumentos%2Fnormatividad%2FNorma%2520ISO9001%25202008.pdf&ei=czcLT761CsTk0QG5lsnvCA&usg=AFQjCNHFsyfrs3jhthpx0uT8t9kg3Ow1gw&cad=rja>.
219. Observatorio del Caribe. “Caribbean-Report”. 2010.
<http://es.scribd.com/doc/32852284/Observatorio-Del-Caribe-Caribbean-Report>.
220. Observatorio-Del-Caribe, “-Caribbean-Report”, 2010,
<http://es.scribd.com/doc/32852284/Observatorio-Del-Caribe-Caribbean-Report>.
221. Ogura, Agostinho; Soares Macedo, Eduardo. “Procesos y riesgos geológicos”. División de
Geología Instituto de Investigaciones Tecnológicas de São Paulo- IPT, 2005.
http://www.google.es/search?hl=es&lr=&rlz=1G1GGLQ_ESES327&q=riesgos+geol%C3%B3gicos&start=0&sa=N.
222. ONEI. “Anuario estadístico de Cuba 2011, Edición 2012”. Oficina Nacional de Estadística
e Información. 2012^a. http://www.one.cu/aec2011/esp/02_tabla_cuadro.htm
223. ONEI. “Anuario estadístico de Cuba 2012”. Oficina Nacional de Estadística e Información.
2012. <http://www.one.cu/aec2012/20080618index.htm>
224. Orayna Pérez, A. et al. “Contaminación por hidrocarburos en la bahía de Guantánamo”.
Revista de Investigaciones Marinas. 29(2): 179-186. Cuba. 2008.

225. Orbera, L.; Ramírez, Y. R. “Neotectónica de Santiago de Cuba y su influencia en el riesgo geológico”, en Memorias del III Encuentro Nacional de Investigaciones Sismológicas Aplicadas, Santiago de Cuba, Fondos del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. 1994.
226. Organización Panamericana de la Salud. “Guía ambiental para obras de prevención y mitigación de riesgos”. Quinta Parte, Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental, 2005. www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/GuiaAmbiental/biblio.pdf
227. Peña Expósito, M. “Aplicación de los principios de la gestión por procesos a la gestión de riesgos geológicos, en los proyectos de obras hidráulicas que se ejecutan en la provincia Santiago de Cuba”. Trabajo de Diploma en opción al título de Ingeniero hidráulico. Archivo Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 2010.
228. Pérez de los Reyes E. *et al.* “Las inundaciones costeras en Cuba. Sistema nacional de alerta de eventos naturales extremos en la zona costera”, Publicaciones Red UTEEDA-CYTED. Editora UNAH. La Habana. Cuba. 2006. <http://uteeda.isch.edu.cu/Publicaciones-UTEEDA-CYTED/cuba/M1.swf>.
229. Pérez Escobar, E.M; Sánchez Cruz, R. “Interpretación de los campos magnéticos y gravimétricos profundos del sistema de fallas Santiago con fines sismotectónicos” Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS´2007. 2007. Memorias en CD-Rom, ISBN: 978-959-7117-16.2
230. Pérez Hernández L.; Prieto Valdés, M... (compiladoras); “Temas de Derecho Constitucional Cubano”. La Habana: Félix Varela. 2006.
231. Pérez Hernández, O.; Pereda Hernández, S.; Michel Rojas, E.; Luna Pérez, C.; Dorado Rodríguez, J.A. “Las vulnerabilidades en las construcciones en un sector de la remodelación y ampliación del acueducto No.1 Quintero, Santiago de Cuba”. Taller Nacional de Riesgo y vulnerabilidad en las construcciones. Bayamo, Granma. 2011.

232. Pérez Hernández, O.; Pérez Socarras, M.; Barreda Trujillo, A.; Oliva Peralta, O. “Resultados del trabajo de la Comisión de Expertos nombrada para analizar las causas que originaron la avería en la conductora de 1000 mm en el poblado de Melgarejo”. Informe solicitado por la Dirección Provincial MININT Santiago de Cuba. 2010.
233. Pérez Rodríguez, M.; Norman Vega, A. “Principales impactos ambientales provocados por procesos geológicos en el Gran Caribe”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS 2007. Memorias en CD-Rom, ISBN: 978-959-7117-16.2
234. Pérez Villar, D. “La Gestión del Conocimiento - El concepto de Gestión del Conocimiento”. Monografía. 2004. <http://www.gestiopolis.com/canales6/ger/la-gestion-del-conocimiento.htm>.
235. Pérez, N. “Aspectos ingeniero – geológicos del levantamiento geológico de Cuba Oriental. Contribución a la Geología de Cuba Oriental”. Editorial Científico – Técnica, La Habana. 1983.
236. Plan Especial de Desastres Naturales y Tecnológicos para la Ciudad de Santiago de Cuba. Dirección provincial de Planificación Física Santiago de Cuba. 2006.
237. Prieto Díaz, V.; Martínez de Villa Pérez, A. “La contaminación de las aguas por hidrocarburos: un enfoque para abordar su estudio”. Rev. Cubana Higiene y Epidemiología, 37(1):13-20, 1999.
238. Prieto Valdés M.; Pérez Hernández, L. “Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano”. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 2005.
239. Quarantelli, E.L. “Urban vulnerability and technological hazards in developing countries societies”. Washington DC. USA. 1992.
240. Radrikan R., M. “Metodología de la Investigación”. Madrid, España, Edit. Marfil. 1999.
241. Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias (ROM 0.5), España. 2005.

242. Regadera R. *et al.* “Diagnóstico de la calidad de las aguas en la Bahía de Santiago de Cuba”.
CD Memorias, Conferencia Internacional de Manejo Integrado de Zonas Costeras.
“CARICOSTAS 2005”. ISBN 959-207-195-0.
243. Resolución 226/1997. “Bases del perfeccionamiento empresarial cubano”. Ministerio de
Economía y Planificación de Cuba. Gaceta Oficial No. 041/2007-Ordinaria-Págs.(237-350)
244. Resolución No. 103/89. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.1989.
245. Resolución No. 11/2006. “Procedimiento para otorgar Licencias o autorizaciones de
construcción y Certificados de Habitable”. Instituto Nacional de la Vivienda. 2006.
246. Resolución No. 132/2009. “Reglamento del proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 2009.
247. Resolución NO. 330/01 “Reglamento para la construcción y conservación de viviendas por
esfuerzo propio”. Instituto Nacional de la Vivienda. 2001.
248. Resolución No. 392/98. “Requisitos esenciales para las obras de construcción”. Ministerio
de la Construcción.1998.
249. Resolución No. 398/90 “Reglamento sobre la Inspección Estatal en el Sistema de la
Vivienda”. Instituto Nacional de la Vivienda. 1990.
250. Resolución No. 74/2000. “Reglamento del Libro de Obra”. Ministerio de la Construcción.
251. Resolución No. 91/2006. “Indicaciones para el Proceso Inversionista”. Ministerio de
Economía y Planificación de Cuba. 2006.
<http://www.onrm.minbas.cu/files/datos/Legislacion/OTRAS%20LEGISLACIONES/RESOLUCIONES/R-MEP%20Y%20MFP/INDICACIONES%20PARA%20PROC%20INVERSIONISTA%2091-2006.pdf>
252. Resolución No.157/98. “Perfeccionamiento de las Regulaciones Complementarias del
Proceso Inversionista”. Ministerio de Economía y Planificación.

253. Restrepo González, G. “El Concepto y Alcance de la Gestión Tecnológica”. 2010.
jaibana.udea.edu.co/producciones/guillermo_r/concepto.html.
254. Reyes Pérez, C.R. *et al.* “Altas de peligros naturales del municipio Guamá”. CENAIS.
2000.
255. Rodríguez Matos, N. “Educación ambiental para el desarrollo sostenible en un marco
interdisciplinario. La situación de Cayo Granma”. Monografías de excelencia de la
Universidad de Oriente. Volumen 1, 2008. ISBN: 978- 959-207-171-1.
<http://monografias.uo.edu.cu/index.php/monografias/issue/view/2>.
256. Rodríguez Matos, N. “Educación ambiental y desarrollo local. Un binomio de la
contemporaneidad”. Monografías de la Universidad de Oriente. Volumen 1, 2008. ISBN:
978- 959-207-171-1. <http://monografias.uo.edu.cu/index.php/monografias/issue/view/2>
257. Romero Vargas, L. “Las municipalidades y el sector salud local en la gestión del riesgo por
desastres”. Biblioteca virtual de desastres naturales y gestión integrada de riesgo y desastres
a nivel municipal. Centro de Transferencia de Tecnología de Obras para el Transporte,
Cuba. Multimedia GERIMUD. 2006.
258. Romero, Y. “Gestión de la tecnología y de la comunicación”. 2008.
<http://www.monografias.com/trabajos53/tecnologia-comunicacion/tecnologia-comunicacion.shtml>.
259. Rosabal Domínguez, S; Zapata Balanqué, J.A.; Gómez, J. “Incidencia de la geomorfología
en los impactos ambientales negativos en la carretera de Beltrán, Guantánamo”, Cuba. Rev.
Mapping, No.133. 2009. ISSN 1131-9100,
260. Ross Pérez, M.L. “Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2001 en
la EMI Desembarco del Granma”. Tesis presentada en opción al título académico de Máster
en Ciencias Técnicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 2009.

261. Ruiz Díaz Machado, W.B., “Curso de Administración de la pequeña y mediana empresa: Capítulo 8: Trabajando por metas” 2008. <http://www.mailxmail.com/curso-administracion-pequena-mediana-empresa/trabajando-metas-1>.
262. Ruíz Ruíz, J.M. *et al.* “Estudio de Vulnerabilidad Sísmica Estructural del Colegio de Dolores y Propuestas de Rehabilitación”. Archivos del Departamento de Ingeniería Civil. Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba. 2003.
263. Ruíz, F., et al “Evaluación y control de la contaminación marina en la Bahía de Guantánamo. Resultado 2. Diagnóstico de la Calidad Ambiental del Ecosistema Bahía de Guantánamo”. Proyecto: Programa Científico-Técnico Ramal: Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible Cubano Contrato 30914, 81 pp. 2006.
264. Salkind Neil. J. “Métodos de investigación”. 3ra. Edición. Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México, 1999. ISBN: 970-17-0234-4.
265. Sánchez Silva, M; Yazmin L.; Cardona Arboleda, O.D. “Metodología para evaluación de vulnerabilidad de centros urbanos”. CRIES. Multimedia Compilación: Comarcas Vulnerables”. Mérida. VE. Compilador: Fernández, A. 2005.
266. Scarlat , A.S. “Approximate Methods in Structural Design”, E & FN Spon, London, UK,1996.
267. Serra Día, A.; Pérez Campos, M. “Conservación del patrimonio documental de la República de Cuba”. Segunda Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS 2007. Memorias en CD-Rom, ISBN: 978-959-7117-16.2
268. Servicio Geológico de los Estados Unidos. (USGS, del ingles: United States Geological Survey 2009. http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Geol%C3%B3gico_de_los_Estados_Unidos .

269. Skwaletski V.; Iturralde M. "Principios básicos para la elaboración del mapa ingeniero geológico de Cuba". Revista Voluntad Hidráulica. 1983.
www.redciencia.cu/cdorigen/arca/piv.html
270. Smith Sebasto N.J. "¿Qué es Educación Ambiental?", Environmental Issues Information Sheet EI-2, University of Illinois Cooperative Extension Service. 1997.
<http://www.nres.uiuc.edu/outreach/pubs/ei9709.pdf>.)
271. Soto Balbón, MA; Barrios Fernández, N.M. "Gestión del conocimiento". Parte II. Modelo de gestión por procesos. Acimed. 2006.
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_3_06/aci05306.htm.
272. Spence, R.J. "Seismic Risk Modeling - A review of Methods", contribution to "Vello il New Planning", University of Naples, Papers of Martin Centre for Architectural and Urban Studies, Cambridge, 1990.
273. Tejera Garófalo, P. "Patología de las edificaciones". Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Politécnico José A. Hecheverría. La Habana. Cuba. 2003.
274. Terremotos, maremotos, granizo muy pesado, relámpagos y truenos, el sol se pone oscuro y la luna como sangre: Datos sobre más de 40 desastres de esta naturaleza ocurridos a través de 2,500 años. Editorial La Paz, 2011.
http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_2_terremotos.htm .
275. The japanese geotechnical society. "Manual for zonation of seismic geotechnical hazards (Revised version)". 1999. ISBN: 4-88644-809-7.
276. UNDRO, "Natural Disasters and Vulnerability Analysis", Report of Experts Group Meeting, Geneva, July 1979.
277. UNDRO. "Disaster report 1950-2000", Munich Re., TOPICS geo. Germany. 2003.
278. UNDRO-PNUD, "Evaluación de desastres", 1ra. Edición. Programa de Entrenamiento para el Manejo de Desastres, Código- GE.93-00545. 1991.

279. USGS (United States Geological Survey), “Magnitude 9,1 – NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011, March 11, 05:46:23 UTC”. 2011.
<http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0001xgp.php>
280. V.D. Lomtadze. “Geología aplicada”. Editorial Mir. Moscú. URSS. 1977.
281. Vicet Gómez, Y. “Huellas de la obra del siglo en Santiago”, Periódico Sierra Maestra, pag.4. Santiago de Cuba. 31/01/2009.
282. Villalón Semant M.; Rosabal Domínguez, S.; Infante Gilart, Y., Chuy Rodríguez T. J.; Zapata Balaqué, A. “Riesgo por deslizamientos de tierra en la provincia Santiago de Cuba”. Centro Nacional de Investigaciones sismológicas. 2012.
283. Villarrubia Román, R. “Reciclaje de desechos sólidos en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Cuba. Un reto para el futuro”. CD ROM "II Conferencia Internacional de Manejo Integrado de Zonas Costeras, CARICOSTAS 2005", ISBN: 959-207-195-0.
284. Waksman, A. “Principles of Soil Microbiology”. Williams & Wilkins Co. Ed, Londres. 1997.
285. Weston J.F; Brigham, E.F. “Fundamentos de Administración Financiera”. Editorial McGraw – Hill, Washington DC. 1994.
286. Zapata Balanqué, J.A. “Empleo de herramientas de la Geomática en la microzonificación sísmica de ciudades. ejemplos de caso: Santiago de Cuba y Guantánamo como propuesta de gestión del desarrollo”. Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Santiago de Cuba XII Convención y Expo. Internacional. 2008.
287. Zucchetti, A. *et al.* “Guía Metodológica para el Ordenamiento Territorial y la Gestión de Riesgos”. Equipo Técnico Grupo GEA. Depósito Legal: 2008-05506, HS Number: HS/983/08S, ISBN Number:(Volume) 978-92-1-131966-8. Lima, Perú. 2008.

ANEXO 1

TABLAS

ANEXO 1. TABLAS

Tabla A1.1 Tipología constructiva y estado técnico en los Distritos Urbanos de la ciudad de Santiago de Cuba. Estado técnico constructivo: (B) Bueno, (R) Regular, (M) Malo. 1- Distrito José Martí, 2- Distrito 26 de Julio, 3- Distrito Antonio Maceo y 4- Distrito Abel Santamaría. Residen **482 449** personas aproximadamente. García *et al.*, 2002.

Dtto. No.	Tipo A				Tipo B				Tipo C				Cant. Vivi.
	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	
1	0	106	3677	3783	389	5360	4790	10539	11726	2164	230	14120	28442
2	0	39	708	747	170	4232	4946	9348	865	2489	257	3611	13706
3	0	80	4806	4886	125	6042	7636	14103	1918	3398	571	5887	24876
4	18	51	2826	2895	888	6549	3946	11383	8122	2872	335	11329	25607
Total	18	276	12017	12311	1572	22183	21618	45373	22631	10923	1393	34947	92631

Tabla A1.2 Periodización resumida de las principales acciones y hechos vinculados a los antecedentes de la gestión de riesgos geológicos hasta 1925.

Período	Acciones y/o hechos principales
En la antigüedad A.N.E	Los antiguos egipcios erigieron monumentos asombrosos, construcciones de piedra, pirámides, templos, palacios y complejas galerías subterráneas logradas con medios de construcción primitivos y un avanzado saber matemático. Fortificaban sus construcciones y obras de infraestructura, a decir, galerías subterráneas destinadas a conducir agua, personas, mercancías o de explotación minera, para que aguantasen tanto el peso propio de las rocas suprayacentes ante la posibilidad de derrumbes, como para aprovecharlas para almacenar agua en períodos secos. Los descubrimientos científicos, han consignado la desaparición de varias ciudades del antiguo Egipto situadas en el valle del Nilo debido a las grandes inundaciones y al avance de las arenas del desierto conjuntamente con su acción erosiva destructiva, en las cuales sus habitantes originarios reubicaron sus asentamientos en zonas más seguras (Bahn,1999).
	En la India, Babilonia, China y Persia, también los arqueólogos han encontrado vestigios de construcciones y obras de infraestructura fortificadas con los mismos fines, e inclusive obras de ingeniería, como las presas, destinadas además de abastecer la agricultura y la sociedad en general, a regular las inundaciones provocadas por las llamadas lluvias monzónicas (Yema, 2005).
	Del lado americano, las antiguas civilizaciones mesoamericanas desarrollaron complejos sistemas constructivos y sistemas de túneles, carreteras y obras destinadas a soportar los embates de la naturaleza. Las primeras acciones estaban relacionadas con las continuas reubicaciones de los centros urbanos, como ocurrió por ejemplo, con las ciudades mayas de Centroamérica.
	Los pueblos Incas, en Los Andes, azotados continuamente por la actividad volcánica y los terremotos, desde entonces se vieron obligados a diseñar y construir estructuras resistentes a los sismos, además de construir complejos sistemas de terrazas para disminuir la erosión fluvial y aprovecharlos para la agricultura, sistemas que aún hoy los pueblos indígenas de esa región utilizan.
Desde 1000 - 1925	Existen varios trabajos e investigaciones realizados por los científicos sobre la mecánica de los suelos y las rocas entre los tiempos de la antigüedad y la era moderna, entre los que se encuentran Koningsberg (Prusia, 1330), Marquis Sebastián Lepreste de Vavuan (1633-1707), Charles Augustin Coulomb (1736-1806), William Jhon Macgourne Ranking (1820-1872), Joseph Valentin Boussinesg (1843-1929) y Otto Mhor (1835-1918). (Crespo Villalaz, 2004)

Tabla A1.3 Descripción de los suelos (Nagy *et al*, 1983) y clasificación para la región de Bayamo acorde con diversos métodos.

Formación Geologica	Descripción Geologica	g. str.	Amb96	Dah95	NEHRP	EC8	M62m	M62M	E&T85	cl.
bm = Bayamo	Arcilla, arena, areniscas polimícticas con nódulos de calcita, gohetita y fragmentos de ferromanganeso.	2	S	s	D	c	1.2	1.8	2.0	D2
br = Barrancas	Tufitas, areniscas vulcanimícticas y polimícticas, aleurolitas, calizas y tobas.	1	R	r	B	a	0.2	1.3	0.3	B1
cb = El Cobre	Rocas volcánicas, vulcanógeno-sedimentarias, tiftas, lavas, tobas, calizas, cuerpos de diques.	1	R	r	B	a	0.2	1.3	0.3	B1
cr = Charco Redondo	Calizas órgano-detriticas con brechas y fósiles.	1	R	r	B	a	0.2	1.3	1.2	B3
cu = Cauto	Arcillas, limos, arenas, gravas polimícticas y conglomerados.	2	S	s	D	c	1.0	1.6	2.0	D1
cy = Caney	Alternancia de tobas, tufitas, calizas, lavas, con intercalación de aglomerados.	1	R	r	B	a	0.2	1.3	0.3	B1
cz = Camazán	Caliza coralino-algaceas, calizas biodetriticas con intercalación de arcilla y marga, ocasionalmente yeso.	1	T	s	C	b	0.6	1.4	1.5	C
dt = Dátil	Fanglomerados polimícticos masivos.	2	S	s	E	d	1.2	2.1	3.0	E1
mc = Mícara	Aleurolitas, brechas, arenisca, arcilla, caliza, marga, gravas, conglomerados y tobas.	1	R	r	B	a	0.2	1.3	0.8	B3
mz = Manzanillo	Calizas biodetriticas, arcilla, gravas y arenas de vulcanitas, margas y aleurolitas, fósiles.	2	T	s	C	b	0.6	1.4	1.5	C
pb = Puerto de Boniato	Calizas órgano-detriticas y margas con intercalación de sílice.	1	R	r	B	a	0.2	1.3	1.2	B3
pd = Pedernales	Conglomerados polimícticos cementados con clastos de diabasas, gabros y ultramafitas.	2	R	r	B	a	0.2	1.3	1.2	B3
sl = San Luis	Areniscas polimícticas, aleurolitas, marga, arcillas, calizas, arena y conglomerado polimíctico, es cortada por diques y cuerpos de basaltos.	1	T	s	C	b	0.6	1.4	1.5	D1
tj = Tejas	Tobas, arenas tobaceas, esquisto, cortado por diques de andesitas	1	R	r	B	a	0.2	1.3	0.8	B2
yy = Yayal	Calizas micriticas, aleurolitas y areniscas, intercalación de sílice con radiolarios.	2	T	s	C	b	0.6	1.4	1.5	C
as (sedimentos aluviales)	Sedimentos aluviales, capa vegetal, bloques, gravas, arenas y arcillas.	2	S	s	E	d	1.7	2.8	3.0	E2
bs (diques)	Cuerpos de basaltos	1	R	r	A	a	0.0	0.0	0.0	A

g. str. = estructura geológica: 1 = Anticlinorium de la Sierra Maestra, 2 = Cuenca del Cauto;
 Amb96 = clases acorde con Ambraseys et al. (1996); R = roca; T = suelo duro; S = suelo blando
 Dah95 = clases acorde con Dahle et al. (1995); r = roca; s = suelo
 NEHRP = clases y término de multiplicación acorde con NEHRP (BSSC, 2001);

Tabla A1.4 Sismos fuertes reportados en Santiago de Cuba. Chuy, 1999

AÑO	MES	DIA	HORA	Lat. N	Lon. W	Ms	H	I
1578	AGO		-	(19.90)	(76.00)	(6.8)	(30)	8.0
1580			-	(19.90)	(76.00)	(5.8)	(30)	7.0
1675	FEB	11	-	(19.90)	(76.00)	(5.8)	(30)	7.0
1678	FEB	11	14:59	(19.90)	(76.00)	(6.8)	(30)	8.0
1682			-	(19.90)	(76.00)	(5.8)	(30)	7.0
1752	OCT		-	(19.90)	(76.00)	(5.8)	(30)	7.0
1760	JUL	11	-	(19.90)	(76.00)	(6.8)	(30)	8.0
1766	JUN	12	05:14	(19.80)	(76.10)	(7.6)	(35)	9.0
1775	FEB	11	-	(19.90)	(76.00)	(5.8)	(30)	7.0
1826	SEP	18	09:29	(19.90)	(76.00)	(5.8)	(30)	7.0
1842	JUL	07	-	(19.90)	(76.00)	(6.0)	(30)	7.0
1852	AGO	20	14:05	(19.77)	(75.35)	(7.3)	(30)	9.0
1852	NOV	26	08:44	(19.50)	(76.25)	(7.0)	(35)	8.0
1858	ENE	28	22:04	(19.90)	(76.00)	(6.5)	(30)	7.0
1903	SEP	22	08:09	(19.90)	(76.00)	(5.7)	(30)	7.0
1906	JUN	22	07:09	(19.65)	(76.25)	(6.2)	(30)	7.0
1914	DIC	25	05:19	(19.45)	(76.30)	(6.7)	(30)	7.0
1930	ENE	17	12:00	(19.90)	(76.00)	(5.8)	(25)	7.0
1932	FEB	03	06:15	19.80	75.80	6.75	-	8.0
1947	AGO	07	00:40	19.90	75.30	6.75	50	7.0

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a estimados macrosísmicos de los parámetros señalados, los cuales para el caso de que existan datos instrumentales no se presentan. Hora (UT), H (km), I (MSK).

Tabla A1.5. Tsunamis en el Caribe. Según Pérez *et al*, 2006.

Fecha	Lugar	Víctimas
1842	Haiti	300+
1853	Venezuela	600+
1867	Islas Vírgenes	23
1882	Panamá	75+
1906	Jamaica	500
1918	Puerto Rico	140
1946	República Dominicana	1790
1946	República Dominicana	75
TOTAL		35003

Tabla A1.6 Valoración de impactos ambientales significativos en el entorno de la bahía de Santiago de Cuba. Chuy *et al*, 2005.

TIPO DE CONTAMINACIÓN	CAUSA	FUENTES	IMPACTOS
Atmosférica	Polvo en suspensión. debido al mal estado de la Red Vial y trasiego del transporte para el traslado de materias primas y productos terminados	Vialidad y transporte pesado.	Contaminación del aire, debido a la cantidad de polvo, plomo, oxido de carbono e hidrocarburos emitidos lo que provoca afectación a la salud y al medio ambiente urbano. Liberación a la atmósfera de hidrocarburos, compuestos de azufre y oxido de nitrógeno, entre otros contaminantes. Olores fétidos.
	Emanación de gases producto de la combustión de los motores del transporte automotor. (Monóxido de carbono)		
	Polvo en suspensión con partículas de asbesto y cemento debido a la actividad productiva	Fábrica de Asbesto- Cemento, Planta GPS y Fábrica de Cemento	
	Hollín producto de la quema de los gases en la Refinería Hnos. Díaz.	Refinería Hnos. Díaz	
Agua	Vertimiento libre de residuales a los ríos Los Guaos y Gascón y la Bahía de Santiago de Cuba.	Actividad productiva de las Instalaciones del entorno	Degradación química de las aguas subterráneas, de ríos y la bahía.
	Contaminación de las aguas de ríos y la bahía debido al vertimiento libre y sin tratamiento de los residuales domésticos e industriales	Instalaciones productivas y de servicios del entorno. Planta GPS e Instalaciones del entorno conectadas al Sistema.	
Suelo	Contaminación del manto freático, márgenes de ríos y del ecosistema de la bahía. Vertimiento libre de los residuales domésticos e industriales por falta de tratamiento primario y el sistema definitivo de alcantarillado de la zona.	Instalaciones productivas y de servicios del entorno.	Cambio en la composición química, física y biológica del suelo. Deterioro Urbano y ambiental.
	Contaminación del suelo y el manto freático debido al no funcionamiento por más de 10 años de la Estación de Bombeo de la Planta GPS e inundación y acumulación de aguas residuales en su entorno.	Planta GPS e Instalaciones del entorno conectadas al Sistema.	
Paisaje	Deterioro e inexistencia de contenes, cunetas de las vías, Deficiente tratamiento de parterres y pavimentación	Vialidad	Deterioro Urbano y ambiental.
	Estancamiento de agua de lluvia debido a un deficiente drenaje de la red vial del entorno.	Red de Abastecimiento de agua	

	Estancamiento de agua en la red vial y entorno de la Planta debido a salideros en el sistema de abastecimiento de agua de la zona.		
	Inundaciones y acumulaciones de agua por periodos largos debido a un deficiente tratamiento de la topografía del terreno.	Zona baja de la ciudad e inadecuado tratamiento de nivelación	Deterioro Urbano y ambiental.
	Baja ocupación y utilización del suelo debido a la existencia de terrenos sin uso, deficiente tratamiento de áreas verdes y carencia de planes prospectivos de uso de suelo.	Emplazamiento, diseño y distribución interna de las instalaciones	

Tabla A1.7 Datos primarios por fenómeno requeridos para la elaboración de la base de datos de desastres en el municipio o provincia.

SISMOS	TSUNAMI	DESLIZAMIENTOS	EROSION COSTERA	CARSO	INTENSAS LLUVIAS	HURACANES
Sismicidad histórica, catálogos sísmicos.	Registro de inundaciones, niveles máximos de agua en eventos pasados.	Datos históricos del área y sitios con condiciones similares.	Información histórica y registros de altura de agua.	Identificación Histórica y sitios con condiciones de formación cárstica	Información histórica: mapas de inundación de eventos pasados	Estudios de frecuencia e intensidad de huracanes, histogramas.
Estudios de tectónica y geología. Modelos de tasas de excedencia de magnitudes.	Levantamientos de la zona: batimetría de la costa, mapas de curvas de nivel de la franja costera.	Estudio de las características físicas y geológicas.	Estudios de batimetría de la costa.	Estudio de las características de formación y desarrollo del carso, levantamiento ingeniero geológico.	Registros de estaciones pluviométricas, precipitación máxima anual, precipitación diaria promedio	Zonas ciclogénicas. Estudios de generación de huracanes, trayectorias probables.
Leyes de atenuación específica y adecuada a la región de análisis. Tasas de excedencia de aceleraciones máximas.	Información sísmica y tectónica de la zona circundante. Estudios de velocidad de propagación y tiempos de llegada de la ola a la costa.	Estudios del posible comportamiento de la masa deslizada: velocidad y distancia de recorrido.	Estudios de generación de ciclones.	Estudio del proceso de lixiviación de las rocas. Velocidad y tipología.	Hidrogramas de avenidas, determinación de zonas propensas a inundares. Topografía, curvas de nivel, levantamiento de obras de drenaje.	Topografía de la zona costera. Mapas topográficos y levantamientos de zonas afectadas.
Funciones de amplificación de aceleraciones, funciones de transferencia, cocientes espectrales	Identificación y estudio de las defensas naturales o construidas por el hombre para mitigar los efectos de los tsunamis.	Estudios de frecuencia intensidad de evento desencadenante (lluvias intensa, sismo, etc.).	Estudios teóricos y modelos de altura de marea de tormenta.	Estudios de los parámetros y cartografía, incidencia del clima. (lluvia, aguas superficiales y subterráneas)	Modelos de escorrentía y filtración adecuados para la zona de análisis, estudios de permeabilidad del suelo.	Datos de estaciones en observatorios meteorológicos. Modelos de distribuciones de valores extremos.

Tabla A1.8 Elementos generales a considerar en los estudios de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos geológicos (PVR). (Elaboración propia).

GRADO	Peligrosidad	Vulnerabilidad	Riesgos
Bajo	<ul style="list-style-type: none"> - Las valoraciones de posible manifestación de un evento geológico son nulas o poco probables. - Los eventos geológicos que se manifiestan generalmente pueden durar muchos años en alcanzar un nivel de madurez adecuado como para constituir una amenaza considerable para determinadas construcciones, comunidades u obras de infraestructura. 	<p>Construcciones que presentan un buen estado técnico constructivo o con afectaciones leves en su estructura que pueden ser resueltas con mantenimientos de poca envergadura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los daños que pueden presentarse en las construcciones luego del impacto de un evento son leves y pueden ser asimilados con facilidad y resueltos con mantenimientos simples la mayoría de las veces. Generalmente se observan grietas finas en las cubiertas y muros de las edificaciones, manifestaciones leves de humedad en los muros y losas y en algunos casos caída de pequeños fragmentos de repello, entre otras afectaciones leves. • El terreno prácticamente no sufriría transformaciones, es capaz de asimilar y/o adaptarse con facilidad a los impactos de los eventos geológicos. Estos constituyen zonas ideales para usos urbanos de alta densidad y ubicación de infraestructuras vitales como hospitales, centros educativos, industrias regulares o de tratamiento de sustancias peligrosas (preferiblemente fuera del perímetro urbano), etc. • La mayoría de las acciones para contrarrestar los impactos deben estar concentradas en disminuir la acción antrópica que puede acelerarlos y la educación ambiental. • Las afectaciones tanto a la estructura del terreno como a las edificaciones pueden llegar hasta un 25 %. (Intensidades de hasta 5 MSK) • Las pérdidas ocasionadas por el impacto de un evento geológico pueden llegar a alcanzar el 35% de producto interno bruto de un país, región o comunidad, o del valor de la inversión en estado de no daño.
	<p>Terrenos adecuados para el emplazamiento de infraestructuras por poseer características apropiadas con el tipo de obra o conjunto de edificaciones que se emplazan o pretenden emplazar en el mismo, generalmente son compactos y secos con una alta capacidad portante y muy baja incidencia de eventos geológicos severos.</p>		
Moderado	<ul style="list-style-type: none"> - Las valoraciones de posible manifestación de un evento geológico son moderadas. - Los eventos geológicos se manifiestan de forma esporádica permitiendo la actividad básica de las comunidades y los individuos, y sólo en condiciones extremas alcanzan grandes magnitudes. 	<p>Construcciones que presentan un estado técnico constructivo regular con afectaciones moderadas en su estructura que pueden ser resueltas con mantenimientos regulares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Los daños que pueden presentarse en las construcciones luego del impacto de un evento son moderados y pueden ser asimilados realizando inversiones preventivas y/o mantenimientos regulares. Generalmente se observan grietas que oscilan entre 0.5 y 1 centímetro de amplitud en las cubiertas y muros llegando en ocasiones a afectar también las columnas y vigas de las edificaciones, manifestaciones visibles de humedad en los muros y losas y en algunos casos caída de fragmentos medianos de repello y elementos de los muros en construcciones de materiales de baja resistencia, hundimientos leves de las estructuras, entre otras afectaciones moderadas. - El terreno puede sufrir transformaciones moderadas, es capaz de asimilar y/o adaptarse a los impactos de los eventos geológicos realizando acciones preventivas, entre las que se encuentran el cumplimiento de códigos, normas geotécnicas y sismoresistentes, obras de contención y contra la erosión empleando elementos naturales, señalizaciones preventivas,
	<p>Terrenos medianamente adecuados para el emplazamiento de infraestructuras; presentan suelos de calidad intermedia, con</p>		

	<p>aceleraciones sísmicas moderadas, zonas donde ocurren inundaciones muy esporádicas con bajo tirante y velocidad.</p>		<p>entre otras. Estos constituyen zonas adecuadas para usos urbanos de mediana densidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La mayoría de las acciones para contrarrestar los impactos deben estar compartidas entre la educación ambiental, la disminución de la acción antrópica que puede acelerarlos y el incremento de la resistencia estructural bajo requisitos normales de ejecución. - Las afectaciones a las edificaciones pueden llegar hasta un 50 %.(Intensidades entre 5 y 7 MSK) - Las pérdidas ocasionadas por el impacto de un evento geológico pueden llegar a alcanzar el 45% de producto interno bruto de un país, región o comunidad, o del valor de la inversión en estado de no daño.
<p>Alto</p>	<p>Las valoraciones de posible manifestación de un evento geológico son altas.</p> <p>Los eventos geológicos se manifiestan constantemente y de forma irregular alcanzan grandes magnitudes, pero se pueden tomar medidas efectivas de reducción de daños a costos aceptables, utilizando técnicas y materiales constructivos adecuados.</p> <p>Terrenos no adecuados para el emplazamiento de infraestructuras por presentar un alto nivel de exposición ante el impacto de eventos geológicos, entre los que se destacan las franjas contiguas a los sectores altamente peligrosos, sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas, o que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días, susceptibles a la licuación y suelos expansivos.</p>	<p>Construcciones que presentan un mal estado técnico constructivo o con afectaciones importantes en su estructura que pueden ser resueltas con mantenimientos y/o reconstrucciones de envergadura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Los daños que pueden presentarse en las construcciones luego del impacto de un evento son altos y sólo pueden ser asimilados realizando intervenciones tanto preventivas como correctivas de reconstrucción y/o rehabilitación de las estructuras dañadas. Generalmente se observan grietas que oscilan entre 1 y 5 centímetros de grosor en las cubiertas y muros llegando a afectar también las columnas y vigas de las edificaciones, manifestaciones intensas de humedad en los muros y losas, en muchos casos caída parcial o total de los muros en construcciones de materiales de baja resistencia, hundimientos considerables de las estructuras, entre otras afectaciones. - El terreno puede sufrir transformaciones significativas, es capaz de asimilar y/o adaptarse a los impactos de los eventos geológicos realizando acciones preventivas y de conformación, entre las que se encuentran obras de contención con hormigón o aceros, perfilado de terrenos, canalizaciones, refuerzos estructurales de acero y hormigón especial, señalizaciones preventivas, entre otras. Se permite su uso urbano después de estudios detallados por especialistas con experiencia, para calificar el grado de peligro y fijar los límites con el sector anterior. - Es preciso aplicar códigos, normas geotécnicas y sismoresistentes estrictos. - Se recomienda el uso de estos terrenos solo para usos urbanos de baja densidad y alta resistencia técnico constructiva. - La mayoría de las acciones para contrarrestar los impactos deben estar compartidas entre la educación ambiental, la disminución de la acción antrópica que puede acelerarlos y el incremento de la resistencia estructural bajo requisitos normales de ejecución siguiendo indicaciones planteadas en normas y códigos sismoresistentes, geotécnicos, contra inundaciones, entre otros. (Intensidades entre 7 y 8 MSK) - Las pérdidas ocasionadas por el impacto de un evento geológico pueden llegar a alcanzar el 65% de producto interno bruto de un país, región o comunidad, o del valor de la inversión.

<p>Muy alto</p>	<p>Las valoraciones de posible manifestación de un evento geológico son muy altas o inminentes A estas zonas se les llama: zonas activas.</p> <p>La fuerza de los eventos geológicos naturales o sus efectos son tan grandes que las construcciones efectuadas por el hombre generalmente no las pueden resistir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El terreno presenta deformaciones considerables y/o no es capaz de asimilar los impactos de un evento geológico de gran magnitud. En dependencia del fenómeno geológico, se pueden citar, sectores fuertemente amenazados por alud-avalanchas y flujos repentinos de piedra y lodo, áreas amenazadas por flujos piroclásticos o lava, fondos de quebradas que nacen de la cumbre de volcanes activos y sus zonas de deposición afectables por flujos de lodo. - Se presentan sectores amenazados por deslizamientos. Zonas amenazadas por inundaciones con gran fuerza hidrodinámica, velocidad y poder erosivo, así como sectores contiguos a las vértices de bahías en forma de V o U amenazados por tsunamis. - Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o suelos colapsables en grandes proporciones. 	<p>Las construcciones se presentan en un estado técnico constructivo de deterioro avanzado que compromete su seguridad estructural, con afectaciones estructurales severas que no pueden ser resueltas con procesos de reconstrucción compleja, por cuanto los costos aconsejan demoler y construir una obra nueva a partir de los códigos de construcción vigentes en correspondencia con el posible impacto de eventos geológicos a que estará sometida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Los daños que pueden presentarse en las construcciones luego del impacto de un evento son severos. El costo de rehabilitación de la construcción es tan alto que hace impracticable su realización. Generalmente se observa agrietamiento generalizado en las edificaciones, pérdida de estabilidad de estructuras, socavación intensa de las cimentaciones, en muchos casos fallo o desplome parcial o total de las construcciones y obras de infraestructura (puentes, carreteras, etc.), hundimientos y corrimientos considerables de las estructuras, destrucción total, entre otras afectaciones. - El terreno puede sufrir grandes transformaciones presentando, en dependencia del fenómeno que impacta: agrietamientos intensos, porosidad elevada, hundimientos y colapsos, apertura, volcamientos, cambios en el relieve, etc. O sea, no asimila impactos de los eventos geológicos. En algunos casos es aconsejable realizar acciones preventivas y de conformación, entre las que se encuentran obras de contención con hormigón o aceros, perfilado de terrenos, canalizaciones, refuerzos estructurales de acero y hormigones especiales de alta resistencia, señalizaciones preventivas, entre otras. - No se recomienda el uso de estos terrenos con fines urbanos. Solamente se admiten excepciones de carácter estratégico o histórico para una comunidad, empleando criterios de alta resistividad estructural y no estructural, elemento que solamente se logra con altos costos de inversión. - Podría utilizarse como reservas ecológicas, recreación abierta, parques o para el cultivo de plantas de ciclo corto, compatibles con la frecuencia de la amenaza. - Estos terrenos son aceptados solo para usos urbanos de baja densidad y alta resistencia técnico constructiva. Su uso urbano deberá estar condicionado a la realización de estudios detallados por especialistas con experiencia, para calificar el grado de peligro y fijar los límites con el sector anterior. - La mayoría de las acciones para contrarrestar los impactos de los eventos geológicos deben estar compartidas entre la educación ambiental, la disminución de la acción antrópica que puede acelerar el impacto, la reubicación de infraestructuras y el incremento de la resistencia estructural bajo requisitos estrictos de control de la ejecución de obras aplicando principios de gestión total de calidad. (Intensidades mayores que 8 MSK) - Las pérdidas a las edificaciones pueden llegar hasta un 100 % del valor de la inversión. La destrucción en su conjunto puede llegar a costar varias veces el producto interno bruto de un país, región o comunidad.
------------------------	---	--	--

Nota: Las estimaciones realizadas parten del análisis de la bibliografía nacional e internacional sobre el tema y los reportes de distintos desastres causados por fenómenos geológicos.

Tabla A1.9 Ejemplo de estructura de planes institucionales.

1- Introducción 2- Índice de contenido 3- Antecedentes/situación 4- Objetivo del plan 5- Objetivos específicos 6- Funciones de la institución en el plan 7- Organización para la ejecución de actividades (toma de decisiones) Dirección Comité de especialistas y sus responsabilidades Representante institucional para la DC 8- Logística y uso de recursos institucionales 9- Mecanismos de coordinación interinstitucional 10- Acciones a tomar 11- Indicaciones para el control de la ejecución del plan						
Diseño de acciones:						
No.	Acción	Tipo(preventivas, de preparación, de respuesta y recuperación)	Fechas previstas de ejecución	Departamentos involucrados	Especialistas y/o trabajadores que participan	Responsables

Tabla A1.10 Principales actores que intervienen en la gestión de riesgos geológicos en Santiago de Cuba.

Actores	Funciones	Clasificación	Observaciones
Órganos de la Defensa Civil municipales provincial.	Control de la política estatal para situaciones de desastres. Máximo responsable de la implementación del Sistema de Gestión de riesgos geológicos. Emisión de certificaciones de compatibilización con los intereses de la defensa	Organizador, controlador	Activa y dirige el Consejo de defensa municipal y provincial durante las etapas de desastres. Moviliza recursos para la protección de la población y la economía ante desastres. Organiza y dirige acciones de simulacro en situaciones de desastres (Ejercicios Meteoro)
Gobierno Provincial, los gobiernos municipales.	Orienta y controla el cumplimiento de la política del estado con respecto los desastres. Dirige los Centros de gestión de riesgos municipales y provincial.	Organizador, controlador	Creó el Grupo provincial de riesgos en el año 2007.
Centros de gestión de riesgos municipales y provincial	Es el asesor directo de la defensa civil y los gobiernos municipales y provincial para los estudios de riesgos ante posibles situaciones de desastres. Controla y asesora en conjunto a la defensa civil el funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos Geológicos y, el cumplimiento de la política del estado con respecto los desastres en los territorios.	Asesor	Creó el Grupo de asesores de riesgos en el año 2012, con reuniones planificadas para la creación y actualización continua de las bases de datos y planes de contingencia.
Direcciones municipales y provincial de planificación física.	Representante de gobierno de la provincia. Organiza y dirige el Sistema de gestión de riesgos. Planes de ordenamiento territorial, Licencias ambientales, certificado de micro y macro localización, licencias de construcción.	Organizador, controlador, asesor	Participación directa en los controles y evaluaciones generales durante el proceso inversionista, así como en la elaboración de informes de riesgos.
CITMA provincial y su sistema de centros y dependencias	Investigaciones de peligro y riesgo geológicos, meteorológicas, de vigilancia y otras asociadas. Asesoría gubernamental en temas de riesgo. Estudios de peligrosidad geológica con el empleo de SIG y de la situación meteorológica provincial para su aplicación a los planes de ordenamiento, planificación física, alerta temprana y protección de recursos.	Organizador, controlador, investigador, asesor, capacitador	El CENAIIS es un centro de vigilancia sismológica e investigaciones aplicadas. Mapa de riesgo sísmico de la ciudad de Santiago de Cuba y múltiples estudios de microzonificación sísmica.
ENIA. Santiago de Cuba	Investigaciones geotécnicas. Estudio ingeniero geológicos y ensayos estructurales para la determinación de la vulnerabilidad estructural	Controlador, investigador, asesor	Participa en durante la ejecución de proyectos, en las etapas iniciales y en la medición del comportamiento de las cargas y calidad del hormigón y otros materiales.
Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos y su sistema de empresas	Investigaciones y proyectos hidráulicos para agua potable y residual. Administra los embalses de la provincia con incidencia en los fenómenos de inundación.	Ejecutor, controlador, diseñador, asesor	Estudios de comportamientos geoquímicos de aguas superficiales y subterráneas, modelación de avenidas, cuencas hidrográficas e inundaciones.
Grupo Empresarial del MICONS	Diseño y ejecución de proyectos constructivos, así como otros servicios ingenieros. Ejecución de la mayoría de los proyectos de edificaciones e infraestructura de a provincia con aplicación de normas geotécnicas y otras metodologías.	Ejecutor, controlador, diseñador, asesor	Dentro del grupo se encuentra el principal proyectista de la provincia: Empresa de Proyectos 15 (EMPROY 15) con certificación ISO 9001/2001, ISO 14000 y 18000

Empresas diseñadoras y ejecutoras de proyectos de construcción pertenecientes a gobiernos provincial y municipales, de la agricultura, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior	Diseño y ejecución de proyectos constructivos.	Ejecutor, controlador, diseñador, asesor	Dentro de este grupo se encuentra la Empresa de Construcciones Militares de las FAR, con resultados satisfactorios en los proyectos ejecutados bajo la estructura del perfeccionamiento empresarial.
Las Direcciones Inversionistas del Sistema de la Vivienda en el territorio	Dirige la política de inversiones y construcciones de las viviendas. Concesión de la licencia de construcción y ampliación o transformación de viviendas, así como inspección de los inmuebles, entre otras funciones.	Ejecutor, controlador, asesor	Inserta a los ingenieros y arquitectos que laboran en la oficina del Arquitecto de la comunidad, además de los inspectores y demás personas implicadas en el proceso.
Empresa Geocuba Oriente Sur	Realiza investigaciones y proyectos de geodesia y cartografía, así como otros servicios ingenieros. Confecciona y actualiza la cartografía del territorio, brinda servicios de asesoría, sistema de Posicionamiento global (GPS), imágenes satelitales y foto interpretación.	Controlador, investigador, asesor	Posee en sus archivos la base cartográfica más actualizada de la provincia.
Empresa Geominera Oriente	Realiza investigaciones y proyectos de geología, geofísica, topografía e hidrogeología, así como otros servicios ingenieros. Confecciona y actualiza la cartografía geológica del territorio, brinda servicios de asesoría, laboratorio de análisis geoquímico y petrográfico, prospección geológica y geofísica.	Controlador, investigador, asesor	Posee la información geológica más actualizada de la provincia, la base de datos geológicos más amplia del oriente cubano, es centro rector para el diseño y desarrollo de aplicaciones geoinformáticas del país.
Universidad de Oriente	Docente e investigativa. Asesoría científica en la mitigación de riesgos. Capacitación de personal técnico y población en general. Estudios de vulnerabilidad estructural, social y de los sistemas.	Controlador, investigador, asesor, capacitador	Aplicación de métodos avanzados empleando software profesional. Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos. Investigación y asesoría para la intervención en el patrimonio construido. Proyectos de desarrollo local y educación ambiental en temas de riesgos.
Sistema de Educación básica	Educativo – instructivas. Capacitación a niveles básicos según programas nacionales y territoriales.	Investigador, asesor, capacitador	Participación directamente en la formación de una conciencia de prevención en las generaciones más jóvenes.
Dirección provincial del Banco Central de Cuba	Controlador de la política financiera del estado. Asesor financiero para empleo y control de los presupuestos especiales para situaciones de desastre	Controlador, asesor, financista	Deberá promover la asignación de presupuestos especiales para la realización de proyectos de investigación-desarrollo encaminados a la reducción y mitigación de los riesgos geológicos en la provincia, además de continuar facilitando la política crediticia encaminada a reducir la vulnerabilidad estructural y no estructural del territorio.
Empresa provincial de	Controlador de la política de seguros del estado. Asesor para la	Controlador,	Deberá promover la contratación de seguros encaminados a la protección

Seguros (ESEN)	contratación, empleo y control de los presupuestos especiales asegurados para situaciones de desastre.	asesor, financista	financiera de las instituciones ante posibles situaciones de desastre.
ICRT provincial	Controlador de la política de difusión masiva de información radial y televisiva. Instrumento asesor para la programación de espacios radiales y televisivos relacionados con las acciones necesarias a cumplir en las diferentes etapas de los desastres declaradas en Cuba por la Defensa Civil, así como en la capacitación a la población.	Divulgador, capacitador	Deberá continuar promoviendo la educación a la población sobre la preparación y respuesta ante la posible ocurrencia de fenómenos geológicos naturales o antrópicos, y reforzar los dirigidos a la reducción de la vulnerabilidad en el territorio.
Empresas poligráficas y otras imprentas pertenecientes a organismos y organizaciones del territorio	Controlador de la política de difusión masiva de información en medios impresos. Instrumento asesor para la impresión y difusión de informaciones relacionados con las acciones necesarias a cumplir en las diferentes etapas de los desastres declaradas en Cuba por la Defensa Civil.	Divulgador, capacitador	Deberá continuar promoviendo la instrucción y educación de la población sobre la preparación y respuesta ante la posible ocurrencia de fenómenos geológicos naturales o antrópicos, y reforzar los dirigidos a la reducción de la vulnerabilidad en el territorio.
Unión eléctrica (UNE)	Productor y comercializador de energía eléctrica. Instrumento asesor para la prestación de servicios eléctricos en caso de desastres.	Generador de riesgos	Generador de altos riesgos. Deberá continuar realizando actividades dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad producto a las interrupciones del servicio eléctrico, incendios y la seguridad de las redes que afectan en su conjunto el funcionamiento de los sistemas de servicios básicos antes, durante y después del impacto de un evento geológico
CUPET	Refinador y comercializador de derivados del petróleo. Instrumento asesor para el abastecimiento de combustibles en caso de desastres.	Generador de riesgos	Generador de altos riesgos. Deberá continuar realizando actividades dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad producto a las posibles explosiones, incendios, derrames de combustible que afectan en su conjunto el funcionamiento de los servicios básicos antes, durante y después del impacto de un evento geológico, así como a la población.
MINSAP	Prevención y tratamiento de la salud humana. Instrumento asesor para la prestación de servicios de salud pública en caso de desastres.	Servicios de salud, capacitador	Deberá continuar promoviendo la instrucción y educación de la población sobre la preparación y respuesta ante las posibles enfermedades que suelen aparecer o agudizarse cuando ocurre un desastre, así como su atención médica.
MINAGRI	Productor y comercializador de productos agrícolas. Instrumento asesor para el abastecimiento alimenticio en caso de desastres.	Productor de alimentos	Deberá continuar promoviendo la instrucción y educación de los agricultores sobre la preparación y respuesta ante posibles desastres, el aseguramiento de sus producciones, etc.

Tabla A1.11 Eventos geológico potencialmente peligrosos que se manifiestan en la provincia Santiago de Cuba.

Tipo de evento	Causas principales	Áreas de riesgo	Grado de predictibilidad y frecuencia
Sismos	Desplazamiento de fallas tectónicas intraplaca y en los límites de las placas. Deslizamientos bruscos localizados.	Zonas sismoactivas en los contornos de las placas tectónicas y zonas de tensiones a lo largo de fallas. Ciudad de Santiago de Cuba y otros asentamientos costeros principalmente.	Los terremotos aún no se pueden predecir a corto plazo, pero sí se puede establecer zonas con distintos tipos de peligrosidad, según los datos históricos y características geólogo-geofísicas con el empleo de mapas de peligro y zonación sísmica. Ocurren anualmente sismos de baja magnitud e intensidad que no sobrepasan los 5 grados Richter, aunque se espera de gran intensidad con una frecuencia de 100 años
Tsunamis (maremotos)	Terremotos, derrumbes o deslizamientos submarinos, impactos de meteoritos	Zonas costeras de la provincia: municipios Santiago de Cuba y Guamá	Son muy difíciles de pronosticar. Se pueden predecir a corto plazo, si se establecen sistemas especiales de observación. No obstante, se puede cartografiar las costas con peligrosidad sobre la base de investigaciones históricas y geológicas, así como mediante el modelado matemático de eventos posibles. No se tienen registros históricos en la región oriental de Cuba
Desarrollo cársico y desplomes de cavernas	Disolución de las calizas y rocas calcáreas bien litificadas.	Zonas de desarrollo de rocas calcáreas carsificadas en distintos estadios, fundamentalmente áreas puntuales de la cuenca Santiago y Baconao cercanas a la costa, del municipio II Frente y Guamá.	Se pueden predecir, estableciendo; las investigaciones geomorfológicas e ingeniero-geológicas, carstológicas y espeleológicas pueden determinar las áreas que presentan peligrosidad a partir del empleo de mapas de susceptibilidad. Se desarrollan de forma lenta, sobre todo en áreas cercanas a las costas.
Deslizamientos	Alteración de las rocas, acción de la gravedad, avalanchas asociadas a intensas lluvias, sismos, Derrumbes de las paredes de las terrazas marinas carsificadas, fracturas, procesos erosivos.	Zonas montañosas municipios Santiago de Cuba, Guamá, San Luis, II Frente y Songo la Maya. Zonas ubicadas alrededor de los embalses. Laderas montañosas de pendientes abruptas asociadas a fallas y a los cortes artificiales de taludes para obras ingenieras.	Se pueden predecir, estableciendo sistemas especiales de observación; las investigaciones geomorfológicas e ingeniero-geológicas pueden determinar las áreas montañosas que presentan peligrosidad a partir del empleo de mapas de susceptibilidad. También con el establecimiento de sistemas especiales de monitoreo y alerta temprana. Ocurren deslizamientos masivos sobre todo puntualmente y en forma de flujos en temporadas de intensas lluvias casi todos años.
Erosión costera	Acción geológica del mar sobre las costas, principalmente rocas calcáreas y zonas costeras de pendiente abrupta	Toda la zona costera de la provincia, exceptuando aéreas localizadas de desembocadura de ríos y bahías.	Son procesos lentos pero intensos, es posible establecer su tendencia y tomar previsiones a mediano plazo.

Inundaciones costeras	Acción geológica del mar sobre las costas, combinada con fuerte oleaje y fuertes vientos, principalmente en temporada ciclónica	Toda la zona costera de la provincia, enfatizando aéreas localizadas en la desembocadura de ríos y zonas bajas.	Predecibles con el establecimiento de mapas de peligrosidad y monitoreo constante de los niveles del mar o trayecto de tormentas tropicales, las cuales generalmente afectan esta región de forma intensa aproximadamente cada 10 años. Las más catastróficas ocurrieron durante el huracán Flora en 1961 y el huracán Sandy en 2012.
Inundaciones fluviales	Inducidas por intensas lluvias, principalmente en temporada ciclónica. Además por la ruptura repentina de los embalses.	Zonas bajas de cercanas a las desembocaduras de los ríos en la costa, zonas interiores de meseta y llanuras fluviales. Principalmente zonas bajas de la ciudad de Santiago de Cuba cercanas a la bahía y a la cuenca del río San Juan, Yarayó y Trocha. Poblados ubicados en la cuenca baja del río cauto y en Chivirico. Zonas ubicadas aguas abajo de los embalses.	Predecibles con el establecimiento de mapas de peligrosidad y monitoreo constante de los niveles del de los ríos y las avenidas en zonas bajas alejadas de las áreas de lluvia. Ocurren generalmente cada año con las intensas lluvias de las temporadas ciclónicas, sobre todo en zonas bajas cercanas a la desembocadura de ríos y llanuras de inundación en las cuencas del Cauto, Contramaestre y Mayarí.
Presencia de suelos expansivos	Presencia de suelos con características arcillosas, de baja cohesión y alta plasticidad, donde además exista niveles freáticos cercanos a la superficie.	Principalmente zonas bajas de la ciudad de Santiago de Cuba cercanas a la bahía y a la cuenca del río San Juan, comunidades ubicadas en zonas costeras bajas cercanas a los valles fluviales en la desembocadura y llanuras de inundación de ríos.	Predecibles con el establecimiento de mapas de peligrosidad. Tiene incidencia permanente, sobre todo en temporadas de lluvias con el aumento de la plasticidad y Deformabilidad del suelo.
Colapsos totales o parciales de edificios, represas, embalses, puentes y túneles	Estudios ingeniero-geológicos incompletos y(o) medidas inadecuadas de aseguramiento y protección de las construcciones; así como, falta de refuerzos estructurales ni observaciones periódicas durante la explotación de la obra.	Obras civiles fabricadas sin estudios previos adecuados del terreno u obviando los que hayan sido realizados; fundamentalmente viviendas de la ciudad cabecera y otros asentamientos en estados regular o malo.	Pueden evitarse realizando estudios adecuados, antes y durante la construcción, aplicando medidas correctas de mitigación de riesgos y manteniendo un monitoreo durante la explotación de las obras.

ANEXO 2

PROYECTO SIG PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA

ANEXO 2. PROYECTO SIG PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA.

Relieve:

Figura A2.1 Imagen del mapa de relieve de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A2.2 Imagen del modelo de rangos de alturas de relieve de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir del mapa de relieve Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A2.3 Imagen del modelo digital del terreno de la provincia Santiago de Cuba a escala 1:50 000. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A2.4 Imagen del modelo de pendientes de la provincia Santiago de Cuba a escala 1:50 000. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir del modelo digital del terreno. Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A2.5 Imagen del modelo de aspecto de la provincia Santiago de Cuba a escala 1:50 000. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir del modelo digital del terreno. Geocuba Oriente Sur, 2010.

Clima:

Figura A2.6 Imagen del mapa de precipitaciones medias anuales de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A2.7 Imagen del modelo de temperaturas medias anuales. Fuente: CITMA, 2002.

Hidrografía:

Figura A2.8 Imagen de la red hidrográfica de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Vegetación:

Figura A2.9 Imagen del mapa de vegetación de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A2.10 Imagen del modelo de por ciento de cobertura vegetal de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Geología:

Figura A2.11 Imagen del mapa geológico actualizado de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Instituto de Geología y Paleontología (IGP), 2008.

Leyenda	
GEOLOGÍA	
[Color]	Alternancia de areniscas, limolitas, arcillas calcáreas y margas con intercalad
[Color]	Alternancia de calizas detríticas, biodetríticas y biogénas, duras a veces aporc
[Color]	Alternancia de calizas y margas con intercalaciones de sílice.
[Color]	Alternancia de calizas y margas.
[Color]	Alternancia de tobas, tufitas, calizas tobáceas, lapilitas e intercalaciones de
[Color]	Andesitas
[Color]	Andesito-Basalto
[Color]	Andesito-basaltos
[Color]	Arcillas, limos, arenas, gravas y conglomerados, con estratificación horizontal
[Color]	Arenas arcillosas, arenas, limos con gravas y guijaros polimícticos.
[Color]	Areniscas polimícticas, intercalaciones lenticulares de arcillas, arenas arcillo
[Color]	Areniscas polimícticas, limolitas, margas, arcillas, calizas arcillosas, calizas
[Color]	Argilitas calcáreas limoso-arenáceas con interestratificaciones de limolitas y c
[Color]	Basaltos
[Color]	Bloques de metamorfitas de alta presión.
[Color]	Calizas algáceas duras, carsificadas que contienen ocasionalmente fragmentos de
[Color]	Calizas biodetríticas, calcarenitas, calciruditas, limolitas con intercalaciones
[Color]	Calizas biohémicas dolomitizadas, arcillas e intercalaciones de conglomerados p
[Color]	Calizas biohémicas masivas, carsificadas con conchas y corales y escasas interc
[Color]	Calizas brechosas, conglomerados vulcanomícticos, brechas, margas, tobas, caliza
[Color]	Calizas compactas órgano-detríticas, fosilíferas de color variable.
[Color]	Calizas micríticas con finas intercalaciones de esquistos arcillosos.
[Color]	Calizas porosas, calizas porosas y margas.
[Color]	Calizas, calcarenitas y margas, conglomerados, areniscas polimícticas y limolita
[Color]	Calizas, lutitas y silicitas.
[Color]	Conglomerados polimícticos con intercalaciones de areniscas y conglobrechas mal
[Color]	Conglomerados polimícticos y areniscas polimícticas de grano grueso.
[Color]	Cuarzo
[Color]	Cuerpos de metamorfitas de alta presión y mayor grado (principalmente zoisilitas)
[Color]	Depósitos de pantano
[Color]	Depósitos en valles aluviales de composición y granulometría heterogénea.
[Color]	Depósitos marinos de playas: arenas calcáreas y cuarzosas con restos de conchas.
[Color]	Depósitos palustres.
[Color]	Diabasas
[Color]	Dioritas
[Color]	Dioritas cuarcíferas
[Color]	Dioritas cuarcíferas
[Color]	Dioritas-cuarcíferas
[Color]	Gabros
[Color]	Granitos
[Color]	Granodioritas
[Color]	Granófono-granodiorítico
[Color]	Granófono-granodiorítico.
[Color]	Limolitas, areniscas, gravelitas, margas, calizas, calcarenitas y arcillas.
[Color]	Limolitas, brechas, areniscas, arcillas y calizas, margas, gravelitas y conglom
[Color]	Limolitas, margas, areniscas calcáreas, conglomerados, areniscas polimícticas y
[Color]	Limos, arcillas, limos carbonatados de color crema grisáceo con estratificación
[Color]	Litología areno-arcillosa con materia orgánica (Turba).
[Color]	Margas con intercalaciones de calizas arcillosas, areniscas polimícticas, congo
[Color]	Pórfido-diorítico-cuarcífero
[Color]	Pórfido-diorítico-cuarcífero.
[Color]	Pórfido-diorítico-cuarcífero
[Color]	Pórfidos tonalíticos
[Color]	Riodacitas
[Color]	Rocas terrígeno-clásticas y vulcanógenas, calizas e intercalaciones de argilitas
[Color]	Rocas vulcanogénas y vulcanogéno-sedimentarias en distintas correlaciones y comb
[Color]	Rocas vulcanogénas y vulcanogéno-sedimentarias.
[Color]	Serpentinitas
[Color]	Tobas con intercalaciones de tufitas, areniscas tobáceas, calizas, conglomerados,
[Color]	Tobas y lavobrechas, tufitas, argilitas, limolitas, lavas, conglomerados y caliza
[Color]	Tobas y lavobrechas, tufitas, argilitas, limolitas, lavas, conglomerados y caliza
[Color]	ati others

Figura A2.12 Imagen del mapa de fallas reales actualizado de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Instituto de Geología y Paleontología (IGP), 2008.

Procesos geológicos:

Figura A2.13 Imagen del modelo de erosión de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A2.14 Imagen del modelo de peligrosidad sísmica provincia Santiago de Cuba a escala 1:25 000. Fuente: Chuy *et al* 2010.

Figura A2.15 Imagen del mapa de zonación de peligro sísmico de provincia Santiago de Cuba a escala 1:25 000. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir de Chuy *et al* 2010.

Figura A2.16 Imagen del mapa de desarrollo cársico o amenaza cársica. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A2.17 Imagen del mapa de peligro a inundaciones fluviales de provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2010.

Figura A2.18 Imágenes de áreas seleccionadas del mapa de inundaciones fluviales de la provincia Santiago de Cuba (incluyendo rotura de embalses). Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis. A-Río contra maestre, aguas abajo embalse Carlos Manuel de Céspedes, B- Área aguas abajo embalse Gilbert, C- Áreas inundación río San Juan (Derecha), áreas bajas de la ciudad cercanas a la bahía y aguas abajo embalse Paradas (Izquierda) en Santiago de Cuba.

Figura A2.19 Imagen del mapa de peligrosidad por inundaciones costeras provincia Santiago de Cuba escala 1:25 000. Fuente: Colectivo de Autores. 2010.

Figura A2.20 Imágenes de áreas seleccionadas del mapa de inundaciones costeras provincia Santiago de Cuba escala 1:25 000. A-Ciudad Santiago de Cuba, B- Área Chivirico (Municipio Guamá), C- Área Ocuja del turquino (municipio Guamá), D- Área Baconao (Municipio Santiago de Cuba). Fuente: Colectivo de autores, 2010.

Geotecnia:

Figura A2.21 Imagen del modelo de susceptibilidad geológica provincia Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A2.22 Imagen del mapa de hidroisohipsas de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir de los datos cedidos para la investigación por la Delegación provincial de Recursos Hidráulicos de Santiago de Cuba.

Figura A2.23 Imagen del modelo de niveles freáticos de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Vulnerabilidad:

Figura A2.24 Imagen del mapa de asentamientos humanos de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A2.25 Imagen del mapa de carreteras de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A2.26 Imagen del modelo de población en riesgo de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor a partir SIG de la Base cartográfica provincial 1:100 000 Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A2.27 Imagen del modelo de estado técnico constructivo por comunidades de la provincia Santiago de Cuba, representado por el índice de vulnerabilidad ETC. Fuente: Elaborado por el autor para esta investigación.

Figura A2.28 Imagen del modelo de estado técnico constructivo de las carreteras de la provincia Santiago de Cuba, representado por el índice de vulnerabilidad ETCC. Fuente: Elaborado por el autor para esta investigación.

Figura A2.29 Imagen del mapa de suelos agrícolas de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A2.30 Imagen del mapa usos del suelo de la provincia Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Modelos de riesgos:

Figura A2.31 Imagen del mapa de riesgo a la licuefacción provincia Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta investigación.

Figura A2.32 Imagen del modelo de deslizamientos por sismos provincia Santiago de Cuba. Elaborado por el autor para esta investigación.

Figura A2.33 Imagen del modelo de deslizamientos por intensas lluvias provincia Santiago de Cuba. Elaborado por el autor para esta investigación.

Mapas de multiamenazas:

Figura A2.34 Imagen del mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas de la provincia Santiago de Cuba (Variante 1). Fuente: Elaborado por el autor para esta investigación.

Figura A2.35 Imagen del mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas de la provincia Santiago de Cuba (Variante 2). Fuente: Elaborado por el autor para esta investigación.

Figura A2.36 Imagen del mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas de la provincia Santiago de Cuba (Variante 3). Fuente: Elaborado por el autor para esta investigación.

ANEXO 3
PROYECTO SIG MUNICIPIO SANTIAGO DE CUBA

ANEXO 3. PROYECTO SIG MUNICIPIO SANTIAGO DE CUBA.

Relieve:

Figura A3.1 Imagen del mapa relieve del municipio Santiago de Cuba. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A3.2 Imagen del modelo de rangos de alturas municipio Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor a partir del mapa topográfico del SIG de la Base cartográfica provincial 1:100 000 Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A3.3 Imagen del modelo digital del terreno municipio Santiago de Cuba a escala 1:50 000. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A3.4 Imagen del modelo de pendientes municipio Santiago de Cuba a escala 1:50 000. Fuente: Elaborado por el autor a partir del modelo digital del terreno. Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A3.5 Imagen del modelo de aspecto de la municipio Santiago de Cuba a escala 1:50 000. Fuente: Elaborado por el autor a partir del modelo digital del terreno. Geocuba Oriente Sur, 2010.

Clima:

Figura A3.6 Imagen del mapa de precipitaciones medias anuales municipio Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A3.7 Imagen del modelo de temperatura media anual 1:100,000. Colectivo de autores, 2002.

Hidrografía:

Figura A3.8 Imagen de la red hidrográfica municipio Santiago de Cuba. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Vegetación:

Figura A3.9 Imagen del mapa de vegetación municipio Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A3.10 Imagen del modelo de porcentaje de cobertura vegetal municipio Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir de CITMA, 2002. SIG de la Base nuevo atlas nacional de Cuba escala 1:100 000.

Geología:

Figura A3.11 Imagen del mapa geológico actualizado municipio Santiago de Cuba. Fuente: Instituto de Geología y Paleontología (IGP), 2008.

Leyenda

GEOLOGÍA

- Alternancia de calizas y margas con intercalaciones de sílice.
- Alternancia de tobas, tufitas, calizas tobáceas, lapilitas e intercalaciones de
- Andesitas
- Andesito-basaltos
- Arenas arcillosas, arenas, limos con gravas y guijaros polimícticos.
- Areniscas polimícticas, limolitas, margas, arcillas, calizas arcillosas, calizas
- Argilitas calcáreas limoso-arenáceas con interestratificaciones de limolitas y c
- Calizas biohémicas dolomitizadas, arcillas e intercalaciones de conglomerados p
- Calizas biohémicas masivas, carsificadas con conchas y corales y escasas interc
- Calizas porosas, calizas porosas y margas.
- Calizas, calcarenitas y margas, conglomerados, areniscas polimícticas y limolita
- Calizas, lutitas y silicitas.
- Conglomerados polimícticos y areniscas polimícticas de grano grueso.
- Cuerpos de metamorfitas de alta presión y mayor grado (principalmente zoisilitas)
- Depósitos en valles aluviales de composición y granulometría heterogénea.
- all others

Figura A3.12 Imagen del Mapa de fallas reales actualizado municipio Santiago de Cuba. Fuente: Instituto de Geología y Paleontología (IGP), 2008.

Procesos geológicos:

Figura A3.13 Imagen del modelo de erosión municipio Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A3.14 Imagen del modelo de peligrosidad sísmica municipio Santiago de Cuba. Fuente: Chuy *et al* 2010.

Figura A3.15 Imagen del mapa de zonación de peligro sísmico de municipio Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir de Chuy *et al* 2010.

Figura A3.16 Imagen del mapa de desarrollo cársico o amenaza cársica municipio Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A3.17 Imagen del mapa de inundaciones fluviales municipio Santiago de Cuba incluyendo rotura de embalses. Fuente: Colectivo de autores, 2010.

Figura A3.18 Imagen del mapa de inundaciones costeras municipio Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2010.

Geotecnia:

Figura A3.19 Imagen del modelo de susceptibilidad litológica municipio Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A3.20 Imagen del mapa de hidroisohipsas municipio Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis a partir de los datos cedidos para la investigación por la Delegación provincial de Recursos Hidráulicos de Santiago de Cuba.

Figura A3.21 Imagen del modelo de niveles freáticos municipio Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Vulnerabilidad:

Figura A3.22 Imagen del mapa de asentamientos humanos municipio Santiago de Cuba. Fuente: Geocuba Oriente Sur, 2010.

Figura A3.25 Imagen del modelo de estado técnico constructivo por comunidades municipio Santiago de Cuba, representado por el índice de vulnerabilidad ETC. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A3.26 imagen del modelo de estado técnico constructivo de las carreteras municipio Santiago de Cuba, representado por el índice de vulnerabilidad ETCC. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A3.27 Imagen del mapa de suelos agrícolas municipio Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Figura A3.28 Imagen del mapa usos del suelo municipio Santiago de Cuba. Fuente: Colectivo de autores, 2002.

Modelos de riesgos:

Figura A3.29 Imagen del mapa de riesgo a la licuefacción municipio Santiago de Cuba. Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A3.30 Imagen del modelo de deslizamientos por sismos municipio Santiago de Cuba. Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A3.31 Imagen del modelo de deslizamientos por intensas lluvias municipio Santiago de Cuba. Elaborado por el autor para esta tesis.

Mapas de multiamenazas:

Figura A3.32 Imagen del mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas municipio Santiago de Cuba (Variante 1). Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A3.33 Imagen del mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas municipio Santiago de Cuba (Variante 2). Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

Figura A3.34 Imagen del mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas municipio Santiago de Cuba (Variante 3). Fuente: Elaborado por el autor para esta tesis.

ANEXO 4.

APLICACIÓN DE MÉTODO DELHI PARA CONSULTA A

EXPERTOS

ANEXO 4: APLICACIÓN DEL MÉTODO DELHI PARA CONSULTA A EXPERTOS

A.4.1. Relatoría del trabajo del Equipo Técnico.

El equipo técnico estuvo compuesto 3 investigadores pertenecientes a la facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente y del CENAIIS, cuyos datos principales se exponen a continuación:

1. Dr. Tomás Jacinto Chuy Rodríguez, Investigador Titular CENAIIS – CITMA, Santiago de Cuba, Profesor Titular Universidad de Oriente, CENAIIS (Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas), CITMA, Teléfonos: 053 22 641623 - 641613 - 641607 ext. 116, Siete veces Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Email: chuy@cenais.cu
2. Dra. Ingrid Vidaud Quintana, Profesora Titular Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Jefa de Carrera Ingeniería Civil, Miembro de la Comisión Nacional de la Carrera de Ingeniería Civil. Teléfonos: 053 22 640829. Email: Ingrid@fco.uo.edu.cu
3. Ing. Liber Galbán Rodríguez, Profesor Asistente Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Jefe de disciplina Geotecnia de la carrera Ingeniería Hidráulica, autor principal de la investigación. Teléfonos: 053 22 640829. Email: liberg@fco.uo.edu.cu

El trabajo del equipo técnico consistió en la realización de los siguientes pasos:

1. Selección preliminar, caracterización y determinación del coeficiente de competencia (K) de los expertos. 1ra. Ronda del método Delphi
2. Entrevista a expertos sobre el estado de la temática de investigación y análisis de los resultados. 2da. Ronda método Delphi

3. Presentación del procedimiento para la gestión de riesgos geológicos basado en los principios de la gestión por procesos a los expertos. 3ra. Ronda método Delphi
4. Presentación del procedimiento en entidades del territorio que intervienen en la gestión de riesgos geológicos.
5. Procesamiento de los resultados.

A.4.2 Selección preliminar, caracterización y determinación del coeficiente de competencia

(K) de los expertos. 1ra. Ronda del método Delphi

La posible ocurrencia de eventos geológicos como por ejemplo los terremotos, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la licuefacción; constituyen amenazas latentes ante la ocurrencia de desastres, sin embargo, con frecuencia la vulnerabilidad de las construcciones, infraestructuras y población en general a estos fenómenos, son el resultado de las acciones que realiza el hombre. Muchos desastres provocados por estos son inevitables, pero es posible adoptar medidas para minimizar su impacto. El diagnóstico general realizado del contexto nacional en relación a la gestión de riesgos geológicos, condujo a la necesidad de elaboración de un procedimiento para la gestión de estos riesgos.

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto a la validez del “Procedimiento para la gestión de estos riesgos geológicos basado en los principios de la gestión por procesos” que se ha propuesto, por cuanto hemos considerado valorar la posibilidad de que nos colabore entre los expertos a consultar. Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del método empírico de investigación “Consulta a Expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por esa razón le rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea posible.

1. Marque con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor que le corresponda con el grado de conocimiento que usted posee del tema: “gestión de riesgos geológicos” vinculado con la

actividad constructiva. (Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde cero (0) hasta diez (10):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a continuación ha tenido en su conocimiento y criterios sobre las variables que hemos puesto a consideración. Para ello marque con una cruz(x), según corresponda, A (alto), M (medio), B (bajo).

Tabla A4.1 Exposición de conocimiento de influencia de las fuentes

Fuentes de argumentación	Grado de influencia de cada una de las fuentes		
	A (alto)	M (medio)	B (bajo)
Análisis teóricos realizados por usted			
Trabajos consultados de autores nacionales			
Trabajos consultados de autores extranjeros			
Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero			
Experiencia obtenida			
Su intuición			

3. Datos personales

- Nombre y apellidos:
- Nombre del centro de trabajo:
- Cargo que ocupa:
- Organismo:
- Años de experiencia:
- Especialidad de Graduación Universitaria:
- Calificación Profesional, Grado Científico o Académico (Marcar con una cruz (x))
- Profesor: Titular _____ Auxiliar _____ Asistente _____ Instructor _____ Doctor _____
- Master _____

Resumen de la caracterización de los expertos

Tabla A4.2 Expertos por entidades. Elaboración propia

Entidades a las que pertenecen	Planificadas	Reales
CENAIIS	3	2
Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente	7	6
Planificación Física Santiago de Cuba	2	2
EMPROY 15	4	4
Geocuba	1	1
Delegación Prov. De Recursos Hidráulicos	1	1
Empresa Materiales de construcción Santiago de Cuba	1	1
Empresa de acueductos y alcantarillados Aguas Santiago	1	1
Dirección Inversionista provincial de la Vivienda	1	1
Total	21	19

Tabla A4.3 Categoría científica y docente de los expertos. Elaboración propia

Profesión	Cantidad	Categoría científica			Experiencia laboral		
		MSc.	Dr.	Ing./Lic.	Menos de 10	Entre 10 y 20	Mas de 20
Ingenieros Civiles/estructurales	10	3	4	3	-	1	9
Geólogos/geofísico/minas	3	1	2		-	1	2
Arquitectos	6	3	1	2	-	-	6
Otros	2	2			-	-	2
Total	21	9	7	5	-	2	19

A partir de las respuestas ofrecidas por ellos se puede realizar el siguiente análisis cualitativo:

- Los expertos cuentan con profesiones variadas: Ingenieros Geofísicos, Ingenieros Civiles, Ingenieros en Minas, Ingenieros geólogos, Ingenieros mecánicos, Licenciados en física y Arquitectos.
- El promedio de experiencia laboral es de 32 años, lo que denota que los expertos son personas con amplia experiencia laboral e investigativa.
- Se destaca que 7 (36,8 %) son Doctores en Ciencias y 9 (47,3 %) son Master en Ciencias.
- Están vinculados a la actividad constructiva, de evaluación de riesgos ambientales y de planificación física directa o indirectamente.

A4.2.1 Datos más significativos de los expertos que formaron parte del panel Método Delphi.

1. Arq. **Juana Luisa Rodríguez Abad**, Arquitecta, Vice Directora Técnica, dirección Provincial de Planificación Física, gobierno Provincial, Santiago de Cuba. Teléfonos: 641546, 641580, 642481.
2. Arq. **Vivian Alcolea Martínez**, Arquitecta, Vice Directora Técnica, dirección Municipal de Planificación Física, gobierno Provincial, Santiago de Cuba. Teléfonos: 641546, 641580, 642481.
3. Dr. **Eduardo Rafael Álvarez Deulofeu**, Ingeniero civil, Profesor Titular Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Civil. Teléfonos: 053 22 640829
4. Dr. **Evelio Justiz García**, Ingeniero civil, Especialista, Empresa GEOCUBA Geodesia (División Estudios Medio Ambientales), Santiago de Cuba, Ministerio de las Fuerzas Armadas(MINFAR), Profesor Titular Adjunto Universidad de Oriente.
5. Dr. **Francisco Calderín Mestre**, Ingeniero civil, Profesor Titular Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Civil. Teléfonos: 053 22 640829
6. Dr. **Guillermo Godínez Melgares**, Ingeniero civil, Profesor Titular Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Coordinador principal de la Maestría en Carreteras y Puentes(Acreditada), Departamento de Ingeniería Civil. Teléfonos: 053 22 640829
7. Dr. **José Alejandro Zapata Balanqué**, Ingeniero geofísico, Investigador titular, CENAIIS – CITMA, Santiago de Cuba, Profesor Titular Universidad de Oriente, Teléfonos: 053 22 641623 - 641613 - 641607 ext. 116, zapata@cenais.cu

8. Dr. **Segundo Pereda Hernández**, Ingeniero en minas, Profesor Titular Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Hidráulica, Profesor Emérito. Teléfonos: 053 22 640829
9. Dra. **Graciela Gómez Ortega**, Arquitecta, Profesora Titular Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Departamento de Arquitectura. Teléfonos: 053 22 640829
10. Ing. **Alberto Piña Ávila**, Ingeniero civil, Especialista Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV), Santiago de Cuba.
11. Ing. **Neydis Quiñones Lafague**, Ingeniera civil, Subdirectora técnica, Empresa de Materiales de la Construcción, Santiago de Cuba, Ministerio de la Construcción, Teléfono: 642766, Email: sctecnico@scuba.geicon.gov.cu
12. Ing. **Teresa Ojea Lapinet**. Ingeniera Civil, Especialista principal y jefa del Grupo Integrado de Gestión de la Calidad, Empresa de proyectos 15 (EMPROY 15), Santiago de Cuba, Ministerio de la Construcción, Auditora certificada por el Loyd Register en Sistemas de Gestión de la Calidad. Teléfonos: 643713 y 643440. Email: teresa@emproy15.co.cu
13. MsC. **Cesar Anibal Garrido Rodríguez**. Arquitecto e Ingeniero Civil, Especialista principal superior de arquitectura, Empresa de proyectos 15 (EMPROY 15), Santiago de Cuba, Ministerio de la Construcción, Profesor Auxiliar Adjunto de la Universidad de Oriente. Teléfonos: 643713 y 643440. Email: garrido@emproy15.co.cu
14. MsC. **Carmen María Muñoz Castillo**, Arquitecta, Directora técnica, Empresa de proyectos 15 (EMPROY 15), Santiago de Cuba, Ministerio de la Construcción. Teléfonos: 642889 y 643440. Email: carmenmaria@emproy15.co.cu
15. MsC. **Eudel Pérez Michel**, Ingeniero mecánico, especialista principal de la dirección técnica, Empresa de Acueductos y alcantarillados Aguas Santiago.

16. MsC. **Ivon del Carmen Pujadas Pérez**. Arquitecta, Especialista principal y Jefa del Grupo de ICT e investigación, Coordinadora ambiental, Coordinadora del Sistema Interno de la Propiedad Industrial, Empresa de proyectos 15 (EMPROY 15), Santiago de Cuba, Ministerio de la Construcción, Profesora Auxiliar Adjunta de la Universidad de Oriente. Teléfonos: 643713 y 643440. Email: ivon@emproy15.co.cu
17. MSc. **José María Ruíz Ruíz**, Ingeniero civil, Profesor Auxiliar Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES (Ministerio de Educación Superior), Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Civil. Teléfonos: 053 22 640829
18. MSc. **Maria Teresa Durant Silveira**. Ingeniera Hidrotescnica, Especialista principal, Delegación provincial de Recursos Hidráulicos, Santiago de Cuba, Subdelegación técnica, Ministerio de la Construcción, Profesora Asistente Adjunta de la Universidad de Oriente. Teléfono: 635214
19. MSc. **Onell Pérez Hernández**, Lic. física, Profesor Auxiliar Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Hidráulica, Jefe de Carrera Ingeniería Hidráulica. Miembro de la Comisión Nacional de la Carrera de Ingeniería Hidráulica. Teléfonos: 053 22 640829
20. MsC. **Ricardo Oliva Álvarez**, Ingeniero Civil, Investigador Auxiliar CENAIS – CITMA, Santiago de Cuba, Profesor Auxiliar adjunto Universidad de Oriente, Teléfonos: 053 22 641623 - 641613 - 641607 ext. 116. Email: oliva@cenais.cu
21. MsC. **Zulima Rivera Álvarez**, Ingeniera geóloga, Investigadora Auxiliar CENAIS – CITMA, Santiago de Cuba, Teléfonos: 053 22 641623 - 641613 - 641607 ext. 116, zulima@cenais.cu

A 5.2.2 Determinación del coeficiente de competencia de cada experto preseleccionado.

Se calcula a partir de la formula: $K = \frac{1}{2} (K_c + K_a)$.

Donde:

K_c es el coeficiente de información o conocimiento: se calcula al multiplicar el valor marcado por el experto en la escala de 0 a 10 por 0,1.

K_a es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios de los expertos, el cual se obtiene a partir de la tabla patrón 2.2 que se muestra a continuación:

Tabla A4.4. Patrón para la determinación del coeficiente argumentación.

Fuentes de argumentación	Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios		
	Alto	Medio	Bajo
Análisis Teóricos realizados por usted.	0.3	0.2	0.1
Su experiencia obtenida	0.5	0.4	0.2
Trabajos de autores nacionales	0.05	0.05	0.05
Trabajos de autores extranjeros	0.05	0.05	0.05
Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero	0.05	0.05	0.05
Su intuición	0.05	0.05	0.05

Fuente: Pérez Martínez, 2008.

De acuerdo a los valores que aparecen en la tabla patrón, y según las casillas marcadas por cada encuestado, se calcula el coeficiente de argumentación.

La selección final de los expertos tendrá lugar atendiendo a los siguientes criterios de interpretación del coeficiente de competencia (K):

- Si $0.8 \leq k \leq 1.0$, el coeficiente de competencia es alto.
- Si $0.5 \leq k < 0.8$, el coeficiente de competencia es medio.
- Si $k < 0.5$, el coeficiente de competencia es bajo.

Tabla A4.5. Determinación del coeficiente de competencia (K) de los expertos.

Expertos	Análisis teóricos realizados por usted	Su experiencia obtenida	Trabajos de autores nacionales	Trabajos de autores extranjeros	Su conocimiento del estado del problema en el extranjero	Su intuición	Ka	Kc	Kc + Ka	Coefficiente de competencia $K = 1/2 (K + Ka)$	Criterio
1	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	1	2	1	Alta
2	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	0.9	1.9	0.95	Alta
3	0.3	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.9	1.8	0.9	Alta
4	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	0.9	1.9	0.95	Alta
5	0.3	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.8	1.7	0.85	Alta
6	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	1	2	1	Alta
7	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	0.9	1.9	0.95	Alta
8	0.3	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.9	1.8	0.9	Alta
9	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.8	0.7	1.5	0.75	Media
10	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	0.9	1.9	0.95	Alta
11	0.3	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.8	1.7	0.85	Alta
12	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	1	2	1	Alta
13	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	0.9	1.9	0.95	Alta
14	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.8	0.7	1.5	0.75	Media
15	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	0.9	1.9	0.95	Alta
16	0.3	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.8	1.7	0.85	Alta
17	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	1	2	1	Alta
18	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	0.9	1.9	0.95	Alta
19	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.8	0.7	1.5	0.75	Media

Fuente: Elaboración propia

De este modo, teniendo en cuenta el coeficiente de competencia de cada experto, de un proceso de selección inicial que contempló a 19 posibles expertos, se eligieron finalmente 16, quedando excluidos 3 de los expertos para la valoración, de forma que los restantes permiten asegurar la confiabilidad y factibilidad del estudio sometido a su consideración.

A4.3 Entrevista a expertos sobre el estado de la temática de investigación y análisis de los resultados. 2da. Ronda método Delphi

La entrevista tiene como objetivo corroborar el problema de investigación, de manera que permita ofrecer elementos para su solución. Para alcanzar los objetivos trazados se procede a elaborar la entrevista a especialistas de reconocido prestigio de la provincia Santiago de Cuba, quedando conformado el proceso con la siguiente guía de entrevista a expertos:

1. ¿Conoce usted el sustento metodológico de la gestión de riesgos geológicos en Cuba para la reducción de desastres?
2. ¿Cómo percibe usted la percepción de la gestión de riesgos geológicos y su relación con la prevención de los desastres en la población en general?
3. Cree usted que este análisis está presente en el proceso inversionista cubano:
_____ En todas las inversiones
_____ En casi todas
_____ En algunas.
_____ Intrascendente.
4. Cómo es a su entender el análisis que se realiza en torno a los costos de mitigación de riesgos en general.
5. Desde su percepción personal ¿Dominan los especialistas y decisores que intervienen en estos procesos la normativa legal vigente en el país para la prevención y reducción de desastres?
6. Cree usted que efectivamente existe una verdadera integración multidisciplinaria en la toma de decisiones y la implementación de soluciones?
7. ¿Están estos profesionales y sus organizaciones preparados para asumir los retos de la implementación de nuevas tecnologías?
8. ¿Cree usted sean necesarias la implementación de nuevas estrategias destinadas al incremento de la preparación y conocimiento de los riesgos a que están sometidas la población y la economía en general?

A4.3.1 Principales insuficiencias en la atención a los riesgos geológicos dentro de los procesos relacionados con la reducción de desastres:

- 1- Necesidad de superación profesional en temas relacionados con los análisis de riesgos geológicos. Hace referencia a la baja especialización de profesionales de las organizaciones

- en temas específicos de ingeniería y arquitectura que influyen en la mitigación de riesgos y al poco dominio de las indicaciones vigentes. (16; 100%)
- 2- Baja percepción del riesgo. Se prioriza la evacuación y las vidas, descuidando los recursos materiales. Insuficiente atención a la disminución de la vulnerabilidad física y desconocimiento de medidas de mitigación de riesgos en general (15; 93,75%)
 - 3- Documentación de proyectos con ausencias o insuficiencias en los análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgos geológicos. Se refiere al poco dominio de las herramientas existentes para realizar estas evaluaciones en las distintas etapas de los proyectos y a su limitación a determinados tipos de peligros, vulnerabilidades y riesgos geológicos. Entiéndase la insuficiente representación gráfica (mapas de riesgos) por tipos de procesos y fenómenos geológicos e, inadecuado dominio de herramientas informáticas como los SIG. (16; 100%)
 - 4- Poca comprensión de la necesidad de realización de medidas que impliquen costos adicionales. Esto trae consigo la ejecución de obras en zonas de peligro, el empleo de tecnologías y materiales no apropiados en diferentes solicitudes geológicas, así como en la consideración inadecuada de aspectos históricos, sociales, económicos e investigativos precedentes. Dominio insuficiente de tecnologías de la construcción que se adecuen a la mitigación de riesgos. (14; 87,5%)
 - 5- Insatisfacciones en la revisión y manejo de las normas y disposiciones jurídicas. Refiriéndose a una excesiva dispersión de documentos legales a consultar durante el proceso inversionista y poco dominio de las normativas actuales que influyen en la reducción de desastres, lo que propicia constantes violaciones. (14; 87,5%)
 - 6- Incapacidades en la coordinación de acciones y soluciones con especialistas e instituciones externas. Se hace referencia al momento de ejecución y control de obras en zonas de acentuado peligro. En muchos casos por cuestiones económicas o legales. (12; 75%)

- 7- Desconocimiento de medidas de prevención y mitigación de riesgos geológicos. Se manifiesta en el insuficiente dominio de los especialistas en cuanto a los métodos de cálculo de vulnerabilidades estructurales y no estructurales, así como la medición de los mismos en obras en proceso de ejecución, rehabilitación o conservación. Existe un bajo por ciento de masters y doctores en ciencias en estas organizaciones que no cubren las necesidades reales de la producción, además de poca participación en cursos de superación en temas a fines (12; 75%)
- 8- Necesidad de continuar mejorando la gestión de riesgos a través de estrategias que respondan a las necesidades de cada territorio. Se manifiesta a partir del conocimiento de las vulnerabilidades presentes en la población y el fondo habitacional, referentes a falta de conocimiento de leyes y demás instrucciones de Defensa Civil, medidas de mitigación de riesgos, el estado técnico constructivo regular o malo en que se encuentran varias áreas pobladas, insuficiente percepción del riesgo a que se está sometido, entre otras. (16; 100%)

Figura A4.1 Relación de insuficiencias por especialistas entrevistados.

A.4.4 Presentación del procedimiento para la gestión de riesgos geológicos a los expertos.

3ra. Ronda método Delphi.

Previamente se realiza una presentación a los expertos donde se expone, el diseño de la investigación y el marco teórico de la temática en cuestión, así como una breve explicación del procedimiento diseñado. Posteriormente se realizó una Tormenta de Ideas donde se definieron

las diferentes interrogantes que debían ser consideradas en el análisis, determinándose los aspectos claves que serían analizados. Finalmente fue definida la estructura del sistema de preguntas, éstas se someten a consideración de los expertos a partir de la aplicación de la siguiente encuesta:

Sobre la estructura del procedimiento:

- Lógica en los procesos del procedimiento
- Correspondencia entre los procesos, subprocesos y las acciones
- Claridad en las acciones y sus propósitos

De forma general:

- Grado de relevancia y aplicabilidad las acciones que favorecen el estudio de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos geológicos.
- Posibilidades de aplicación del procedimiento.
- ¿Cree que es adecuado considerar la generalización de este procedimiento en otros contextos geográficos del país?

INDICACIONES: Marque con una cruz (x) la categoría que usted considere atendiendo a la clasificación siguiente:

MR: Muy relevante

BR: Bastante relevante

R: Relevante

PR: Poco relevante

NR: No relevante

Le agradecemos por anticipado el esfuerzo que usted hará para responder con la mayor fidelidad el presente cuestionario, pues son de mucha utilidad sus valoraciones:

MUCHAS GRACIAS

A4.4.1 Descripción y análisis de los resultados.

Después de aplicada la encuesta se pasó al procesamiento de la misma estadísticamente. En este caso se confeccionó una tabla donde se reflejó el total de respuestas por aspectos consultados y categorías señaladas, obteniéndose una matriz de resultados según se muestra en la tabla 2.6, a partir de la cual se realizan las siguientes valoraciones:

Tabla A4.6. Matriz de resultados de evaluación del cuestionario. Elaboración propia

	Indicadores	MR	BR	R	PR	NR	TOTAL
1	Lógica en los procesos del procedimiento	15	1		0	0	16
2	Correspondencia entre los procesos, subprocesos y las acciones	14	1	1	0	0	16
3	Claridad en las acciones y sus propósitos	14	1	1	0	0	16
4	Grado de relevancia y aplicabilidad las acciones que favorecen el estudio de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos geológicos.	15	1		0	0	16
5	Posibilidades de aplicación del procedimiento	15	1	0	0	0	16
6	Posibilidades de generalización de este procedimiento en otros contextos geográficos del país	16	0	0	0	0	16

Tabla A4.7. Valores porcentuales por parámetros encuestados y categorías de evaluación. Elaboración propia

Categoría	Parámetros						Promedio (%)
	1(%)	2(%)	3 (%)	4(%)	5(%)	6(%)	
MR	93.75	87.5	87.5	93.75	93.75	100	92.71
BR	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	0	5.21
R	0	6.25	6.25	0	0	0	2.08
PR	0	0	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0	0	0

Como resultado de los análisis realizados se distinguieron algunos aspectos coincidentes como son:

- La percepción de la actualidad, novedad y el rigor científico de la investigación desarrollada.
- Consideran que el procedimiento constituye una herramienta que puede ser aplicada sin dificultades y sin necesidad de incrementar la documentación prevista en las normativas vigentes.

- El procedimiento aporta una perspectiva de análisis uniforme para gestionar riesgos ante posibles desastres.
- Se considera muy importante el hecho de que con esta propuesta, se trabaja a largo plazo por reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de potenciales eventos geoambientales naturales o inducidos; hecho que debe preocupar y ocupar a toda la comunidad científica y profesional en la región.
- Se hace manifiesto el interés de contar con esta herramienta que permitirá perfeccionar el trabajo de las entidades, incorporándola al conjunto de indicaciones vigentes, para que se garantice su cumplimiento.

Estos criterios avalan la aprobación del procedimiento por parte de los principales usuarios potenciales, lo cual aporta un criterio de pertinencia del resultado alcanzado.

Datos de otros especialistas que colaboraron en la investigación

1. Dr. **Manuel Iturralde Vinent**, Investigador Titular Museo Nacional de Historia Natural, Ciudad Habana, CITMA, Profesor Titular Universidad de la Habana, Presidente de la Sociedad Cubana de Geología.
2. Dra. **Alina Rodríguez Infante**, Ingeniera geóloga, Profesora Titular Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, Holguín, MES, Facultad de Geología-Minería, Departamento de Geología.
3. Dra. **Neris Rodríguez Matos**, Profesora Titular Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, MES, Facultad de Ciencias Sociales, Directora Centro de Estudios Sociales Cuba – Caribe, Miembro de la Comisión Metodológica Nacional del MES, Teléfonos: 053 22 646352
4. Ing. **Adrian Gago Abad**, Ingeniero Hidráulico, Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos Santiago de Cuba. Trabajo de Diploma: “Situación actual y perspectiva de las normas y regulaciones que intervienen en la gestión de riesgos geológicos en las obras

- hidráulicas del municipio Santiago de Cuba”. Año 2009. Bajo la tutoría de: Ing. Liber Galbán Rodríguez (Universidad de Oriente) y MsC. Zulima Rivera Álvarez (CENAIS).
5. Ing. **Mailén Juviel Suarez**, Ingeniera geóloga, Empresa Geominera Oriente, Santiago de Cuba. Trabajo de Diploma: “Modelación del riesgo sísmico en la provincia Santiago de Cuba con el empleo de un SIG”. 2013. Bajo la tutoría de: Ing. Liber Galbán Rodríguez (Universidad de Oriente) y Dr. Rafael guardado Lacaba (ISMM).
 6. Ing. **Marcos Antonio Peña Expósito**, Ingeniero Hidráulico, Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos Holguín, Municipio Rafael Freire. Trabajo de Diploma: “Aplicación de los principios de la gestión por procesos a la gestión de riesgos geológicos, en los proyectos de obras hidráulicas que se ejecutan en la provincia Santiago de Cuba”. 2010. Bajo la tutoría de: Ing. Liber Galbán Rodríguez (Universidad de Oriente) y MsC. Eudel Pérez Michel (Empresa de Acueductos y alcantarillados Aguas Santiago).
 7. Lic. **Leydi Lago Milán**, Directora Centro provincial de Gestión y Reducción de Riesgos, Santiago de Cuba.
 8. MSc. **Arsul José Vázquez Pérez**. Profesor Asistente, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Profesor de las asignaturas de Derecho de Obligaciones y Derecho de Contratos en la Facultad de Derecho. Miembro del **Proyecto Geo**. Teléfonos: 053 22 654626.
 9. MSc. **Elio Quiala Ortíz**, Profesor Auxiliar Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Hidráulica, Jefe de la Disciplina de Topografía de la Carrera de Ingeniería Hidráulica. Miembro del **Proyecto Geo** Teléfonos: 053 22 640829
 10. MSc. **Liuba Galbán Rodríguez**, Profesora Asistente, Universidad de Oriente, Facultad de Derecho, Santiago de Cuba. Profesora de las asignaturas de Derecho Procesal Civil,

Derecho Constitucional General y Comparado y Derecho Constitucional Cubano en la Facultad de Derecho. Miembro del **Proyecto Geo**. Teléfonos: 053 22 654626.

11. MSc. **Mayelín González Trujillo**, Ingeniera hidráulica. Profesora Asistente Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Hidráulica, Miembro del **Proyecto Geo**. Teléfonos: 053 22 640829, email: mtrujillo@fco.uo.edu.cu
12. MsC. **Sandra Rosabal Domínguez**, Ingeniera geóloga, Investigador Asistente CENAIS – CITMA, Santiago de Cuba, Teléfonos: 053 22 641623 - 641613 - 641607 ext. 116. Email: sandra@cenais.cu
13. My. **Bernardo H. Luna Izquierdo**, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil Municipal, Municipio Santiago de Cuba.

Evidencias (Avales) de la aplicación del método de expertos:

EMPROY No.15,

Planificación física provincial Santiago de Cuba.

Centro Municipal de Gestión y Reducción de Riesgos; Defensa civil municipal Santiago de Cuba

Delegación provincial de Recursos Hidráulicos

Resoluciones de proyectos que se desarrollaron como soporte a la investigación

Empresa de Proyectos - 15
MICONS. Santiago de Cuba

NC-ISO 9001:2008
Registro No. 012-2008

NC-ISO 14001:2004
Registro No. 007-2008

NC 18001:2005
Registro No. 010-2008

NC-ISO 9001:2008
NC-ISO 14001:2004
NC 18001:2005
Registro No. 015-2008

ACTA. COMITÉ DE ESPECIALISTAS. EMPRESA DE PROYECTOS #15. SANTIAGO DE CUBA

El día jueves 3 de Mayo de 2012, entre las 14:00 a 16:00 horas, se realizó la conferencia para la consideración del documento "Procedimiento para la gestión y reducción de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Directora Técnica de la entidad, MsC Arq. Carmen Ma. Muñoz Castillo, realizó una breve presentación y bienvenida, explicando el objetivo de la reunión, consistente en validar la propuesta de procedimiento que se traía a colación.

Se dio la palabra al conferencista Ing. Liber Galbán Rodríguez, perteneciente al departamento de Ingeniería Hidráulica, Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente, el cual realizó una exposición concisa y abarcadora de los principales aspectos que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de la investigación, así como sus principales resultados y aportes.

A continuación se les dio la palabra a los participantes para que pudieran manifestar algunos nuevos aportes o consideraciones adicionales al documento en cuestión.

- **Arq. Reynaldo Caricabeur Orozco:** Parte de plantear que considera muy interesante y útil la propuesta y realiza una observación relacionada a la historia de la participación multidisciplinaria en los proyectos constructivos en Santiago de Cuba, planteando que es preciso no ser absolutos en este aspecto debido a que considera como ejemplo más remoto el proyecto de Rehabilitación y remodelación del Hotel Casa Granda en 1992, reconociendo que efectivamente el proyecto Mendive es uno de los más significativos.
- **Ing. Liber Galbán Rodríguez:** Explica que ciertamente en su exposición pudo parecer un poco absoluto, pero que finalmente escogió el proyecto Mendive, porque de todos los proyectos revisados, este fue donde se obtuvieron los mejores resultados, los que finalmente están avalados por el Premio Nacional de Conservación.
- **Ing. Luis Rodríguez Cosme:** Plantea que además en el proyecto Mendive se adicionaron aspectos históricos que favorecieron el interés del gobierno en la obra.
- **Ing. Ma. Teresa Rodes:** ¿cual es la organización empresarial o institución que en su opinión debería dirigir al grupo multidisciplinario en el proceso de gestión de riesgos geológicos?, considera que este elemento no ha quedado claro.
- **Ing. Liber Galbán Rodríguez:** Explica que ciertamente existen varias opciones sobre este acápite, pero plantea recordar los planteamientos del proceso inversionista cubano donde queda claro que la función de organizar, contratar y controlar todos los servicios, el personal y las entidades e instituciones que intervienen en este proceso es el contratista que además representa al inversionista, y que por tanto a esta persona jurídica le corresponde esta tarea.
- **Ing. Ma. Teresa Rodes:** Plantea que todavía quedan dudas al respecto, considerando que por las funciones propias de planificar el desarrollo constructivo de la provincia y, controlar las actividades relacionadas con la ubicación de las obras y demás permisos de micro y macrolocalización, esta tarea le debe corresponder a Planificación Física y no al contratista; solicita continuar revisando este aspecto.
- **MsC. Arq. Ivón Pujadas Pérez:** Plantea que efectivamente ella tiene la misma duda que la ingeniera, y que en el proceso de consulta a expertos realizado para esta tesis, le planteó

Calle 7 No. 153 % Ave. Manduley y Calle 8. Rpto. Vista Alegre. Santiago de Cuba. CP 90 400.
Telef. 64 2889 / 64 3846 / 64 3440 / 64 3917. Fax (53 0226) 64 2342 E-mail: e15@emproy15.co.cu

Empresa de Proyectos - 15
MICONS, Santiago de Cuba

- al profesor Liber que igualmente revisara estos aspectos, aunque razonablemente pudieran existir varias variantes. Le solicita evalúe en el momento de la exposición final de la tesis tener claras estas variantes, independientemente de que escoja a un actor específico como organizador del grupo multidisciplinario.
- **Ing. Maria Teresa Rodes:** Explica que estos temas son novedosos para ellos aunque están acostumbrados a trabajar con los elementos de la gestión por procesos en su empresa, que sería recomendable continuar perfeccionando esta proposición incorporándole otros elementos ambientales.
 - **MsC Arq. Ivón Pujadas Pérez:** Plantea que debe observar en el procedimiento la representación de otras personas jurídicas que no están declaradas dentro del proceso inversionista cubano, debido a que esto puede ser objeto de crítica en otros escenarios.
 - **Ing. Liber Galbán Rodríguez:** Plantea que la presencia de otros actores obedece a que realmente las concepciones del proceso inversionista son muy generales y no deja claro cuales realmente son las instituciones que podrían participar realmente en el mismo, esto además de que actualmente están tomando fuerza en el proceso otras entidades que anteriormente no lo hacían, como el banco y el seguro, los cuales se han insertado como auditores en el empleo de los recursos financieros que se ponen a disposición de las inversiones.
 - **MsC Arq. Ivon Pujadas Pérez:** Le recomienda evaluar el modelo para el proceso inversionista en vez de para los procesos constructivos, opina que el término proceso inversionista es más amplio.
 - **Ing. Liber Galbán Rodríguez:** Explica haber escogido este término debido a que el proceso inversionista, según plantea la legislación vigente, tiende a atender más la construcción y todas las operaciones económico-financieras, de servicios y de recursos humanos que se van a realizar en función de ésta, dejando los procesos empresariales e institucionales sin un análisis propio, tanto desde el punto de vista interno como externo.
 - **MsC Arq. Carmen Ma. Muñoz Castillo:** Explica que actualmente el ciclo de un proyecto comienza a nivel de gobierno y que lo rige planificación física y que inclusive ellos deben revisar los estudios de pre- factibilidad que se hagan, aunque internamente no tienen un grupo de asesores que se encarguen de estas funciones, aspecto que constituye una deficiencia en el proceso.
 - **Ing. Liber Galbán Rodríguez:** Plantea que durante la investigación pudo constatar que hace varios años este grupo funcionaba en planificación física, de hecho realiza comentarios al respecto en el escrito de la tesis, pero que actualmente ya no es así, y que esta es una de las razones por las cuales el control durante la etapa de ejecución de proyectos, fundamentalmente, es tan deficiente.
 - **Ing. Maria Teresa Rodes:** Explica que el MICONS tiene una empresa que se encarga de controlar la calidad de las obras y que además la empresa de proyectos lo debe realizar por resolución a través de las indicaciones establecidas para sus derechos de autor.
 - **Ing. Liber Galbán Rodríguez:** Opina que independientemente a que existan estos controladores dentro del MICONS, no existe una correcta contrapartida con entidades externas al sistema de la construcción en Cuba, considerando este elemento como uno de los que propician las constantes violaciones de las normas y regulaciones jurídicas por los participantes en el proceso. Plantea que el hecho de plantear al proceso de gestión de riesgos geológicos desde la participación multidisciplinaria, favorece la coordinación de acciones en los controles que se realicen y por tanto la calidad final de la obra.

Calle 7 No. 153 % Ave. Manduley y Calle 8. Rpto. Vista Alegre, Santiago de Cuba. CP 90 400.
Telef. 64 2889 / 64 3846 / 64 3440 / 64 3917. Fax (53 0226) 64 2342 E-mail: e15@emproy15.co.cu

Empresa de Proyectos - 15
MICONS. Santiago de Cuba

RONDA DE CONCLUSIONES

En una ronda breve, los participantes manifestaron su aprobación a la propuesta, considerando que posee rigor científico, que puede ser aplicada sin dificultades y que serviría para lograr una adecuada participación multidisciplinaria en los proyectos. Opinan además que diseñar el procedimiento a partir de los principios de la gestión de procesos, está acorde con las tendencias internacionales encaminadas a una gestión ambiental y de calidad eficientes en los proyectos. También plantearon su interés de contar con esta herramienta que le permitirá incorporar los conceptos argumentados en la misma, a la evaluación de proyectos desarrollados en la empresa, lo cual puede contribuir a perfeccionar el trabajo de la entidad en este sentido.

LISTA DE PARTICIPANTES

Nombre	Cargo
1. MCs. Arq. Carmen Ma. Muñoz Castillo	Directora Técnica
2. Arq. Reynaldo Caricabeur Orozco	Especialista Impermeabilización Principal
3. Ing. Luis Rodríguez Cosme	Especialista A Estructuras
4. Ing. Rodolfo Casasayas Feria	Especialista B Estructuras
5. Ing. Arlette Rizo González	Especialista B Estructuras
7. MsC. Arq. Ivon Pujadas Pérez	Especialista principal Medio Ambiente
8. Ing. Yuliet García Gracial	Especialista A Estructuras
9. Ing. María Teresa Rodas Dáger	Especialista Principal Estructuras.
10. Arq. Eliobis Gámez Leyva	Especialista A Arquitectura
11. Ing. José A. Bertot Borges	Especialista B Estructuras
12. Arq. Reinaldo González Pauli	Especialista A Movimiento de tierra y viales
13. Ing. Lennis Alfarriba Mustelier	Proyectista A Movimiento de tierras y viales
14. Ing. Aldres Vidal Hung	Proyectista B Estructuras
15. Ing. Raúl Ernesto Pérez	Proyectista B Estructuras
16. Ing. Giannella Díaz Avila	Proyectista A Estructuras

MsC. Arq. Carmen Maria Muñoz Castillo,
Directora Técnica, EMPROY 15.
Santiago de Cuba

Calle 7 No. 153 % Ave. Manduley y Calle 8. Rpto. Vista Alegre. Santiago de Cuba. CP 90 400.
 Telef. 64 2889 / 64 3846 / 64 3440 / 64 3917. Fax (53 0226) 64 2342 E-mail: e15@emproy15.co.cu

Av. de Las Américas y E. Teléfonos 641546, 641550, 642481

Martes, 28 de Septiembre del 2013,
Año 55 de la Revolución.

A quien pueda interesar:

Por este medio consignamos que el **Ing. Liber Galbán Rodríguez**, profesor de la Facultad de Construcciones en la Universidad de Oriente, ha presentado los resultados vinculados a su investigación doctoral titulada "*Procedimiento para la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba*". Los mismos están relacionados a tareas orientadas por el Gobierno y la Defensa Civil Provincial en función de realizar estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos (PVR) ante la ocurrencia de posibles desastres.

La investigación realizada por el mencionado profesor aporta nuevos elementos para enriquecer los resultados de la actualización del Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano de la provincia, además de contar con mapas y modelos que sirven de base para los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos realizados en la provincia, entre los principales se encuentran:

1. Modelo digital del terreno (MDT) 1:50,000
2. Modelo de pendientes 1:50,000 (Nuevo)
3. Modelo de aspecto 1:50,000 (Nuevo)
4. Modelo de porcentaje de cobertura vegetal 1:100,000 (Nuevo)
5. Mapa geológico actualizado 1:100,000
6. Mapa de fallas o alineamientos tectónicos 1:100,000
7. Modelo de erosión 1:100,000
8. Modelo de peligro sísmico 1:25,000
9. Mapa de zonación del peligro sísmico 1:25,000 (Nuevo)
10. Mapa de desarrollo cárstico o amenaza cárstica 1:100,000
11. Modelo de susceptibilidad litológica 1:100,000 (Nuevo)
12. Mapa de hidrosohipsas 1:100 000 (Nuevo)
13. Modelo de niveles freáticos 1:100 000 (Nuevo)
14. Modelo población en riesgo 1:100 000 (Nuevo)
15. Modelo de estados técnico-constructivo por comunidades 1:100 000 (Nuevo)
16. Modelo de estados técnico-constructivo de las carreteras 1:100 000 (Nuevo)
17. Mapa de riesgo a la licuefacción 1:50,000 (Nuevo)
18. Modelo de riesgo a deslizamientos por sismos 1:50 000 (Nuevo)
19. Modelo de riesgo a deslizamientos por intensas lluvias 1:50 000 (Nuevo)
20. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 1) 1:50 000 (Nuevo).
21. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 2) 1:50 000 (Nuevo).
22. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 3) 1:50 000 (Nuevo).

Por las razones antes mencionadas avalamos la investigación realizada por el Ing. Liber Galbán Rodríguez como un resultado de gran importancia a considerar para los trabajos que se realiza en vínculo al Ordenamiento Territorial y el Urbanismo, el mismo se considera que puede aplicarse a otros territorio del país.

Arq. Juana Luisa Rodríguez Abad
Vice Directora Técnica
Dirección Provincial de Planificación Física,
Santiago de Cuba

**Poder Popular Municipal
CENTRO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
DEFENSA CIVIL MUNICIPAL**

Martes, 17 de septiembre del 2013,
Año 65 de la Revolución.

A quien pueda interesar:

Por este medio comunicamos que el Ing. Líber Galbán Rodríguez, profesor Asistente del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Construcciones en la Universidad de Oriente, ha presentado los resultados vinculados a su investigación doctoral titulada "*Procedimiento para la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba*". Los mismos están relacionados a las tareas orientadas por el gobierno y la Defensa Civil provincial en función de realizar estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos ante la ocurrencia de posibles desastres.

La investigación realizada por el mencionado profesor contribuye a mejorar la organización del sistema de gestión de riesgos en el territorio y aporta nuevos mapas y modelos a los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos realizados en la provincia, entre los principales se encuentran:

1. Modelo digital del terreno (MDT) 1:50,000
2. Modelo de pendientes 1:50,000 (Nuevo)
3. Modelo de aspecto 1:50,000 (Nuevo)
4. Modelo de porcentaje de cobertura vegetal 1:100,000 (Nuevo)
5. Mapa geológico actualizado 1:100,000
6. Mapa de fallas o alineamientos tectónicos 1:100,000
7. Modelo de erosión 1:100,000
8. Modelo de peligro sísmico 1:25,000
9. Mapa de zonación del peligro sísmico 1:25,000 (Nuevo)
10. Mapa de desarrollo cárstico o amenaza cárstica 1:100,000
11. Modelo de susceptibilidad litológica 1:100,000 (Nuevo)
12. Mapa de hidrosonipsas 1:100,000 (Nuevo)
13. Modelo de niveles freáticos 1:100,000 (Nuevo)
14. Modelo población en riesgo 1:100,000 (Nuevo)
15. Modelo de estados técnico constructivo por comunidades 1:100,000 (Nuevo)
16. Modelo de estados técnico-constructivo de las carreteras 1:100,000 (Nuevo)
17. Mapa de riesgo a la licuefacción 1:50,000 (Nuevo)
18. Modelo de riesgo a deslizamientos por sismos 1:50,000 (Nuevo)
19. Modelo de riesgo a deslizamientos por intensas lluvias 1:50,000 (Nuevo)
20. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 1) 1:50,000 (Nuevo).
21. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 2) 1:50,000 (Nuevo).
22. Mapa de zonación ingeniero geológica de multiamenazas (variante 3) 1:50,000 (Nuevo).

Estos resultados son básicos para la reducción de desastres y sirven de base para el trabajo diario que realizan las instituciones y especialistas involucrados en la gestión y reducción de riesgos ante la posible ocurrencia de los desastres. Por las razones antes mencionadas avalamos la investigación realizada por el Ing. Líber Galbán Rodríguez como un resultado de gran importancia para el territorio y recomendamos su aplicación en otras provincias del país.

Lic. Leydi Lago Milán
Directora
Centro municipal CGRR
Municipio Santiago de Cuba

M. Bernardo H. Luna Izquierdo
Jefe del estado mayor de la Defensa Civil
Municipio Santiago de Cuba.

DELEGACION PROVINCIAL
SANTIAGO DE CUBA

Avenida de las Américas s/n, Micro 7, Distrito "José Martí", Santiago de Cuba. Teléfono: 63 5214. Telefax 632562

**Lunes, 6 de mayo del 2013,
Año 55 de la Revolución.**

A quien pueda interesar:

Por este medio se confirma que el **Ing. Liber Galbán Rodríguez**, profesor Asistente del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Construcciones en la Universidad de Oriente, ha participado y presentado resultados vinculados a su investigación doctoral en esta institución. Los mismos están relacionados a las tareas orientadas por el gobierno y la Defensa Civil provincial en función de realizar estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos ante la ocurrencia de posibles desastres.

La investigación realizada por el mencionado profesor tuvo su mayor impacto en el logro de la digitalización y procesamiento de datos primarios sobre los estudios hidrogeológicos realizados en la provincia, con ello la obtención de nuevos mapas y modelos, entre los principales se encuentran:

- El modelo de niveles freáticos medios a escala 1: 100 000 de la provincia Santiago de Cuba.
- El mapa de hidroisohipsas a escala 1: 100 000 de la provincia Santiago de Cuba.

Estos resultados son básicos para los estudios de fenómenos de licuefacción, deslizamientos, contaminación de suelos y aguas subterráneas, entre los principales. Además de servir de base para el trabajo diario que realizan las empresas de nuestro sistema.

Por las razones antes mencionadas avalamos la investigación realizada por el Ing. Liber Galbán Rodríguez como un resultado de gran importancia para el territorio y recomendamos su aplicación en otras provincias del país.

MSc. María Teresa Durán Siveira
Especialista principal DPRH Santiago de Cuba
Subdelegación Técnica

REPUBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
SANTIAGO DE CUBA

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 141 / 10

POR CUANTO: Mediante La Ley No. 16 de 22 de marzo de 1949, se oficializa la Fundación de la Universidad de Oriente, que se realizara el 10 de octubre de 1947 en Acto Solemne efectuado en el Gobierno Provincial de Oriente, con personalidad jurídica, funciones y atribuciones propias.

POR CUANTO: La Resolución No. 85 de fecha 29 de Mayo del 2003 del CITMA que aprueba y pone en vigor "El Reglamento Sobre el Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia e Innovación Tecnológica", establece en sus artículos 3 y 4 que dicho Sistema se organiza a partir de prioridades nacionales de la Ciencia y la Tecnología y que está integrado por Programas y Proyectos de prioridad nacional, Programas y Proyectos de los Organismos de la Administración Central del Estado, los Programas y Proyectos territoriales y los Proyectos no asociados a Programas, especificando que los **programas son un conjunto integrado de actividades diversas de ciencia y tecnología, organizadas fundamentalmente en proyectos**, con el objetivo de resolver los problemas identificados en las prioridades, y dirigidos a lograr los resultados e impactos específicos en un período determinado.

POR CUANTO: Ese propio cuerpo legal en su artículo 5 formula que los proyectos constituyen la célula básica para la ejecución, financiamiento y control de actividades vinculadas con la investigación científica.

POR CUANTO: Cada proyecto aprobado requiere de un expediente único, en el que debe constar el nombramiento del **jefe del proyecto**.

POR CUANTO: La Resolución No. 57, de fecha 31 de Marzo de 1977, " Reglamento General para los Centros de Educación Superior", establece, en su artículo 70 inciso e), que es atribución del Rector dictar Resoluciones y otras disposiciones sobre los asuntos que estime oportuno relacionados con las actividades de la institución.

POR CUANTO: Oportunamente fue aprobado el Proyecto Universitario de Ciencia y Conciencia "GEO", a ejecutarse por la Facultad de Construcciones.

POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 1 de fecha 5 de Enero del 2010, emitida por el Ministro de Educación Superior, fue nombrada la que resuelve Rectora de la Universidad de Oriente, con todas las facultades, funciones y atribuciones inherentes al cargo.

POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me están conferidas

RESUELVO

PRIMERO: Designar al Ingeniero **LIBER GALBAN RODRIGUEZ**, profesor de la Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente, como **Jefe del Proyecto Universitario de Ciencia y Conciencia "GEO"**.

NOTIFÍQUESE al Ingeniero **LIBER GALBAN RODRIGUEZ**.

COMUNÍQUESE al Vicerrector de Investigaciones y Postgrado y cuantas personas naturales y / o jurídicas deban conocer la misma a sus efectos.

ARCHÍVESE el original en el Consecutivo de Resoluciones de la Rectora de la Universidad de Oriente.

Dada en Santiago de Cuba a los 6 días del mes de Abril de 2010
"Año 52 de la Revolución"

Dra. C. Martha del Carmen Mesa Valenciano.
Rectora

REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
SANTIAGO DE CUBA

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 28 / 11

POR CUANTO: Mediante La Ley No. 16 de 22 de marzo de 1949, se oficializó la Fundación de la Universidad de Oriente, que se realizara el 10 de octubre de 1947 en Acto Solemne efectuado en el Gobierno Provincial de Oriente, con personalidad jurídica, funciones y atribuciones propias.

POR CUANTO: La Resolución No. 85 de fecha 29 de Mayo del 2003 del CITMA que aprueba y pone en vigor "El Reglamento Sobre el Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia e Innovación Tecnológica", establece en sus artículos 3 y 4 que dicho Sistema se organiza a partir de prioridades nacionales de la Ciencia y la Tecnología y que está integrado por Programas y Proyectos de prioridad nacional, Programas y Proyectos de los Organismos de la Administración Central del Estado, los Programas y Proyectos territoriales y los Proyectos no asociados a Programas, especificando que los programas son un conjunto integrado de actividades diversas de ciencia y tecnología, organizadas fundamentalmente en proyectos, con el objetivo de resolver los problemas identificados en las prioridades, y dirigidos a lograr los resultados e impactos específicos en un periodo determinado.

POR CUANTO: Ese propio cuerpo legal en su artículo 5 formula que los proyectos constituyen la célula básica para la ejecución, financiamiento y control de actividades vinculadas con la investigación científica.

POR CUANTO: Cada proyecto aprobado requiere de un expediente único, en el que debe constar el nombramiento del jefe del proyecto.

POR CUANTO: La Resolución No. 57, de fecha 31 de Marzo de 1977, "Reglamento General para los Centros de Educación Superior", establece, en su artículo 70 inciso e), que es atribución del Rector dictar Resoluciones y otras disposiciones sobre los asuntos que estime oportuno relacionados con las actividades de la institución.

POR CUANTO: Oportunamente fue aprobado el Proyecto Universitario de Ciencia y Conciencia "Estudio, capacitación y aplicación de tecnologías avanzadas en la gestión de riesgos ambientales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Consejo Popular Altamira en la ciudad de Santiago de Cuba", a ejecutarse por la Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente.

POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 1 de fecha 5 de Enero del 2010, emitida por el Ministro de Educación Superior, fue nombrada la que resuelve Rectora de la Universidad de Oriente, con todas las facultades, funciones y atribuciones inherentes al cargo.

POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me están conferidas

RESUELVO

PRIMERO: Designar al Ing. Liber Galbán Rodríguez, profesor de la Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente, como Jefe del Proyecto Universitario de Ciencia y Conciencia "Estudio, capacitación y aplicación de tecnologías avanzadas en la gestión de riesgos ambientales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Consejo Popular Altamira en la ciudad de Santiago de Cuba".

NOTIFÍQUESE al Ing. Liber Galbán Rodríguez.

COMUNÍQUESE al Vicerrector de Investigaciones y Postgrado y cuantas personas naturales y / o jurídicas deban conocer la misma a sus efectos.

ARCHÍVESE el original en el Consecutivo de Resoluciones de la Rectora de la Universidad de Oriente.

Dada en Santiago de Cuba a los 28 días del mes de Enero de 2011.
"Año 53 de la Revolución"

Dra. C. Martha del Carmen Mesa Valenciano.
Rectora.

Universidad de Oriente

RECTORADO

ANEXO 5.
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ANEXO 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

- **Capacidad de afrontamiento:** La habilidad de la población, las organizaciones y los sistemas, mediante el uso de los recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastres. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Capacidad:** La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución de los objetivos acordados. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Carso:** no es más que la modelación realizada sobre el paisaje superficial o subterráneo por las aguas subterráneas. Muchas veces esta acción se combina con las aguas superficiales, pero siempre dominan las primeras. Este fenómeno se desarrolla en las regiones constituidas por geología de rocas altamente solubles y que poseen porosidad secundaria (porosidad que ocurre por disolución del material diferencial luego de formada la roca o por su elevado agrietamiento debido a la actividad sísmica) bien desarrollada y aprovechada por los fluidos. (Galbán, 2012)
- **Concientización/sensibilización pública:** El grado de conocimiento común sobre el riesgo de desastres los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse individual y colectivamente para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Desarrollo de capacidades:** El proceso mediante el cual la población, las organizaciones y la sociedad estimulan y desarrollan sistemáticamente sus capacidades en el transcurso del tiempo, a fin de lograr sus objetivos sociales y económicos, a través de mejores conocimientos, habilidades, sistemas e instituciones, entre otras cosas. (Defensa Civil de Cuba, 2007)

- **Desarrollo sostenible:** Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Desastre:** Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Deslizamiento de tierra:** masa de rocas de baja consolidación o compactación que se ha movido o mueve cuesta abajo por la vertiente o talud (vertiente artificial) bajo el efecto de la gravedad, presión hidrodinámica (por efecto de sobresaturación), fuerzas sísmicas de diversos orígenes, etc. Estos agentes también pueden actuar en los deslizamientos de forma combinada. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Evaluación del riesgo:** Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Gestión de riesgos geológicos:** actividad que se encarga de los estudios que deben realizarse de los fenómenos o procesos relacionados con la geodinámica terrestre y los procesos o fenómenos inducidos por la actividad humana que afectan proyectos y/o las obras de ingeniería, civiles o de infraestructura, situados o que en un futuro estarán situadas en el terreno; de forma tal que estos contribuyan a planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar las medidas organizativas, técnicas o tecnológicas que sean dictadas a favor de estos proyectos u

obras; dirigidas a prevenir o mitigar los efectos de los desastres provocados por eventos geológicos de carácter natural o antrópico”. (Galbán, 2009).

- **Gestión:** En la práctica se observa que el término “management” es utilizado en idioma inglés para denominar acepciones referidas a gerencia, administración y gestión; lo cual es muy común encontrar en la bibliografía que se publica internacionalmente. Lo esencial de estos conceptos está en que los tres se refieren a un proceso de "planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar " (Koontz, 1998). Otros autores conceptualizan la gestión como el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado (Romero, 2008), o como dirección y gobierno de actividades para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad (Restrepo, 2006).
- **Implementación:** es la realización de una aplicación, instalación o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política; desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, puede referirse a la actualización de mejores prácticas de gestión relacionadas con nuevos objetivos (Laudon and Laudon, 2010).
- **Indicador o indicadores:** son puntos de referencia que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hecho, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y deben guardar relación con el mismo. Un indicador además permite el seguimiento y la evaluación periódica mediante comparaciones con sus correspondientes referentes internos y externos. (Gardner, 2007)
- **Inundaciones:** son fenómenos geológicos inducidos por las precipitaciones u otros fenómenos naturales (deshielos, remociones de masas, tsunamis, mareas, etc.) o antrópicos en determinadas zonas de la corteza terrestre (capa sólida superior de la Tierra=Geo) donde la

acumulación del agua en los suelos, rocas, zonas urbanizadas y espejos de agua preexistentes (ríos, lagos, lagunas, embalses, etc.) sobrepasa los límites permitidos naturales o artificiales, ocupando zonas que habitualmente están libres de ésta (Galbán, 2012).

- **Medidas estructurales:** forman parte de la estructura física de las obras y/o son obras de ingeniería empleadas para reducir o llevar a niveles “aceptables” los riesgos a que está expuesta una comunidad. Pueden ser catalogadas como preventivas, correctivas o de control. Su construcción requiere de diseños de ingeniería y optimización de los recursos (Organización Panamericana de la Salud, 2005).
- **Mitigación:** La disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los desastres afines. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Multidisciplinarietà:** o pluridisciplinarietà es percibida como una cooperación entre diferentes disciplinas hacia un objetivo común, sean éstas o no afines, donde puede existir colaboración coordinada, desde el intercambio de ideas hasta la mutua integración de conceptos y métodos básicos. (Rodríguez, 2005)
- **Modelo:** Se considera a una descripción matemática de un sistema físico que puede obtenerse a partir de la evolución de su conducta basada en mediciones estimadas, observadas o realizadas directamente sobre el sistema que se pretende modelar. (Sánchez *et al*, 2005)
- **Ordenamiento territorial:** es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-administrativa del mismo. En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se conocen como Ordenación del territorio. El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. También se define como un

proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial. (CONAM, 2006)

- **Patología de la construcción:** aquella lesión o deterioro sufrido por algún elemento, material o estructura. Las diferentes lesiones patológicas habituales en la construcción se clasifican según su causa o agente causante. Estas lesiones pueden ser, según su origen: 1- *Lesiones Físicas*: causadas por la humedad, la suciedad, la erosión. *Lesiones Mecánicas*: sus causas se deben a un factor mecánico: grietas, fisuras, deformaciones, desprendimientos y erosión debida a esfuerzos mecánicos; 2- *Lesiones Químicas*: previamente a su aparición interviene un proceso químico (oxidación, corrosión, eflorescencias, organismos vivos, etc.). Según a qué área de la construcción afecten pueden clasificarse como: 1- Patologías de los acabados o lesiones menores; 2- Patologías de los suelos, en las que el comportamiento del suelo puede generar lesiones en el edificio; 3- Patología de los elementos estructurales del hormigón, que son las debidas a los esfuerzos no controlados. Para poder diagnosticar correctamente una patología primero debe conocerse el origen que causa la misma, de este modo podrá encontrarse la solución óptima para su reparación. (Tejera, 2003)
- **Plan para la reducción del riesgo de desastres:** Un documento que elabora una autoridad, un sector, una organización o una empresa para establecer metas y objetivos específicos para la reducción del riesgo de desastres, conjuntamente con las acciones afines para la consecución de los objetivos trazados. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Preparación:** El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder, y recuperarse de forma efectiva de los impactos de los eventos o las

condiciones probables, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza. (Defensa Civil de Cuba, 2007)

- **Prevención:** La evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres conexos. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Procedimiento:** Es la manera especificada de realizar una actividad o proceso, expresada mediante una secuencia de pasos que pueden incluir la preparación, la implementación y conclusión de la tarea. Cada paso puede ser una secuencia de actividades y cada actividad, una secuencia de acciones. (Ross, 2009).
- **Proyecto:** suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos (Narváez et al, 2009).
- **Recuperación:** La restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de los planteles, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores del riesgo de desastres. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Resiliencia:** La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Respuesta:** El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Sismo, terremoto o temblor de tierra:** es un fenómeno geológico de carácter repentino que ocurre producto a una liberación súbita de energía en un punto de la corteza terrestre; este

movimiento causa ondas de choque, también conocidas como *ondas sísmicas*, que se propagan desde el punto de origen y viajan a través de la Tierra. (Galbán, 2012)

- **Sistema de alerta temprana:** El conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa, con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones amenazadas por una amenaza se preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños. (Defensa Civil de Cuba, 2007)
- **Suelos expansivos:** formaciones geológicas compuestas fundamentalmente por arcillas con un alto nivel de plasticidad, deformabilidad y porosidad. Su afectación se produce por el efecto de las cargas de las construcciones, que incide sobre éstas incrementando la cohesión del suelo debajo de la obra, además de mostrar un mal comportamiento ante sismos de gran magnitud al amplificarse las ondas sísmicas en la base de las edificaciones, razones por las cuales aparecen generalmente los agrietamientos y los hundimientos de las edificaciones, así como otras afectaciones en el terreno provocadas por el hinchamiento del mismo. (Galbán, 2012)

ANEXO 6:
GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

ANEXO 6. SIGLAS Y ABREVIATURAS

- AMA- Agencia de Medio Ambiente
- CENAIIS- Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas
- CITMA- Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
- CUJAE- Ciudad universitaria José Antonio Hecheverría
- CUPET- Unión de Empresas Comercializadoras del Petróleo
- CGRR: Centros de Gestión para la Reducción de Riegos
- EMPIFAR- Empresa de Producciones Industriales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- ENIA- Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas
- IGA- Instituto de Geofísica y Astronomía
- IGP- Instituto de Geología y Paleontología
- INRH- Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
- ISMET – Instituto de Meteorología
- MEP- Ministerio de Economía y Planificación
- MICONS- Ministerio de Economía y Planificación
- Min EM- Ministerio de Energía y Minas
- MINAGRI- Ministerio de la Agricultura
- MINFAR- Ministerio de las Fuerzas Armadas
- MININT- Ministerio del Interior
- MINSAP- Ministerio de Salud Pública
- PVR- Peligro, vulnerabilidad y riesgos
- SCG- Sociedad Cubana de Geología
- SIG- Sistema de Información Geográfica
- UNAICC- Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
- UNDRO- United Nations Disasters Office (Oficina de las Naciones Unidas para los Desastres)
- INEL- Empresa de investigaciones de la Unión Eléctrica
- PRODESA- Empresa de Proyectos Contra Desastres

AVALES

FACULTAD DE CONSTRUCCIONES UNIVERSIDAD DE ORIENTE

DICTAMEN DEL CONSEJO CIENTÍFICO

El Consejo Científico de la Facultad de Construcciones considera que el Artículo publicado por el profesor **Ing. Liber Galbán Rodríguez**, titulado:

Modelo para la gestión del riesgo geológico en los procesos constructivos y de infraestructura. Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos, ISSN 0034-8619, N°. 3500, 2009, pags. 39-50. España. Junio 2009.

Referenciada en varias bases de datos internacionales: **COMPENDEX, COMPLUDOC, GEOREF, ISOC, ICYT, LATINDEX, TRANSPORT, TECNOCIENCIA, DIALNET.**

Cumple con los requisitos para ser presentado en la categoría de **ARTÍCULO CIENTÍFICO PUBLICADO**, de la convocatoria al **PREMIO GASPAR JORGE GARCIA GALLÓ**, en su cuarta edición correspondiente al año 2009.

El artículo publicado que se presenta, tiene validez científica, forma parte de los resultados obtenidos por dicho profesor en las investigaciones correspondientes al doctorado que desarrolla. En este caso, presenta un modelo para la gestión de riesgos geológicos, que sigue las tendencias internacionales de los nuevos modelos de innovación tecnológica que se diseñan. Este modelo se adecua a las peculiaridades del desarrollo actual de los sistemas constructivos y de infraestructura; y permite el uso de las herramientas actuales como los SIG, matrices, análisis costo beneficio, etc., para la organización y el control de la gestión del conocimiento y la calidad final de las obras ejecutadas. En el mismo, se utiliza como alternativa la perspectiva de la gestión por procesos, una cuestión que constituye una novedad científica en Cuba.

La propuesta posee actualidad y resulta de gran importancia, en tanto desde el punto de vista metodológico se podrán enfrentar trabajos similares en diferentes áreas del país. Existe información actualizada que permite afirmar, que este resultado ha sido consultado por varios especialistas nacionales e internacionales, y sus referencias se encuentran en varios sitios de prestigio en internet y bases de datos internacionales de reconocido prestigio.

Por todo lo antes expuesto, el Consejo Científico de la Facultad de Construcciones, acuerda presentar el artículo propuesto por el profesor **Ing. Liber Galbán Rodríguez**, en la Convocatoria del premio **GASPAR JORGE GARCIA GALLÓ**, 2009.

Para que así conste, firmo el presente Dictamen, a los 26 días del mes de Noviembre del 2009. "Año del 50 Aniversario de la Revolución".

Dra. Arq. Elsi María López Arias
Presidenta Consejo Científico.

Ministerio de Educación Superior
Universidad de Oriente

Se otorga:

RELEVANTE

A: Liber Galbán Rodríguez, Ingrid Vidauré, Any Rodríguez, Tomás Jacinto

En el XII Taller Científico Metodológico del Sistema de Preparación para la Defensa

Dado en la ciudad de Santiago de Cuba, a los 22 y 23 días del mes de Marzo del 2012.
"Año 54 de la Revolución"

Dra. C. Vivian Magdariaga Baró
J' del Departamento Preparación para la Defensa.

Dra. C. Lizette Pérez Martínez
Vice Rectora Docente

Ministerio de Educación Superior
Universidad de Oriente

Se otorga: *Metodología de Estándarización en la Evaluación de Peligros, Vulnerabilidades y Riesgo Geológico*

RECONOCIMIENTO

A: Galbán Rodríguez Liber, Vidauré Quintana Ingrid R

Por su participación en el XII Taller Científico Metodológico del Sistema de Preparación para la Defensa

Dado en la ciudad de Santiago de Cuba, a los 22 y 23 días del mes de Marzo del 2012.
"Año 54 de la Revolución"

Dra. C. Vivian Magdariaga Baró
J' del Departamento Preparación para la Defensa.

Dra. C. Lizette Pérez Martínez
Vice Rectora Docente

19 de abril del 2013,
Año 55 de la Revolución.

A quien pueda interesar:

Se consiga que la investigación doctoral titulada "*Procedimiento para la gestión de riesgos geológicos en la provincia Santiago de Cuba*" del Ing. Liber Galbán Rodríguez, profesor Asistente del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Construcciones en la Universidad de Oriente, ha sido presentada en nuestra institución, recogiendo las siguientes consideraciones:

La investigación tiene coherencia en su formato y trata un tema de actualidad, debido a que existe necesidad de integración de especialistas e instituciones en función de gestionar los riesgos geológicos en la ejecución de distintos proyectos que se ejecutan en la provincia. Este es un aspecto importante que se plantea en las indicaciones de la Defensa Civil Nacional, el proceso inversionista cubano y los lineamientos del Partido Comunista de Cuba.

Los resultados de la investigación realizada han sido presentados en los eventos provinciales, nacionales e internacionales organizados por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), obteniendo hasta la fecha un impacto significativo.

Recomendamos que sea puesta a consideración de especialistas e instituciones en otras provincias para su posible generalización.

Ing. Ana María Guerra Ojeda
Presidenta SIH - JDP UNAICC
Santiago de Cuba

INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER

University Campus, STeP RI
Slavka Krautzeka 83/A
51000 Rijeka, Croatia

T/F +385 51 686 166
E info@intechweb.org
www.intechweb.org

CERTIFICATE

InTech hereby confirms that Prof. Liber Galbán Rodríguez published a chapter in the book "Advances in Risk Management", ISBN 978-953-307-138-1, published in August 2010.

To guarantee valuable scientific publications at a worldwide level, InTech applies a rigorous and severe selection process of contributing authors and selects only outstanding experts within a particular scientific field based on:

- Publication history. A record of scientific accomplishment documented by contribution to the scientific literature or other evidence of scientific accomplishment
- Relevance and impact of past publications
- Scientific and technical merit of the submitted manuscript according to criteria of significance, innovation and approach
- Quality of scientific research according to the principle that research information must be reliable, accurate, and presented clearly
- Positive review outcome based on meeting the criteria of originality, research methods and key results

After successfully meeting all the criteria mentioned above, Prof. Liber Galbán Rodríguez's chapter "Model for Geological Risk Management in the Building and Infrastructure Processes" has been published in the book "Advances in Risk Management".

InTech acknowledges that Prof. Liber Galbán Rodríguez's contribution is of great importance for the Internet and web technology disciplines.

Kind regards,

Aleksandar Lazinica, CEO

INTECH
d.o.o. Rijeka

COPYRIGHT CERTIFICATE

El presente certificado acredita que en el Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative consta la inscripción de autoría y derechos de la obra y/o prestación titulada "Theoretical considerations on geologic risk management" a nombre de Liber Galbán Rodríguez realizada el 13 de octubre de 2011 a las 15:31 UTC

En este registro se conserva una copia de dicha obra y/o prestación, a efectos de dejar constancia como prueba y obtener su correspondiente certificación, siendo accesible al titular de este certificado en la dirección: <http://www.safecreative.org/work/1110130289479>.

La misma dirección ofrece también la información de los derechos morales y patrimoniales de la obra y/o prestación.

Y para que así conste, a instancias del titular se expide el presente certificado el 17 de octubre de 2011 a las 22:03 UTC.

6c0a50f8b95a75feaecca2dabada4cfa0

COPYRIGHT CERTIFICATE

El presente certificado acredita que en el Registro de Propiedad Intelectual de Safe Creative consta la inscripción de autoría y derechos de la obra y/o prestación titulada "Model for geologic risk management in building and infrastructure processes" a nombre de Liber Galbán Rodríguez realizada el 11 de marzo de 2011 a las 22:00 UTC

En este registro se conserva una copia de dicha obra y/o prestación, a efectos de dejar constancia como prueba y obtener su correspondiente certificación, siendo accesible al titular de este certificado en la dirección: <http://www.safecreative.org/work/1103118685707>.

La misma dirección ofrece también la información de los derechos morales y patrimoniales de la obra y/o prestación.

Y para que así conste, a instancias del titular se expide el presente certificado el 11 de marzo de 2011 a las 22:51 UTC.

5f13fe8de5de0d9e0c4b4e0307251286